

האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום
National Knowledge and Research Center for Emergency Readiness

אוניברסיטת חיפה
University of Haifa
جامعة حيفا

התמודדות הרשויות המקומיות בישראל עם אתגרי משבר הקורונה המתמשך

פרופ' איתי בארי ד"ר נופר אבני ד"ר דניאל זיוצ'יק
גב' יונת ריין-ספיר ד"ר אלכס אלטשולר
נובמבר 2022, חשוון תשפ"ג

התמודדות הרשויות המקומיות בישראל עם אתגרי משבר הקורונה המתמשך

פרופ' איתי בארי ד"ר נופר אבני ד"ר דניאל זייצ'יק
גב' יונת ריין-ספיר ד"ר אלכס אלטשולר

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום
אוניברסיטת חיפה האוניברסיטה העברית בירושלים

נובמבר 2022, חשוון תשפ"ג

בשער: תמונת אילוסטרציה. המציגים הינם שחקנים.

דבר ראש מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום – פרופ' דבורה שמואלי

מאז פרוץ משבר הקורונה בישראל במרץ 2020, התגייס המרכז על מנת לסייע בהתמודדות עם המשבר בטווח המידי, הקצר, הבינוני והארוך. סיועו של המרכז נעשה בשני רבדים: (1) הזרמת נתונים, תובנות והמלצות לצוותים ומקבלי החלטות, בהתבסס על מחקרים בנוגע להתמודדות עם מגפות בכלל, והקורונה בפרט. (2) אפיון נושאים הדורשים התייחסות ומענה לשאלות מקבלי החלטות (במל"ל - המטה לביטחון לאומי, ובצוותי חשיבה אחרים). בנוסף, באתר המרכז נאסף מידע עדכני הכולל מקורות מידע, מאמרים, הרצאות, ניירות עמדה ופרסומים שונים בנושאים הקשורים לקורונה. כמו-כן, לאורך השנים 2020-2021, נערך במרכז סיכום דו-שבועי של תובנות, ממצאים עיקריים והצעות לפעולה בהסתמך על 54 מחקרים, אשר מומנו על ידי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה במגוון נושאים שנמצאו חיוניים להתמודדות עם משבר הקורונה בטווח המידי והקצר. במסגרת זו, נאספו תובנות ממחקרים אלה והובאו לידיעת מקבלי החלטות במשרדי הממשלה השונים באמצעות תקציר דו-שבועי, אשר כלל סטטיסטיקות וממצאים מעניינים, ממצאים הנראים מפתיעים או סותרים אמונות מקובלות, תובנות עיקריות שהתגבשו עד נקודת הזמן של התקציר, וכן הצעות לפעולה שהתגבשו עד נקודת הזמן של התקציר.

במהלך תקופת הקורונה התנהלו במרכז הידע מספר מחקרים שעסקו בהיערכות והתמודדות עם משבר הקורונה. חלקם עסקו בטווח הקצר והבינוני, וחלקם בטווח הארוך. חלקם החלו לפני פרוץ המשבר והורחבו/שוננו על מנת לעסוק גם בקורונה, ואחרים החלו עם פרוץ המשבר. בשל היותו של המרכז רב תחומי, המחקרים הפרו-אקטיביים של המרכז בנושא הקורונה היו מגוונים, וחלקם עסקו בהיבטים שונים של חוסן ברמת הפרט, הקהילה, הרשות והמדינה. חוברת ובה תקצירים של מחקרים אלה וממצאיהם זמינה בקישור:

https://muchanut.haifa.ac.il/images/Corona-Center_research_abstracts-March-2021.pdf

המחקר המדווח כאן נתמך על ידי המרכז בשלב מאוחר יותר של משבר הקורונה המתמשך. מחקר זה מנתח את מידת ההצלחה של רשויות מקומיות בישראל להפחית את השפעות נגיף הקורונה מבחינה בריאותית וחברתית ולשמר במקביל את שגרת החיים של התושבים. המחקר גם מציע צעדים ליישום והטמעה של כלים לחיזוק החוסן במצבי חירום. אחד הלקחים החשובים שלמדנו ממספר מחקרים, אף שהוא נשמע בנאלי, הוא ש"מה שעובד בשגרה, יעבוד גם בחירום". עוד לקח חשוב הוא חשיבותן של מערכות הקשרים בין הגורמים השונים: בין הרשויות המקומיות לרשויות הארציות, בין הרשויות לבין עצמן, בין הרשויות לתושבים ובין הרשויות לארגוני החברה האזרחית והמגזר הפרטי. מחקר זה על התמודדות הרשויות המקומיות במהלך משבר הקורונה המתמשך מציף תובנות אלה ונוספות. הרשויות המקומיות הן אלה העוסקות בניהול היומיומי של חיי התושבים. הן גם מהוות ציר מרכזי בין כל מערכות הקשרים המסועפות הפועלות מול התושבים - הן בשגרה והן בחירום, ומכאן חשיבותו הרבה של המחקר.

דבורה שמואלי

התפרצות נגיף הקורונה פקדה את העולם בהפתעה מוחלטת. לצד המשבר הבריאותי, היינו עדים למשבר ניהולי מורכב ומרובה ממדים ברמה הלאומית אשר היה בחלקו מהול באינטרסים פוליטיים כאלו ואחרים.

עיקרו של משבר זה נבע מהזנחה רבת שנים של המדינה בדבר היערכות למצבי חירום והעובדה שלא היה גוף לאומי אחד שריכז וניהל את הטיפול, או התווה מדיניות סדורה ונטולת אינטרסים פוליטיים. כזכור, מספר גופים לאומיים פעלו במקביל: המטה לביטחון לאומי (המל"ל), משרד הבריאות, פיקוד העורף, צבא הגנה ישראל ומשטרת ישראל. כל אחד מהם ביצע את המוטל עליו באופן עצמאי ללא שיתוף פעולה והעברת מידע, ללא מתן מענה הולם לטיפול בהתפשטות הנגיף. כתוצאה מכך נוצר בלבול גדול בקרב אזרחי המדינה ולרשויות המקומיות לא נותרה ברירה אלא לנהל ולטפל במשבר שנוצר ברמה המקומית.

לפיכך, לצד האחריות המוטלת כדבר שבשגרה על כתפי הרשות המקומית, נדרשו הרשויות המקומיות לוודא כי המערכת העירונית על כל תחומיה פועלת ביעילות, ומספקת לתושביה את אשר נדרש להם בעת המורכבת, הרוויה בחוסר ודאות. כך לדוגמה, נדרשו הרשויות המקומיות לאפשר, ככל הניתן, שגרה במערכת החינוכית, באספקת מזון, בחלוקת תרופות למשפחות שידן אינה משגת, בהקמת מערך לטובת הפעלת הנוער שהפך למשועמם ונטול מסגרת וכדומה.

אין חולק על כך שלאור ניסיון של הרשויות המקומיות, המקצועיות שלהן, הקשר שלהן לתושבים, יכולת התגובה המהירה שלהן, יצירתיותן, גמישות מחשבתן וקבלת ההחלטות נטולות אינטרסים זרים, הרשויות המקומיות הן אלו אשר שימשו כעוגן בתקופה העגומה ואשר נתנו מענה מהיר ואדיב לפניות התושבים.

התפרצות מגפת הקורונה והמשבר שארע כתוצאה מכך היוו נדבך נוסף ומשמעותי מאוד בהצגת הבעייתיות בריכוזיות שלטונית, פוליטית ומנהלית גבוהה מאוד ומידת ביזור נמוכה יחסית לשלטון המקומי. בימים אלו אנו עדים כי לריכוזיות שלטונית זו אף מתווספת העובדה בדבר חוסר יציבותו של השלטון המרכזי, והיום, יותר מתמיד, זועק הצורך בשלטון מקומי חזק שיהווה את העוגן הציבורי והמרכזי לתושבי ואזרחי המדינה.

יכולתו של השלטון המקומי לשמור על רציפות תפקודית ועל חוסן התושבים בעתות משבר, כמו גם מהירות התגייסות הרשויות המקומיות במתן מענה לצרכי התושבים, הסדרת המערך החינוכי העירוני, קידום הסברה מותאמת לקהילה, וכל זה באופן יעיל ושירותי, הוכיחו שוב את הצורך בהרחבת סמכויותיו של השלטון המקומי והגדלת עצמאותו.

כולי תקווה כי מעבודת מחקר חשובה זו תשמע קריאה חזקה במסדרונות הכנסת ותקודם חקיקה משמעותית לביזור סמכויות מהשלטון המרכזי לשלטון המקומי.

שלכם,

רון חולדאי

ראש עיריית תל אביב יפו

הן במסגרת תפקידי כפרויקטור הקורונה ולאחר מכן בתפקידי הנוכחי כמנכ"ל משרד הבריאות מצאתי את הרשויות המקומיות בישראל כגורם מפתח להתמודדות עם משבר לאומי, כדוגמת מגפת הקורונה, ועם תהליכים מקדמי בריאות בכלל. לאורך כל המאבק במגפת הקורונה ראו מובילי ההתמודדות עם המגיפה במשרד הבריאות את הרשויות המקומיות כשותפות פעילות לצמצום התחלואה של תושבי הרשות ותמיכה בחולים ובבני משפחותיהם. כיום, אני סבור שמה שהתרחש במגפת הקורונה צריך להיות מורחב גם לעיסוק הרשויות בבריאות באופן שוטף.

על רקע אמירות אלו שמחתי לקבל את דו"ח המחקר העוסק בהתמודדות הרשויות המקומיות בישראל עם אתגרי משבר הקורונה המתמשך. החוקרים ממרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום היערכות למצבי חירום בחנו את המאפיינים של הרשויות המקומיות שעודדו או מנעו התמודדות מיטבית עם המשבר. במתודולוגיה משולבת ובניתוח יסודי הגיעו החוקרים למסקנות בנוגע למשפיעים המרכזיים להצלחה בהשגת ביצועי בריאות טובים יותר, וכן ציינו מספר המלצות חשובות להמשך.

בראייתי, אחד מגורמי המפתח להצלחה בניהול משבר כגון מגפת הקורונה הוא השיח המתמשך בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. יש חשיבות עצומה ליצירת שפה משותפת שהושגה באמצעות שיטת הרמזור. יחד עם זאת, כפי שצוין במחקר, היווה ניתוח הנתונים כלי מרכזי לקבלת החלטות מבוססי עובדות. העברת הנתונים מהשלטון המרכזי לרשות המקומית, והשימוש המושכל בהם ברשויות אפשרו לצמצם תחלואה ולטפל בהיבטים הסוציאליים בחולים ובמשפחותיהם.

אחת מהמלצות החוקרים הינה לבחון את האפשרות להוספת אגף בריאות בכל רשות מקומית. אני סבור כי אנו חייבים לפעול בכיוון הזה, הן מתוך ראיית ההתמודדות במצבי משבר, אבל יותר מכך – ניצול כוחה של הרשות להוביל תהליכי בריאות גם בשגרה. למעשה, את העקרונות להצלחה שמפרטים החוקרים במסקנותיהם והמלצותיהם צריך לאמץ גם בשגרה, בדגש על העברת מידע לרשויות ועיסוק שלהן בקידום בריאות התושבים. לכך מכוון משרד הבריאות בצעדיו בימים אלו.

אני מודה לחוקרים על עבודתכם היסודית והמעניינת ומאחל לקוראים קריאה מהנה ופורייה.

בכבוד רב
פרופ' נחמן אש

על מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום

מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום בראשות פרופ' דבורה שמואלי הוקם בינואר 2018 על ידי משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ורשות החירום הלאומית (רח"ל) במשרד הביטחון. במרכז כתשעים חוקרות וחוקרים. מוסדות הליבה המעורבים במרכז הינם אוניברסיטת חיפה, הטכניון והאוניברסיטה העברית בירושלים, יחד עם חוקרים מהמרכז למחקרים צבאיים (מחצ"ב) ברפא"ל- מערכות לחימה מתקדמות, המרכז הרפואי רמב"ם, מכללת תל חי ובית הספר לסיוע הומניטרי, וכן שותפים מעיריית חיפה ועמותת נתן- לסיוע הומניטרי בין לאומי. משימתו של המרכז היא להוות מוסד מחקר חדשני, המשמש גם כצוות חשיבה למנסחי מדיניות, מקבלי החלטות, הקהילה האקדמית ואנשי שטח מכל המגזרים ותחומי העשייה. שתי הפונקציות המשולבות של המרכז הן – (1) מחקר עצמאי פורץ דרך (2) מחקר מוזמן בתגובה לבקשות בזמן אמת מטעם רח"ל, משרדי ממשלה, נבחרו ציבור, ארגונים שאינם ממשלתיים ובעלי עניין אחרים. פעולות המרכז כוללות הנחיה של חוקרים ללימודי הסמכה ומוסמכים, עריכת סדנאות, כנסים, וובינרים וסמינרים, הרצאות וימי עיון בנושאים רב ובין-תחומיים ברמה הארצית והבין-לאומית, לשם החלפת מידע, ניתוח השוואתי והטמעה של ידע. המרכז מקדם ידע ושיתופי פעולה בין-לאומיים, תוך פיתוח גוף הידע של מחקרים השוואתיים ומחקרי הערכה של שגרות (פרקטיקות) מומלצות. המרכז הינו חבר בפורום העולמי של מרכזי מחקר בתחום החירום GADRI (Global Alliance of Disaster Research Institutes), המהווה רשת מוסדות מחקר לקידום שיתופי פעולה בנושאי חוסן והפחתת סיכונים מאסונות.

אתר המרכז: <https://muchanut.haifa.ac.il/index.php/he/home-hebrew>

פרופ' איתי בארי הוא ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בבי"ס למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. תחום המחקר המרכזי שלו הוא שלטון מקומי, יחסי שלטון מרכזי-מקומי, אזוריות, תהליכי הבראה בארגונים ציבוריים במשבר ויחסי אדם-חיית בר במרחב העירוני. דוא"ל: itaibeeri@poli.haifa.ac.il אתר אישי:

<https://sites.google.com/edu.haifa.ac.il/itaibeeri/home>

ד"ר נופר אבני היא מרצה במחלקה לגאוגרפיה ובמכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי המחקר שלה עוסקים במדיניות תכנון, התחדשות עירונית, אזרחות עירונית, צדק והדרום הגלובלי. דוא"ל: nufar.avni@mail.huji.ac.il

ד"ר דניאל זייצ'יק היא עמיתת פוסט-דוקטורט במרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום היערכות למצבי חירום. דוא"ל: dzaychik@services.hevra.haifa.ac.il

גב' יונת ריין-ספיר היא דוקטורנטית במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים, בהנחייתו של פרופ' ערן פייטלסון. מחקרה עוסקים ביוזמות סביבתיות בשלטון המקומי ובתפקיד השלטון המקומי בסוגיות של אקלים ומצבי חירום. דוא"ל: yonat.rein@mail.huji.ac.il

ד"ר אלכס אלטשולר הינו מרצה בכיר בבית-ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, חבר בוועדות וגופים מדעיים בינלאומיים בתחומי החירום והעבודה הסוציאלית. כמו-כן, שימש, בין היתר, כיו"ר מייסד של ועדת ההיגוי הלאומית של מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום היערכות למצבי חירום. מחקריו עוסקים, בין היתר, בנושאי חוסן, היערכות והתמודדות עם מצבי חירום, קיימות ושיתופי-פעולה בין-ארגוניים. דוא"ל: alex.altshuler@gmail.com

12	1. תקציר מנהלים.....
21	2. מבוא.....
24	3. רקע.....
24	3.1 מגפת הקורונה (2020-).
25	3.2 שישה גלי קורונה בישראל.....
25	הגל הראשון, פברואר-מאי 2020.....
26	הגל השני, יוני-אוקטובר 2020.....
27	הגל השלישי, דצמבר 2020-מרץ 2021.....
28	הגל הרביעי, יוני-אוקטובר 2021.....
29	הגל החמישי, דצמבר 2021-אפריל 2022.....
30	הגל השישי, יוני-יולי 2022.....
31	3.3 השלטון המקומי בישראל.....
32	3.4 השלטון המקומי בתקופת משבר הקורונה.....
33	3.5 שאלת המחקר.....
36	4. שיטת המחקר.....
36	4.1 הגדרת ביצועי רשויות מקומיות בהתמודדות עם משבר הקורונה.....
38	4.2 איסוף נתונים.....
38	4.3 בניית מדדים כמותיים.....
39	מדדי בריאות.....
39	4.4 בחינת הקשר בין המאפיינים המבניים של הרשויות המקומיות למדדי ההצלחה בהתמודדות עם משבר הקורונה.....
40	4.5 דגימת רשויות מקומיות לחקרי המקרה (Case Studies) על בסיס המדדים.....
42	4.6 ראיונות עומק.....
44	4.7 סקר עמדות תושבים בשמונה ערים גדולות.....
45	5. ממצאי המחקר.....
50	5.1 ממצאים כמותיים.....
50	5.1.1 מדדי בריאות.....
52	5.1.2 הקשר בין המאפיינים המבניים של הרשויות המקומיות לבין מידת ההצלחה לפי מדדי הבריאות.....
53	5.1.2.1 דירוג המדד החברתי-כלכלי וביצועי בריאות.....
63	5.1.3 סיכום ממצאי החלק הכמותי.....
63	5.2 ניתוח איכותני של ראיונות העומק: 15 מקרי חקר של רשויות מקומיות שהפגינו ביצועי בריאות גבוהים.....
64	5.2.1 ניהול ארגוני מותאם-משבר.....
66	5.2.1.1 ניהול ארגוני מותאם-משבר.....

70.....	5.2.2. טיפוח אקלים ארגוני מזדהה (סולידרי).
71.....	5.2.3. דיגיטציה ושדרוג מערכות מחשוב.
72.....	5.2.4. ניהול מערכות מידע וקבלת החלטות מבוססת-נתונים.
74.....	5.2.5. עצמאות ארגונית ואוטונומיה ניהולית.
76.....	5.2.6. בניית שותפויות ותכלול רחבי ורשתי.
78.....	5.2.7. הסברה וקשר עם התושבים.
79.....	5.2.8. טיפוח חוסן אישי וקהילתי.
80.....	5.2.9. מאפיינים מבניים של הרשויות המקומיות.
82.....	5.2.10. ריכוז ממצאי החלק האיכותני.
83.....	5.3. ממצאי סקר עמדות התושבים בשמונה ערים גדולות.
90.....	6. סיכום, דיון והמלצות למדיניות והתמודדות עם משבר מקומי מתמשך.
90.....	6.1. סיכום הממצאים ודיון.
90.....	6.1.1. הניתוח הכמותי.
91.....	6.1.2. הניתוח האיכותני.
93.....	6.1.3. סקר עמדות התושבים בשמונה ערים גדולות.
94.....	6.1.4. הזדמנויות להצלחה מתוך נקודות פתיחה שונות.
95.....	6.1.5. אינטגרציה (שילוביות) וגמישות.
96.....	6.1.6. הזדהות (סולידריות) וחיבוריות בהיערכות למשבר ובעת חירום.
96.....	6.2. מגבלות המחקר.
98.....	6.3. המלצות למדיניות והתמודדות עם משבר מקומי.
98.....	6.3.1. קשר בין השלטון המקומי והשלטון המרכזי בעת חירום.
99.....	6.3.2. משמעויות אפשריות לגבי אירועי חרום אחרים.
102.....	6.3.3. המלצות להיערכות בשגרה ובחירום.
106.....	7. נספחים.
106.....	7.1. נספח א' - פירוט שלבי בחירת מקרי הצלחה של רשויות.
108.....	7.2. נספח ב' - בקשות "חופש מידע".....
108.....	נוסח מכתב פניה למוסדות וארגונים (דוגמה).
109.....	בקשות "חופש מידע" והמענה שהתקבל אליהן.
111.....	7.3. נספח ג' - פניה לרשויות המקומיות בבקשה לקיום ראיון (דוגמה).
112.....	7.4. נספח ד' - מבנה הריאיון.
113.....	7.5. נספח ה' - פירוט הממצאים הסטטיסטיים.
118.....	7.6. נספח ו' - פירוט ממצאי סקר עמדות תושבים בשמונה ערים גדולות.
12020.....	8. רשימה ביבליוגרפית.

36	איור 1: שיטת המחקר בשלבים.....
	איור 2: חמישה שלבים ושיקולים לבחירת 15 הרשויות המקומיות כחקרי המקרה בהם בוצעו ראיונות עומק
42
50	איור 3 : ממוצע ציוני רמזור שבועי, לפי רשויות מקומיות לדוגמה.....
511	איור 4 : ציוני מחוסנים לאורך תקופת המחקר, לפי רשויות מקומיות לדוגמה
522	איור 5 : מקדמי מתאם (קורלציה) בין המשתנים
53	איור 6 : גרסיית ציוני מדדי בריאות בהתאם לדירוג החברת-יכלכלי.....
54	איור 7: ממוצע ציוני מדדי הבריאות לפי מגזר.....
55	איור 8: ממוצע ציוני מדדי הבריאות לפי איתנות פיננסית
56	איור 9: גרסיית איתנות פיננסית (כמדד רציף) ומדדי הבריאות.....
57	איור 10: ממוצע ציוני רמזור לפי ציון איתנות ודירוג חברתי-כלכלי.....
57	איור 11: ממוצע ציוני מחוסנים לפי ציון איתנות ודירוג חברתי-כלכלי.....
58	איור 12: ממוצע ציוני הבריאות לפי קטגוריות איתנות פיננסית של רשויות מקומיות
58	איור 13: ממוצע ציוני מחוסנים לפי קטגוריות איתנות פיננסית, על פי הרמה החברתית-כלכלית.....
59	איור 14: ממוצע ציוני רמזור לפי קטגוריות איתנות פיננסית, על פי הרמה החברתית-כלכלית.....
59	איור 15: ממוצע ציוני מחוסנים לפי דירוג חברתי-כלכלי, על פי קטגוריות איתנות פיננסית.....
60	איור 16: ממוצע ציוני רמזור לפי דירוג חברתי-כלכלי, על פי קטגוריות איתנות פיננסית
60	איור 17: ממוצע ציוני מחוסנים וציוני רמזור לפי רמת פריפריאליות.....
61	איור 18: ציון רמזור ממוצע לפי דירוג חברתי-כלכלי ודירוג פריפריאליות.....
61	איור 19: ציון מחוסנים ממוצע לפי דירוג חברתי-כלכלי ודירוג פריפריאליות
62	איור 20: ציון ממוצע של משתני הבריאות על פי מידת הקומפקטיות.....
62	איור 21: ממוצע מדדי בריאות לפי רמת צפיפות.....
63	איור 22: ממוצע מדדי הבריאות לפי גודל אוכלוסיית הרשות המקומית
83	איור 23: שביעות רצון התושבים מתפקוד השלטון המרכזי במשבר הקורונה לפי נטייה פוליטית.....
844	איור 24: שביעות רצון התושבים מתפקוד השלטון המקומי במשבר הקורונה, לפי אשכול חברתי-כלכלי... ..
85	איור 25: מתאם בין הערכת ביצועי הרשות המקומית בשגרה להערכת התפקוד במשבר הקורונה.....
86	איור 26: שביעות רצון מתפקוד הרשות המקומית (לפי ילדים בבית).....
86	איור 27: שביעות רצון מתפקוד הרשות המקומית (לפי נישואין).....
87	איור 28: שביעות רצון מתפקוד הרשות המקומית (לפי מגדר)
87	איור 29: שביעות רצון מתפקוד הרשות המקומית (לפי מגזר).....

טבלה 1 : תיאור המשתנים המבניים..... 41

טבלה 2: מאפייני הרשויות המקומיות בישראל לפי קטגוריות..... 43

טבלה 3: תיאור המדגמים ב-8 ערים גדולות בישראל..... 48

טבלה 4: סיכום הקשרים/ הבדלים בין משתנים מבניים לביצועי בריאות..... 64

טבלה 5 : 9 תמות מרכזיות בחלוקה ל-4 מימדים - ניתוח איכותני 655

טבלה 6: בקשות "חופש מידע" והמענה שהתקבל אליהן..... 109

טבלה 7: מבחן ג'ונקהיר-טרפסטר (JT) לכל המשתנים האורידנאליים והרציפים..... 113

טבלה 8 : מספר רשויות מקומיות לפי דירוג חברת-כלכלי ביחס לציון רמזור יחסי (N=196)..... 113

טבלה 9 : מספר רשויות מקומיות לפי דירוג חברת-כלכלי ביחס לציון מחוסנים (N=196)..... 114

טבלה 10: ממצאי מודלי רגרסיית OLS חד-משתנית המציגים את הקשר בין דירוג חברת-כלכלי לביצועי בריאות..... 114

טבלה 11: אחוז הישובים, לפי מגזר, בכל דרגת ציון מחוסנים ממוצע..... 115

טבלה 12: אחוז הישובים לפי מגזר בכל דרגת ציון רמזור יחסי ממוצע..... 115

טבלה 13: ממצאי מודלי רגרסיה חד-משתנית ודו-משתנית OLS של מדדי בריאות (משתנה תלוי), איתנות פיננסית ודירוג חברת-כלכלי..... 116

טבלה 14: Contingency table של ציון רמזור יחסי (מעוגל) לפי אשכול פריפריאליות..... 116

טבלה 15: Contingency table של ציון מחוסנים (מעוגל) לפי אשכול פריפריאליות..... 117

טבלה 16: תוצאות מודל ה-OLS של רמת הפריפריאליות ביחס למדדי הבריאות, עם ובלי הוספת דירוג חברת-כלכלי [$p^* < 0.05$]..... 117

טבלה 17: סיכום הממצאים ממודלי הרגרסיה השונים..... 118

1. תקציר מנהלים

1. תקציר מנהלים

שילוב של שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. כך, זהו מקרי הצלחה של רשויות מקומיות שפעלו באופן מיטבי על פי מדדי בריאות. ואכן, נמצא קשר בין מאפייני הרשויות המקומיות למידת ההצלחה וכן הוסקו מסקנות בנוגע לאסטרטגיות, לגישות ולכלים המרכזיים בעזרתם פעלו הרשויות המקומיות.

שאלת המחקר: מהם המאפיינים המבניים, הממשליים והניהוליים שעודדו או מנעו התמודדות מיטבית עם משבר בריאותי-חברתי-כלכלי מוניציפאלי מתמשך ורב-פנים?

חשיבות המחקר

משבר הקורונה העולמי שהחל בשנת 2020 ונמשך עד עתה (נובמבר 2022), שינה לעד, בין השאר, את פני החברה, המנהל הציבורי, הרשויות המקומיות והקהילות, בהיבטים רבים, כמעט בכל נקודה על פני הגלובוס. למחקר זה חשיבות כפולה: יישומית ותיאורטית. מבחינה יישומית, המחקר גובש, בוצע ונכתב מנקודת מוצא המניחה כי משבר הקורונה, אינו המשבר רחב-ההיקף, המתמשך, האחרון עמו נתמודד.

מבחינה יישומית, המחקר גובש, בוצע ונכתב מנקודת מוצא המניחה כי משבר הקורונה, למרבה הצער, אינו המשבר רחב-ההיקף, המתמשך, האחרון.

משברים גלובאליים, סביבתיים, חברתיים, בריאותיים, כלכליים, ביטחוניים, פוליטיים, זהותיים

מגפת הקורונה, ה-COVID-19, שינתה את צורת החיים של אנשים ברחבי העולם. בישראל, ההתמודדות עם המשבר הייתה בכל הרמות: לאומית, מקומית, קהילתית, ארגונית, משפחתית ואישית. למרות המדיניות הדומיננטית שנקבעה ברמה הלאומית, כגון סגרים, סגירת ענפי הכלכלה, הגבלות על תנועה, והנחיות להתנהלות אישית, נשאר מקום רב לרמה המקומית לעצב את תגובתה למשבר ולהשפיע על חווית תושביה.

מחקר זה בוחן את התנהלות הרשויות המקומיות בישראל במהלך משבר הקורונה. משבר הקורונה טומן בחובו אתגרים רבים: בריאותיים, חברתיים, כלכליים וניהוליים, עימם נדרשו להתמודד כל גופי השלטון. לאור התפקיד המרכזי של השלטון המקומי בטיפול באוכלוסייה בעתות חירום, חשוב להבין את אופני הפעולה של הרשויות המקומיות ותפקודן במהלך משבר הקורונה. לפיכך, מחקר זה בוחן מהם הגורמים אשר סייעו לרשויות מקומיות להציג תפקוד מוצלח וביצועים גבוהים בהתמודדות עם משבר הקורונה, ולחילופין, מהם החסמים אשר עיכבו רשויות מקומיות וגרמו לביצועים ירודים בהתמודדות עם המשבר.

שאלת מחקר ?

שאלת המחקר המרכזית שעמדה בבסיס המחקר היא 'מהם המאפיינים המבניים, הממשליים והניהוליים שעודדו או הקשו על התמודדות מיטבית ברמה המוניציפאלית, עם משבר הקורונה המתמשך, המשולב (בריאותי-חברתי-כלכלי), רב-הפנים ורווי אי-הוודאות?' שאלה זו נבחנה באמצעות

נחקרו בעבר אם כי משבר הקורונה, בשל אופיו ועוצמתו הייחודיים, מצריך דיון ובחינה מחודשת שלהם.

שיטת המחקר

המחקר מתחלק לשלושה חלקים מרכזיים. בחלק הראשון נבחנו הקשרים בין מאפיינים מבניים של הרשות המקומית לבין ביצועי הבריאות במשך תקופת הפנדמיה (החל ממרץ 2020) ועד לתחילת אוקטובר 2021 (תחילת הגל הרביעי). על אף שהתמודדות מיטבית עם המשבר כוללת מגוון תחומים, לרבות היבטים חברתיים, כלכליים, בריאותיים, וחינוכיים, לאור מגבלות בקבלת נתונים קיימים ונגישים, נאלצנו לצמצם את הגדרתנו ל"הצלחה" – או התמודדות מיטבית – לפן הבריאותי בלבד. כלומר, רשות מקומית שהתמודדה בצורה מיטבית עם משבר הקורונה הצליחה להגביל את התפשטות וירוס הקורונה בקרב תושבי הרשות, ולעודד התחסנות. לאורך המחקר, ביצעו הבריאות מתייחסים למדדי הדבקה (ציוני רמזור) ושיעור מחוסנים ביחס לכל הרשויות המקומיות האחרות באותה נקודת זמן.

בחלק השני של המחקר, נבחרו 15 רשויות מקומיות מגוונות אשר הציגו ציוני בריאות (רמזור וחסיונים) גבוהים ביחס לרשויות מקומיות דומות. נערכו ראיונות עם נציגים מהרשויות המקומיות הללו על מנת להבין את האסטרטגיות ודרכי הפעולה שלהם, וכן התקיימו ראיונות עם בעלי תפקידים בניהול משבר הקורונה ברמה הלאומית, להבנת הממשקים שבין הרמה המקומית לרמה הלאומית.

ואחרים ימשיכו לפקוד, ככל הנראה, רשויות מקומיות וקהילות ואולי אף בתכיפות ובעוצמה גדולים יותר מאשר בעבר. לכן, המחקר הנוכחי עשוי לשמש באופן מעשי כר פורה לגיבוש תובנות ומקור ללמידה מהצלחות ומטעויות, ומכאן, הוא עשוי לשמש השראה לתיקון, שיפור לצד שימור, וחקוי של התנהלות, קבלת החלטות ומנהיגות מקומית ראויה. מקבלי החלטות ומעצבי מדיניות, רגולטורים, מנהלים ציבוריים, מנהיגים מקומיים, חוקרים וסטודנטים רבים ברמות ממשל שונות ומדיסציפלינות שונות יגלו עניין וימצאו ערך במחקר זה, אשר יש בו פוטנציאל לשפר את איכות החיים המוניציפליים בישראל ואף בעולם, לסייע בהתמודדות עם ניהול משברים בריאותיים מתמשכים, לסייע בניצול משאבים ציבוריים וחשוב מכל, לחסוך בחיי אדם. מחד גיסא, כל משבר הוא ייחודי. מאידך גיסא, דפוסי ממשל, שלטון, דמוקרטיה ויחסי גומלין בין הללו לבין עצמם ובינם לבין התושבים הם דפוסים שמתעצבים, מתקיימים ומתקבעים לאורך זמן רב ולכן הם ימשיכו להשפיע על משברים עתידיים.

מבחינה תיאורטית, למחקר זה חשיבות ותרומה לחקר ניהול משברים ולחקר ביצועים של רשויות מקומיות ורשתות מקומיות לאורך ניהול משבר מתמשך

מבחינה תיאורטית, למחקר זה חשיבות ותרומה לחקר ניהול משברים (Emergency management and disaster risk reduction) ולחקר ביצועים של רשויות מקומיות ורשתות מקומיות לאורך ניהול משבר מתמשך, תחומים אשר

גבוה יותר, כך ציון הרמזור היחסי וציון המחוסנים היחסי שלה גבוהים יותר, ולהיפך. בהמשך לכך, נמצא קשר חיובי בין מידת הפריפריאליות לבין ביצועי בריאות. בקרב רשויות מקומיות מאשכול חברתי כלכלי נמוך עד בינוני, ככל שהרשות המקומית ממוקמת בקרבה למרכז הארץ, כך ציוני הבריאות שלה היו נמוכים יותר. ולהיפך, בקרב רשויות מקומיות מאשכול חברתי כלכלי נמוך עד בינוני, ככל שהרשות המקומית רחוקה מהמרכז, כך ציוני הבריאות שלה היו גבוהים יותר. לעומת זאת, בקרב רשויות מקומיות מאשכול חברתי כלכלי גבוה, המיקום ביחס למרכז לא השפיע על ציוני הרמזור.

ככל שהרשות המקומית מדורגת באשכול חברתי-כלכלי גבוה יותר, כך ציון הרמזור והמחוסנים גבוהים יותר. בקרב רשויות מקומיות מאשכול חברתי-כלכלי נמוך עד בינוני, ככל שהרשות המקומית רחוקה מהמרכז כך ציוני הבריאות שלה היו גבוהים יותר.

בנוסף, קיים קשר בין האיתנות הפיננסית של הרשות המקומית למדדי הבריאות, אך סביר להניח שקשר זה נובע בחלקו מהמתאם החלקי עם הדירוג החברתי-כלכלי של הרשות המקומית, שקשור במובן הרחב גם לאיתנות הפיננסית וגם לביצועי בריאות. כלומר, ככל הנראה, מרבית ההשפעה של רמת האיתנות הפיננסית על מדדי הבריאות מוסברת על ידי הדירוג החברתי-כלכלי של הרשות המקומית.

בחלק השלישי, הופץ סקר עמדות תושבים בשמונה ערים גדולות על מנת להבין כיצד התושבים העריכו את ביצועי הרשות המקומית וממשלת ישראל בתקופת הקורונה. כך, נבחן הקשר בין מאפיינים אישיים לבין שביעות רצונם מפעילות הרשות המקומית בהתמודדות עם משבר קורונה.

המחקר מתייחס לעיריות ומועצות מקומיות, ולא למועצות אזוריות. מועצות אזוריות ותעשייתיות לא נבחנו במחקר בשל ההנחה כי המאפיינים של המגזר והמרחב הכפרי אינם מאפשרים השוואה קוהרנטית אל מול המרחב העירוני.

ממצאים מרכזיים

ציוני הבריאות – ציוני הרמזור והמחוסנים – ברשויות מקומיות יהודיות (למעט חרדיות) גבוהים יותר לעומת רשויות מקומיות ערביות, דרוזיות וחרדיות.

א. המאפיינים המבניים אשר נמצאו כקשורים לביצועי בריאות גבוהים הם: מגזר, דירוג חברתי-כלכלי, ומידת פריפריאליות. מהמחקר עולה כי קיים קשר בין מגזר הרשות המקומית לבין ציוני בריאות כאשר ממוצע ציוני הרמזור וממוצע ציון המחוסנים ברשויות מקומיות יהודיות (למעט חרדיות) גבוה יותר מאשר ברשויות מקומיות ערביות, דרוזיות וחרדיות. כמו כן, ממוצע ציוני הרמזור וממוצע ציון המחוסנים ברשויות מקומיות חרדיות נמוך יותר מהציונים במגזרים אחרים.

בנוסף, קיים קשר חיובי בין דירוג חברתי-כלכלי של הרשות המקומית לבין ציוני בריאות, כך שככל שהרשות המקומית מדורגת באשכול חברתי-כלכלי

במחקר נבדק גם הקשר בין צפיפות, קומפקטיות וגודל אוכלוסיית הרשות המקומית לבין ביצועי בריאות, אך לא נמצא קשר בין המאפיינים הללו לבין ביצועי בריאות.

ב. בראיונות שנערכו עם בעלי התפקידים המרכזיים ברשויות המקומיות זוהו **תשע תמות מרכזיות, שמשקפות אסטרטגיות, כלים, תנאים ומופעי ניהול שסייעו לרשויות להתמודד עם משבר הקורונה באופן מוצלח יחסית**. כל אחת מתשע התמות מורכבת ממספר תת-קטגוריות, שיש ביניהן מכנה משותף.

1. **ניהול ארגוני מותאם-משבר**: ניהול ארגוני מיטבי של רשויות התבטא במספר מישורים. מרכיב העיתוי ומהירות התגובה היו קריטיים בהתמודדות עם המשבר, ואלה הושפעו ממוכנות הרשות המקומית לתרחישי חירום מראש, טרם פרוץ המגפה. כחלק ממהירות התגובה, רשויות מקומיות נדרשו להקים במהירות שירותים עירוניים ומחלקות, לתגבר מערכים קיימים, ולהקצות צוותים מתאימים למצב החירום החדש. בנוסף, רשויות מקומיות נדרשו לערוך התאמות פנים-ארגוניות, היינו, שינוי והתאמה של המבנה הארגוני. בכלל זה, מעבר מתפקידי שגרה לתפקידי חירום, חלוקה מחודשת של סמכויות, הגדרות תפקיד המותאמות לחירום וחלוקת אחריות בין בעלי תפקידים שונים. בנוסף, הרשויות הקימו פורום מטה ייעודי לניהול וקבלת החלטות בחירום. חלק ממאפייני הניהול המיטבי של הרשויות המקומיות התבטא בשדרת ניהול חזקה ובבניית מערך ארגוני ממוקד למשבר. בתוך כך,

בראיונות שנערכו זוהו תשע תמות מרכזיות, שמשקפות אסטרטגיות, כלים, תנאים ומופעי ניהול שסייעו לרשויות להתמודד עם משבר הקורונה באופן מוצלח: ניהול ארגוני מותאם-משבר, טיפוח אקלים ארגוני מזדהה (סולידרי), דיגיטציה ושדרוג מערכות מחשוב, ניהול מערכות מידע וקבלת החלטות מבוססת נתונים, עצמאות ארגונית ואוטונומיה ניהולית, בניית שותפויות ותכלול רוחבי ורשתי, הסברה וקשר הדוק ומותאם עם התושבים, טיפוח וייצוב חוסן אישי וקהילתי, ומאפיינים מבניים של רשויות מקומיות.

מינוי ממונה קורונה ארגוני, והגדרת ראשי מטות לכל תחום, עם חלוקת אחריות ומדרג סמכויות ביניהם. לבסוף, רשויות מקומיות רבות הפגינו גמישות תקציבית לפי הצרכים המשתנים והאקוטיים לאורך שלבי המשבר.

2. **טיפוח אקלים ארגוני מכיל (סולידרי)**: רשויות מובילות התאפיינו גם ביצירת אקלים ארגוני חיובי שהתבטא ביחסי עבודה טובים ברשות המקומית וכן בגמישות ארגונית לצד נחישות, תחושת דחיפות, למידה מהירה מטעויות, החלת שינויים והתאמות מהירות. אלה כוללים יחסים תומכים בין העובדים, וכן טיפוח ארגוני של מיצוי אישי ועידוד להתפתחות מקצועית – מעבר להגדרות התפקיד הפורמאליות. כמו כן, רשויות שונות אפשרו ואף עודדו גמישות בתפקידים. למשל, עידוד עובדים לקחת אחריות מעבר ובנוסף לתפקידם

בשגרה. זווית נוספת היא גמישות ארגונית כלפי צרכי העובדים, בין היתר אפשרות לעבודה מלאה מהבית והקמת מסגרות ייחודיות לילדי העובדים.

3. **דיגיטציה ושדרוג מערכות מחשוב:** המעבר לעבודה מרחוק, וסגירת עמדות לקבלת קהל באופן פיזי, חייבו שינוי דיגיטלי וטכנולוגי משמעותי ברשויות המקומיות. רשויות שהשכילו לנצל את האתגר הבריאותי והניהולי, ולפתח ולמצות מערכות טכנולוגיות, הצליחו להתמודד טוב יותר עם המשבר, ובמקרים רבים גם לצאת ממנו עם כלים טובים יותר לניהול בשגרה. הרשויות המקומיות הללו עברו תהליכי דיגיטציה, והשתמשו באמצעים טכנולוגיים שונים. גם ניהול הקשר עם התושבים התבסס לעיתים רבות על בסיסי מידע ודיגיטציה. בנוסף, הרשויות המקומיות שדרגו תוך כדי המשבר את מערכות המחשוב ואת מערך אבטחת המידע ברשות. לכן, נדרשה הקצאת משאבים ותשומת לב של המנהיגות ברשות המקומית לזיהוי הצרכים והתאמת המערכות החדשות לרשות ולפעילותה.

4. **ניהול מערכות מידע וקבלת החלטות מבוססת נתונים:** לצורך ניהול אירוע משברי נדרשת קבלת תמונת מצב עדכנית ורלוונטית של המצב בשטח. עם זאת, בייחוד בשלבים הראשונים של המשבר, היה קושי בקבלת נתונים מרשויות המדינה. הרשויות המקומיות הבינו שעליהן ליצור מסד נתונים מקומי, שכלל נתונים שנצברים באופן מקומי, לצד דרישה מתמדת לקבלת נתונים מהרשויות הארציות (בייחוד משרד הבריאות). הכלים המעשיים לניהול ארגוני כללו הקמת, תפעול וניהול מערכות מידע. אלו, אפשרו קבלת החלטות

מבוססת-נתונים, מעודכנת ורלוונטית. הצעדים השונים הכלולים בכך הם איסוף נתונים מגורמים שונים, עיבוד נתונים ויצירת מידע נגיש וזמין, העברת הנתונים המעובדים, ויצירת לוח מחוונים. בנוסף, רשויות מקומיות רבות הקימו פלטפורמות תקשורת פנים-ארגוניות ופנים-רשותיות לניהול המידע ולהעברת המידע.

5. **עצמאות ארגונית ואוטונומיה ניהולית:** חלק מהרשויות שהתמודדו בצורה טובה יחסית עם המשבר הפגינו עצמאות ארגונית ולעיתים אף אוטונומיה ניהולית. זאת, על מנת להוביל את המדיניות המקומית ולהתמקד במשימות בהתאם לצרכי ויכולות המקום. לשם כך, הושם דגש על מנהיגות ארגונית, מנהיגות עירונית ומנהיגות קהילתית של הדרג הפוליטי הנבחר ברשות, לצד מנהלי האגפים והמחלקות, מנהיגי ארגונים ציבוריים והמגזר הפרטי והשלישי, ואף מנהיגים רוחניים ומנהיגים מהחברה האזרחית. כל אלו, שיתפו פעולה עם מנהיגות הרשות המקומית. בחלק מהרשויות המקומיות ניכרה תפיסה והכרה על לקיחת אחריות כמעט מלאה על ההתמודדות עם המשבר, לטוב ולרע, ללא יצירת תלות בגורמים חיצוניים לרשות המקומית. במקרים שונים התקבלה מעין פרשנות מקומית שונה למדיניות או להנחיות ממשלתיות לא ברורות, כאלו, שלדעת המנהיגות המקומית לא היו מותאמות-מקום. בנוסף, רשויות שונות הדגישו היבטים של רשתיות (networking) והיסמכות על קשרים אישיים-מקצועיים שאינם במסגרת ניהול הקורונה הרשמי.

6. **בניית שותפויות ותכלול רחבי רשת:** התמודדות מיטבית עם המשבר כללה בניית רשתות

חוצות-מגזרים, ארגונים, מוסדות ובעלי תפקידים. בהתאם, רשויות מובילות הצטיינו בהקמה ותכלול של שותפויות ורשתות, או במילים אחרות, בניהול רוחבי ורשתי (Network management). שותפויות אלו יצרו הזדמנויות חדשות לטיפול יעיל ומהיר במשבר, העברת מידע (Information flow), וטיוב משאבים שאפשרו הנגשה של שירותי בריאות כגון בדיקות וחיסונים. על אף שניתן היה לסבור שתכלול רשתי סותר את הניהול העצמי שנוטה לבדלנות (סעיף 5), הרי שפעמים רבות מדובר בצעד משלים. רשויות מקומיות שהציגו ביצועים גבוהים ידעו לברור את הקשרים שמסייעים להן, כחלק מההתמודדות עם היעדר הנחיות ברורות, מדיניות מותאמת-מקום או משאבים המועברים מהשלטון המרכזי. בניית השותפויות התרחשה בעיקר בשלושה ערוצים: מול בעלי עניין וגורמים רלוונטיים (כגון פיקוד העורף, קופות חולים, עמותות, וחברות), מול רשויות שכנות, ומול השלטון המרכזי (משרדי ממשלה).

7. הסברה וקשר הדוק ומותאם עם

התושבים: תיווך המציאות, המגבלות וההתמודדות הנכונה לאור הנחיות הקורונה לתושבים נמצא כחשוב מאוד. העברת מידע שוטף וקשר ישיר עם התושבים הגבירו את תחושת האמון, ותיווכו לציבור את המצב באופן שקוף, כאשר התמונה המקומית ברורה להם יותר. אלו, יצרו חוסן (resilience) מקומי ותחושת שליטה במצב. בתוך כך, נעשתה הנגשה של המידע והעדכונים לתושבים באופן יזום. אופן הפעילות ואמצעי התקשורת השתנו בהתאם לצרכים ולמאפיינים המקומיים כמו תרבות, גיל, ושפה. בנוסף, הרשויות

המקומיות הנגישו שירותים לתושבים. בשלב הראשון, חולקו באופן מקומי וביתי מנות מזון וסלי תמיכה ע"י עובדי הרשות המקומית ומתנדבים. בשלב השני, ההנגשה התמקדה בשירותים רפואיים לתושבים (ובכלל זה בדיקות וחיסונים) ותמיכה רגשית.

8. טיפוח וייצוב חוסן אישי וקהילתי: מרכיב

משמעותי בהתמודדות עם המשבר ברמת הפרט והקהילה הוא יצירת חוסן, אשר מגדיל את תחושת המסוגלות ויכולת ההתמודדות עם האתגרים הקיימים ובעיקר עם הלא נודע. כך, בנו הרשויות המקומיות עוצמה פנימית של הרשות ושל התושבים, ויצרו קרקע יציבה לצמוח ממנה. הפעולות כללו מספר שלבים: הראשון, יצירת חוסן אישי-פנימי. השלב השני התמקד בחיזוק חוסן קהילתי-מקומי-עירוני. האחרון, קיבל חיזוק, בעיקר, באמצעות טיפוח סולידריות קהילתית. בתוך כך, הרשויות המקומיות פעלו ליצור מחויבות הדדית של תושבים כלפי תושבים, על ידי גיוס מתנדבים. כמו-כן, המוקדים העירוניים היו זמינים באופן אפקטיבי לפניות של תושבים, שיכלו לדווח על הצרכים שלהם או של שכניהם, או כאשר חשו שנשקפת סכנה למישהו.

9. מאפיינים מבניים של רשויות מקומיות:

השונות הגדולה במאפיינים המבניים בין הרשויות המקומיות בישראל (אשכול חברתי-כלכלי, אזור גיאוגרפי, גודל, מגזר, מידת צפיפות) בולטת. יחד עם זאת, רשויות מקומיות מסוימות ידעו לנצל את מאפייניהן הייחודיים, על מנת להתמודד טוב יותר עם המשבר. לדוגמה, רשויות מקומיות פריפריאליות ציינו את היתרון שהן חשו שיש להן בזכות המרחק

מהמרכז, בעוד רשויות מקומיות קטנות דיברו על החשיבות של ההיכרות האישית עם התושבים בנוסף לתחושת הקהילתיות החזקה. היכולת הכלכלית והניהולית הגבוהה של ישוב המאופיין באיתנות פיננסית גבוהה אפשרה לרשויות מקומיות לפעול ביד רחבה יחסית ולתת מגוון של מענים.

ג. סקר העמדות בקרב 8 ערים גדולות השלים את התמונה מנקודת המבט של תפיסת התושבים את פעילות הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי. מהסקר עלו מספר ממצאים מרכזיים: (1) קיים קשר מובהק בין שביעות רצון מהרשות המקומית בשגרה לבין שביעות רצון מפעילותה בתקופת משבר הקורונה. (2) קיים קשר בין מידת האמון במנהיגות המקומית לבין שביעות הרצון מפעילותה במהלך המשבר. (3) תושבים שהביעו שביעות רצון גבוהה יותר מפעילות הממשלה בתקופת הקורונה, היו גם שבעי רצון יותר מפעילות השלטון המקומי בתקופת הקורונה. (4) ככל שהתושבים דתיים יותר, כך הם הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מפעילות הרשות המקומית במשבר הקורונה.

מסקנות והמלצות מרכזיות

ראשית, יש להכיר בכך שהיערכות למצב חירום פירושה הכנה להתמודדות עם הלא נודע ועם שורה של סיכונים לא מוכרים.

היערכות למצב חירום פירושה הכנה להתמודדות עם הלא נודע ועם שורה של סיכונים לא מוכרים.

בתוך כך, יש להכין תשתית איתנה למצבי חירום שונים ומגוונים, ובמקביל, יש לערוך הערכת סיכונים

לתרחישי ייחוס שונים, להתכונן ולתעדף באופן מפורט לתרחישים ברמת סיכון וסבירות גבוהים יותר. גם ביחס לתרחישים אלה יש להכיר מראש בכך שתהיה שונות במציאות ביחס לתכנון.

שנית, **הצעדים המוצעים ליישום והטמעה מבעוד מועד כוללים:**

א. **מיסוד וחיזוק אגף חירום בכל רשות**

מקומית, הכולל כוח אדם קבוע ומתורגל למעבר מהיר משגרה לחירום. יש לייצר מבני ניהול גמישים להעברת סמכויות בין בעלי תפקידים שונים בעת חירום.

ב. **הכנת תשתית ארגונית למטה חירום,**

ולהקמה של מערכים חדשים למתן שירותים חיוניים.

ג. **גיבוש וגיוס מערך מתנדבים זמין**

לחירום, מקרב תושבי הרשות, ארגוני חברה אזרחית וגופים הפועלים ברשות המקומית.

ד. **בניית דרכי תקשורת ורשתות**

תקשורת בין העובדים בתוך הרשות המקומית, בין הרשות המקומית לבין התושבים, ובין הרשות המקומית לבין גורמי חוץ.

ה. **היכרות מקצועית-אישית מקדימה**

עם בעלי התפקידים הרלוונטיים בחירום בתוך ומחוץ לרשות המקומית.

1. הקמת **תשתית דיגיטלית מתקדמת** לניהול הרשות המקומית תוך שימוש במערכות אבטחת מידע מתקדמות, ושדרוג מתמשך של המערכות.
2. **תרגול קבלת החלטות מבוססת נתונים שוטפים ומשתנים.** הקמת מערכות לעיבוד נתונים.
- ח. **זיהוי גורמי מפתח, מעצבי דעת קהל ומנהיגים קהילתיים,** ובניית קשר עמם.
- ט. **הקמת מערך הסברה מקומי** באופן מותאם תרבותית ודתית.
- י. **היערכות מקדימה של כוח אדם לחיזוק ותגבור המוקדים הרשותיים בעת חירום.**
- יא. **עדכון עיתי של נתונים ופרטי קשר של התושבים.**
- יב. בניית **פרוטוקול פעולה לאומי** למצב בואחת משתי מערכות השלטון (הארצית או המקומית) אינה מתפקדת מסיבות שונות.
- יג. **בנוגע למשבר בריאותי: בחינת האפשרות להוספת אגף בריאות בכל רשות מקומית.**
- יד. בניית יחסי אמון איתנים בין הציבור לבין מקבלי ההחלטות ונבחרי הציבור.

2. מבוא

2. מבוא

מחקר זה בוחן את התנהלות הרשויות המקומיות בישראל במהלך משבר הקורונה. משבר הקורונה טומן בחובו אתגרים רבים: בריאותיים, חברתיים, כלכליים וניהוליים, עימם נדרשו להתמודד כל גופי השלטון ברמה הלאומית וברמה המקומית. נראה כי לשלטון המקומי תפקיד מרכזי בטיפול באוכלוסייה בעתות חירום בשל הקשר הישיר עם התושבים, ההיכרות הקרובה עם הצרכים של אוכלוסיות שונות והשליטה המיידית במשאבים המקומיים.¹ על כן, צוות המחקר שם לעצמו למטרה להבין וללמוד את התפקיד של הרשויות המקומיות ותפקודן במהלך משבר הקורונה. בחרנו לפיכך לבחון מהם הגורמים אשר סייעו לרשויות מקומיות להציג תפקוד מוצלח וביצועים גבוהים בהתמודדות עם משבר הקורונה, ולחילופין, מהם החסמים אשר עיכבו רשויות מקומיות וגרמו לביצועים ירודים בהתמודדות עם המשבר.

שאלת המחקר המרכזית היא 'מהם המאפיינים המבניים, הממשליים והניהוליים שעודדו או מנעו התמודדות מיטבית עם משבר בריאותי-חברתי-כלכלי מוניציפאלי מתמשך ורב-פנים'. שאלה זו נבחנה באמצעות שילוב של שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות. כך, זוהו מקרי הצלחה של רשויות שפעלו באופן מיטבי (על פי מדדי בריאות), נמצא קשר בין מאפייני הרשויות המקומיות למידת ההצלחה והוסקו מסקנות בנוגע לאסטרטגיות, הגישות והכלים המרכזיים בעזרתם פעלו הרשויות המקומיות. כמו כן, נבחנו תפיסות התושבים בנוגע לתפקוד הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי.

בהמשך למחקרים קודמים, הנחת המחקר שנבחרה באופן אמפירי הייתה כי רשויות חזקות יותר (מבחינה חברתית-כלכלית ואיתנות פיננסית), בעלות רוב יהודי-כללי (שאינו חרדי), יפגינו ביצועים גבוהים יותר בניהול מקומי של משבר הקורונה. כמו כן, הנחנו שרשויות מקומיות הממוקמות במרכז הארץ ורשויות גדולות תפגנה ביצועים גבוהים יותר לאור הקרבה למוקדי השלטון והנגישות לשירותים.

הנחות אלה אוששו בחלקן. עלה באופן בולט כי רשויות יהודיות הפגינו ביצועים גבוהים יותר בכל מדדי הבריאות לאורך תקופת המשבר, ביחס לכל קבוצות האוכלוסייה האחרות (ערביות, דרוזיות וחרדיות). נמצא קשר בין רמה חברתית-כלכלי גבוהה לביצועים גבוהים במדדי הבריאות שנבחנו. מידת האיתנות של הרשות המקומית נמצאה אף היא כקשורה לביצועים גבוהים, אך אלה הושפעו למעשה מהרמה החברתית-כלכלית. בנוגע למיקום הגיאוגרפי נמצא כי רשויות חלשות יותר, שנמצאות באזורים פריפריאליים, נהנו מיתרון של ניהול עצמאי ולעיתים אוטונומי, דווקא לאור המרחק מהמרכז. השפעה זו לא הופיעה עבור רשויות חזקות מבחינה חברתית-כלכלית.

¹ מבקר המדינה, (2021). התנהלות הרשויות המקומיות בעת משבר הקורונה. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי. <https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/Shilton/2021-Shilton-101-CO-VID-19.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1>

מבחינת אסטרטגיות ושגרות (פרקטיקות) לניהול המשבר בשלטון המקומי, בקרב רשויות שבלטו לטובה, נמצאו תשעה היבטים מרכזיים: א. ניהול ארגוני מותאם-משבר; ב. טיפוח אקלים ארגוני מזדהה (סולידרי); ג. דיגיטציה ושדרוג מערכות מחשוב; ד. ניהול מערכות מידע וקבלת החלטות מבוססת נתונים; ה. עצמאות ארגונית ואוטונומיה ניהולית; ו. בניית שותפויות וניהול רחבי ורשתית; ז. הסברה וקשר עם תושבים; ח. טיפוח חוסן אישי וקהילתי; ט. מאפיינים מבניים של הרשויות המקומיות. לא כל הרשויות המקומיות פעלו לפי כל האסטרטגיות הללו, ונמצאו שילובים שונים של כלים וגישות. עם זאת, יצירת התמהיל המקומי המתאים, תוך זיהוי צרכי המקום והיכולות המקומיות, הם אלו שהולידו ניהול מיטבי ברשויות הנבחרות, שהובילו בהמשך לכך, לציונים גבוהים במדדים שנבחנו.

בנוגע לתפיסת התושבים את פעילות הרשות המקומית עלה קשר מובהק בין שביעות רצון מהרשות המקומית בשגרה לבין שביעות רצון מפעילותה בתקופת משבר הקורונה, ובין מידת האמון ברשות המקומית לבין שביעות הרצון מפעילותה במהלך המשבר. כמו כן, תושבים שהביעו שביעות רצון גבוהה יותר מפעילות הממשלה בתקופת הקורונה, היו גם שבעי רצון יותר מפעילות השלטון המקומי בתקופת הקורונה. בנוסף, נמצא שככל שהתושבים דתיים יותר, כך הם גם הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מפעילות הרשות המקומית במשבר הקורונה.

הפרקים הבאים יציגו את המחקר ותוצאותיו. הפרק השלישי יתאר את הרקע למחקר: התפרצות מגפת הקורונה על שלביה השונים, תוך התייחסות למדיניות הממשלתית המשתנה ולהשפעות הבריאותיות בכל גל. כמו כן, יוצג מבנה השלטון המקומי בישראל ופעילותו במהלך משבר הקורונה. לאחר מכן, תוצג שאלה המחקר. הפרק הרביעי יתאר את שיטות המחקר, המשלבות מחקר כמותי, איכותני וסקר עמדות תושבים, וכן את מגבלות המחקר. הפרק החמישי יציג את ממצאי המחקר על שלביו השונים: ממצאים סטטיסטיים מהניתוח הכמותי; ממצאים איכותניים על אסטרטגיות ודרכי הפעולה של הרשויות המקומיות, המבוסס על ראיונות העומק עם בעלי תפקידים ברשויות נבחרות; ותוצאות סקר עמדות התושבים בשמונה ערים גדולות. הפרק השישי יסכם את המחקר, ידון במסקנות העולות ממנו, ובהמלצות למדיניות. הפרק השביעי יכלול נספחים ומסמכים נלווים למחקר.

3. רקע

3. רקע

3.1. מגפת הקורונה (2020-)

נגיף הקורונה (Covid-19) התפרץ בסין בשלהי 2019 ומשם התפשט במהירות לכל מדינות העולם. במרץ 2020 הכריז עליו ארגון הבריאות העולמי כעל מגפה פנדמית.² צעדי המדיניות למניעת התפשטות המגפה בסין ובארצות השכנות כללו הטלת סגר, הגבלת התקלויות, בידוד בני-אדם שנחשדו במגע עם חולה מאומת וכן סגירת הגבולות בפני כניסת אזרחים זרים. בהתאם, עם התפשטות המגפה למדינות נוספות באירופה ובאמריקה, נקטו מדינות אלה בצעדים דומים. גם בישראל החלו בצעדי מניעה, אשר כללו מדיניות של בידוד חולים ואנשים שנחשדו במגע עם חולים, סגרים על כלל האוכלוסייה, הגבלות תנועה והתקהלות במקומות סגורים ופתוחים, סגירת מוסדות שונים לפעילות, חובת עטית מסיכה, הטלת מגבלות על יוצאים ונכנסים מחו"ל והמלצות על שמירת ריחוק חברתי ונטילת ידיים.

הצעדים שננקטו לבלימת התפשטות המגפה הביאו להשלכות משמעותיות על כל אורחות החיים. בתוכם, שוק התעסוקה ומערכות החינוך, ובפרט, השלכות הביאו למשבר כלכלי חמור.³ בנוסף, הם הביאו לניתוק חברתי ולעתים משפחתי, הגבירו תחושות של בדידות ויצרו התמודדות נפשית לא פשוטה בקרב פרטים. ענפי משק שונים נקלעו למשבר ביחוד בתחומי התיירות, התחבורה והתעופה, ההסעדה, התרבות והפנאי. המדינה נדרשה להרחיב את התקציב הממשלתי, ונקטה בשלל אמצעים לתמוך כלכלית בציבור, למשל, על ידי מתן מענקים לאזרחים ולעצמאיים, תשלומי חל"ת (חופשה ללא תשלום), דמי אבטלה לתקופה ממושכת לשכירים וכן מענקים לעסקים להבטחת המשך הפעילות העסקית.⁴

בחודשים הראשונים של המגפה המדיניות נוהלה באופן ישיר על ידי ראש הממשלה ובכירי משרד הבריאות. עם התמשכות המשבר, הוקם קבינט קורונה שתפקידו היה לדון בהשלכות הקורונה על כלל היבטי החיים, וכן מונה ממונה קורונה לאומי לטיפול במשבר על היבטיו הבריאותיים.

² בוטוש, נ. (2020). המשבר בענף התיירות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. מרכז המחקר והמידע של הכנסת. https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/762d97a8-0b73-ea11-8113-00155d0af32a/2_762d97a8-0b73-ea11-8113-00155d0af32a_11_13770.pdf

³ אבירם-ניצן, ד. וקידר, י. (2020). סקר מצב הציבור בשוק העבודה בתקופת הקורונה. המרכז לממשל וכלכלה המכון הישראלי לדמוקרטיה.

<https://www.idi.org.il/media/14820/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-9-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2020.pdf>

⁴ קפלינסקי, ח. (2021). אפיקי הסיוע הממשלתי להתמודדות עם שבר הקורונה בישראל ובמדינות מפותחות. מרכז המחקר והמידע של הכנסת.

https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/737adcb4-07f8-ea11-8108-00155d0aee38/2_737adcb4-07f8-ea11-8108-00155d0aee38_11_17728.pdf

3.2. שישה גלי קורונה בישראל

לאחר ההתפרצות הראשונית של המגפה, ובפרספקטיבה של למעלה משנתיים, ניתן לזהות שישה גלים של התפשטות של הנגיף בקרב האוכלוסייה בישראל (נכון לנובמבר 2022).

הגל הראשון, פברואר-מאי 2020:

התפרצות נגיף הקורונה בישראל הייתה הדרגתית, וכללה בתחילה גילוי מקרים בודדים מדי יום. השיא בגל זה כלל כ-740 חולים מאומתים ביום (10.89% מהבדיקות) ו-13 נפטרים ביום, ובסה"כ בכל התקופה 17,124 מאומתים ו-289 נפטרים.⁵

לאור ראשוניות המגפה וחוסר הוודאות בנוגע לאופני ההדבקה ומידת הסיכון הנשקף מהנגיף, הגל הראשון התאפיין בצעדים מחמירים שהושגו על האוכלוסייה. מאמצע פברואר הוכרז על בידוד השבים לישראל ממדינות שונות. החל מאמצע חודש מרץ הוחלו הגבלות על כלל האוכלוסייה בישראל. בתחילה הוכרז על הגבלת מספר המשתתפים בהתקהלויות במקומות סגורים והרחבת מדיניות הבידוד לשבים מחו"ל. בשלב הבא בוטלו כל פעילויות התרבות והפנאי, וכן הוכרז סגר שכלל סגירה של כל מוסדות החינוך ובכלל זה גנים, בתי ספר, מסגרות לחינוך מיוחד ומוסדות להשכלה גבוהה. בהמשך, הושבתה פעילות המסחר הפיזי כמעט כליל (למעט מרכולים וחנויות פארם), צומצמה הפעילות במגזר הציבורי והעסקי, ועובדים רבים הועברו לעבודה מהבית או הוצאו לחל"ת במימון המדינה, למעט במקומות עבודה שהוגדרו כחיוניים. כמו כן, חלו הגבלות על התנועה במרחב הציבורי ונאסרה יציאה מהבית שלא לצורך חיוני. כמו כן, הוגבל המרחק המותר לשהייה מחוץ לבית. בתוך כך, צומצמה פעילות התחבורה הציבורית בשעות היום והיא חדלה לעבוד בלילה ובסופי שבוע. במהלך חג הפסח והחגים הלאומיים הוכרז על עוצר נרחב ונאסרה היציאה ממקום הישוב. ב-12 באפריל 2020 נקבע צו המחייב עטית מסיכה בכל יציאה למרחב הציבורי. חולים מאומתים הועברו בתחילה לבידוד בבתי חולים ובהמשך למלונות ייעודיות לחולים.

לאור סגירת נתיבי האוויר והגבלות על כניסת אזרחים זרים במדינות רבות בעולם, צומצמה הפעילות האווירית באופן ניכר. גם לישראל נאסרה כניסת תיירים ואזרחים זרים אך נתב"ג לא נסגר באופן יזום. מדינת ישראל אף יזמה טיסות לחילוף אזרחים ישראליים שנתקעו במדינות שונות.⁶ בהמשך לכך, חלה חובת בידוד על כלל השבים מחו"ל.

עם הירידה במספר החולים המאומתים באמצע חודש אפריל 2020, לצד גידול במספר המחלימים, החלו הקלות ראשונות בהגבלות. בתחילת חודש מאי 2020 החלה ישראל ב"אסטרטגיית יציאה" מהסגר הראשון

⁵ כל הנתונים אודות מספר המאומתים, החולים והנפטרים בסקירה זו לקוחים מתוך: אתר משרד הבריאות, נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית (מתעדן). <https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general> ואתר עיתון הארץ, מעקב קורונה (מתעדן). <https://www.haaretz.co.il/health/EXT-INTERACTIVE-1.8632229?lts=1658830231547>
⁶ מבקר המדינה (2021). השירות הקונסולרי – טיפול משרד החוץ בישראלים במצוקה בחו"ל. דוח ביקורת שנתי 71ג, משרד החוץ. <https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/71C/2021-71c-208-Consular-Service.pdf>

בהתאם למדדי תחלואה. האסטרטגיה כללה הסרה הדרגתית של המגבלות על התנועה, חזרה מדורגת לפעולה של מוסדות החינוך (לפי שכבות גיל ובמתווה של קפסולות), והחזרת הפעילות המשקית בהתאם למתווה "תו סגול" (התאמת מספר המשתתפים לגודל החלל, פתחי אוורור וכניסות). בסוף חודש מאי 2020 החלו לשוב לפעילות בתי מלון ומסעדות, ובמהלך חודש יוני 2020 הוחזרו אף פעילויות תרבות ואירועים.

במהלך הגל הראשון כ-760,000 עובדים שכירים הוצאו לחל"ת (חלקם אף פוטרו). בנוסף, כ-190,000 עצמאיים הפסיקו לעבוד או סגרו את בתי העסק שלהם. לצד אלו, היו עוד כ-170,000 מובטלים ומחפשי עבודה מסיבות שאינן נוגעות לקורונה. כך, מעל מיליון איש ואישה היו מחוסרי עבודה, והם משקפים שיעור אבטלה של כ-25% (המהווה שיא של העשורים האחרונים).⁷ כתוצאה מכך, רבים חוו ירידה משמעותית בהכנסות או צמצום בהיקף שעות העבודה שהובילו לפגיעה משמעותית בשכר.⁸ בכדי להתמודד עם פגיעה זו הובילה הממשלה מראשית המשבר מדיניות של הבטחת הכנסה ע"י תמיכה כספית ישירה (בניגוד למדיניות של שימור וחזרה לעבודה). במסגרת המתווה שולמו דמי אבטלה או חל"ת לשכירים, מענק לעצמאיים וכן לקראת חג הפסח ניתן מענק כספי לכל האזרחים.

הגל השני, יוני-אוקטובר 2020:

את ניצני הגל השני ניתן לראות כבר בשלהי הגל הראשון (סוף מאי 2020). בעת הזו החלה עלייה מתונה במספר המאומתים היומי. כך, נמשכו צעדי ההקלות בהגבלות על אף שהמדדים לא תאמו את אסטרטגיית היציאה מהגל הראשון כפי שהיא נקבעה בממשלה. נתוני התחלואה החמירו והגיעו לשיא במהלך חודש ספטמבר 2020 והם כללו 9,078 מאומתים ביום (15.52% מהבדיקות), 897 חולים קשים ו-47 נפטרים. בסך הכל, בגל השני נמצאו 297,526 חולים מאומתים ונפטרו 2,281 חולים.

בתחילת יולי 2020 החלו בשנית בצעדי הגבלות מינוריים על האוכלוסייה, אשר כללו צמצום מספר המשתתפים באירועים בבתי עסק ובאירועי תרבות. בשל המורכבות הפוליטית נוצרו חילוקי דעות בין הממשלה לוועדת הקורונה בכנסת, כאשר האחרונה ביטלה וצמצמה חלק מההגבלות. בסוף יולי 2020 מונה ממונה קורונה (פרופ' רוני גמזו) שהחל להוביל את תכנית "הרמזור", לפיה, ההגבלות יהיו מדולרות, מרחביות, בהתאם לרמת התחלואה והתפשטות המגפה המקומית על פי גבולות מוניציפאליים של רשויות מקומיות.

עם התפשטות המגפה במהלך חודש אוגוסט 2020, תחילת הלימודים בספטמבר 2020 וחגי תשרי הוחלט על הטלת סגר חלקי, ולאחר מכן סגר כולל, שנמשך כחודש. מתווה היציאה מהסגר כלל כחמישה שלבים מדורגים, בהתאם למדד היקפי התחלואה ומקדם ההדבקה, בהפרשים של שבועיים בין השלבים (בפועל חלק מהשלבים

⁷ אבירם-ניצן, ד. (2020). המשבר הכלכלי היכה בליבת שוק העבודה. המכון הישראלי לדמוקרטיה. <https://www.idi.org.il/blogs/special-economic-survey/policy-recommendations/31900>

⁸ פלוג, ק., אבירם-ניצן, ד. וקידר, י. (2020). השפעת משבר הקורונה: עצמאיים-שכירים. המכון הישראלי לדמוקרטיה. <https://www.idi.org.il/blogs/special-economic-survey/march-april-2020/31310>

קוצרו). כמו כן, ההקלות הותאמו למדדי הרמזור ברשויות המקומיות השונות. החזרה למוסדות החינוך הייתה הדרגתית, בהתאם לשכבות הגיל, וכן חזרת המשק לפעילות ווסתה לפי ענפים שונים.

בתחילת אוקטובר 2020 (בו הגבלות הסגר היו בשיאן) נמנו 937,500 מובטלים (בהגדרה רחבה, קרי, עובדים בחל"ת, מובטלים ומפוטרים), שיעור האבטלה עמד על 22.7%, מתוכם 15.6% עובדים בחל"ת, 5.1% מובטלים, והשאר, עובדים שפוטרו אך לא חיפשו עבודה בשל השלכות המשבר.⁹ המגמה המסתמנת בגל השני בהשוואה לגל הראשון היא ירידה בעובדים בחל"ת וגידול בעובדים שפוטרו.¹⁰

הגל השלישי, דצמבר 2020-מרץ 2021:

הגל השלישי החל רשמית בתחילת דצמבר 2020, או אז נרשמה עליה במספר החולים המאומתים היומי ומקדם ההדבקה עלה מעל ל-1.1¹¹. הגל השלישי אופיין בהתפרצות חזקה ומדבקת יותר, עם כניסתו של זן חדש של הנגיף (הזן הבריטי). בשיא הגל השלישי נמנו 10,114 חולים חדשים ביום (10.19% מהבדיקות), ובהם 1,190 חולים קשים, ו-76 נפטרים. בסה"כ בגל השלישי נדבקו 523,931 אנשים ונפטרו 3,813. בסוף מרץ 2021, 53% מהאוכלוסייה התחסנה בלפחות מנה אחת.

צעדי הממשלה היו תחילה מתונים יותר בהשוואה לגלים הראשונים והוכרז עליהם כ-"ריסון הדוק", שכלל הגבלות מינוריות. על אף מתווה הרמזור, ובשל התנגדות פוליטית, לא הוחל סגר דיפרנציאלי בערים אדומות, אך נפתחו מוסדות תרבות ומסחר בערים ירוקות וצהובות. לאחר שצעדי הריסון לא הועילו, בסוף דצמבר 2020 הוחלט על 'סגר רך', במסגרתו נשאר מרבית מוסדות הלימוד פתוחים, העבודה במגזר הפרטי הוגבלה ל-50%, ונקבעה מגבלת מרחק של ק"מ אחד מהבית. לאחר כעשרה ימים בהם לא נראתה השפעה משמעותית על מדדי התחלואה הוחלט להחיל סגר מלא, מוסדות הלימוד נסגרו (למעט חינוך מיוחד) והותרה יציאה לעבודה רק למקומות חיוניים.

במהלך הגל השלישי (20 בדצמבר 2020) החל מבצע לחיסון האוכלוסייה בשתי מנות חיסון. תחילה, אושר מתן החיסון לאוכלוסיות בסיכון גבוה - בני 60 ומעלה או בעלי מחלות רקע. באופן הדרגתי רף ההיתר לחיסונים ירד, ובאמצע ינואר 2021 החלו לחסן צעירים מעל גיל 16. מחודש פברואר 2021 ניכרה השפעת החיסונים על היקפי התחלואה והחלה ירידה בכמות המאומתים והחולים הקשים בהתאם לאחוז האוכלוסייה המחוסנת בקבוצת הגיל. כך, דעך הגל השלישי בחודש פברואר והסתיים בחודש מרץ 2021. בשלב זה הוחלט על מתווה "תו ירוק" במסגרתו הותרה כניסה לאירועי תרבות בילוי ומסחר, למחוסנים או לבעלי תוצאות בדיקה שליליות בלבד. ההקלות בהגבלות המשיכו באופן הדרגתי: במהלך אפריל 2021 בוטלה חובת עטית מסכות בשטח

⁹ קפלינסקי, ח. (2021). אפיקי הסיוע הממשלתי להתמודדות עם שבר הקורונה בישראל ובמדינות מפותחות.

¹⁰ קפלינסקי, ח. (2021). אפיקי הסיוע הממשלתי להתמודדות עם שבר הקורונה בישראל ובמדינות מפותחות.

¹¹ אפרתי, ע. וקדרי-עובדיה, ש. (2020). ראש שירותי בריאות הציבור: אנחנו בתחילתו של גל שלישי. הארץ, 1.12.2020. נדלה בתאריך 26.7.2022. מתוך: <https://www.haaretz.co.il/health/corona/2020-12-01/ty-article/0000017f-e7a6-df2c-a1ff-fff74a3c0000>

פתוח, מערכת החינוך חזרה לפעול במלואה, או אז גם נרשמה לראשונה מתחילת המגיפה אפס תמותה מקורונה ובמאי 2021 כמות הנדבקים היומית הייתה חד-ספרתית. ביוני 2021 הוסרו מגבלות התו הירוק והתו הסגול וכן בוטלה חובת עטית המסכות בחללים סגורים.

לפי הלמ"ס, באמצע ינואר 2022 עמד שיעור האבטלה (בהגדרה רחבה) על 16.7%, ובשיאו נרשמו 719,804 דורשי קצבת אבטלה, כאשר מתוכם 503,510 הם עובדים שהיו בחל"ת.¹² שיעור המשרות הפנויות במשק גדל, אך לאור תשלומי החל"ת, רבות ממשורות אלו נותרו פנויות. ביוני 2021 הסתיים המימון הממשלתי לחל"ת, למעט לבני 45 ומעלה, ומספר הזכאים לקצבת אבטלה ירד מ-404,000 ל-157,000.¹³

הגל הרביעי, יוני-אוקטובר 2021:

כחודש וחצי לאחר הדעיכה של הנגיף עד לכדי כמות אפסית של מקרי הדבקה בקורונה, באמצע חודש יוני 2021 חל שינוי במגמת התפשטות המגפה. רוב מקרי ההדבקה החדשים הגיעו מישראלים ששבו מחו"ל, והביאו עמם גם זן חדש, דלתא (שמקורו בהודו). ההדבקה בזן החדש הייתה מהירה, ובשיאה התגלו 11,333 מאומתים חדשים ביום (8.42% בדיקות חיוביות), 118 חולים קשים, ו-36 נפטרים. בסה"כ נדבקו בגל זה 431,642 אנשים, 5,403 מהם היו במצב קשה ו-301,1 נפטרו. בחודש ספטמבר 2021 ישראל הייתה המדינה עם מספר המאומתים לנפש הגבוה בעולם. בסוף אוקטובר 2021, 66% מהציבור הרחב קיבל לפחות מנה אחת של החיסון ו-55% מהאוכלוסייה חוסן באופן מלא – 2 מנות.

בתחילתו של הגל הרביעי הוחלט על צעדי מניעה מינוריים, שכונו "בלימה רכה", תוך הסתמכות על השיעור הגבוה של המחוסנים באוכלוסייה שעמד על כ-60% בתחילת הגל. תחילה, הושבה חובת עטית המסכות במקומות סגורים, ולאחר מכן הוחזרו מגבלות "התו הירוק". ככל שהתפשט הנגיף ניכר היה כי גם מחוסנים נדבקים בנגיף, אם כי מרבית החולים היו מקרב הלא מחוסנים, או מקרב מחוסנים שעבר זמן רב ממועד החיסון השני. בסוף יולי 2021 הוחלט על מדיניות של מתן זריקת חיסון נוספת, שלישית (בוסטר), וכן הושתו הגבלות נוספות על התקהלות. לצד זאת, הוחלט שלא להטיל סגר בכדי למזער את הפגיעה בכלכלה, כך שהמשק ומוסדות החינוך נותרו פתוחים. בהתאם, שיעורי האבטלה במשק לא עלו, ואף ירדו לאורך תקופה זו.

בסוף שנת 2021, ובפתחו של הגל החמישי שיעורי התעסוקה עלו כמעט עד לרמה שלפני פרוץ משבר הקורונה. עם זאת, על פי דו"ח העוני האלטרנטיבי של ארגון "לתת"¹⁴ תחולת העוני בישראל עלתה ב-1.1% (לרמה של 21.5%), ותחולת העוני בקרב ילדים עלתה ב-2.5% (ל-31.2%). כמו כן, שיעור המשפחות במעמד

¹² ברמלי גולן, ד. (2021). יותר נשים, יותר צעירים, יותר מובטלים: הסגר השלישי נגמר, אלו המחירים שלו. גלובס, 7.2.2021. נדלה בתאריך 20.6.2022. מתוך: <https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001359682>

¹³ אילן, ש. (2021). מחיר החל"ת: דמי אבטלה של 41.4 מיליארד שקל. כלכליסט, 20.12.2021. נדלה בתאריך 20.6.2022. מתוך: https://www.calcalist.co.il/local_news/article/h1g9jlaqt

¹⁴ "לתת". (2021). דו"ח העוני האלטרנטיבי. לתת, דו"ח מספר 19 – ישראל 2021. <https://www.latet.org.il/upload/files/163973447461bc5ccabc08627896.pdf>

הביניים ירד מ-58% בתקופה שלפני הקורונה, ל-51.8%, כאשר רבים ירדו לרמה של "קרבת עוני" (מ-14% ל-23.6% בתך פחות משנתיים).

הגל החמישי, דצמבר 2021-אפריל 2022:

בשלהי נובמבר 2021 התגלו בישראל מקרים ראשונים של הווריאנט החדש של הנגיף, אומיקרון. הצעדים הראשונים בהם נקטה הממשלה כללו החמרה מחודשת של מגבלות התו הירוק והגבלות על כניסה ויציאה מגבולות ישראל, במטרה להאט את קצב החשיפה לווריאנט החדש.¹⁵ באמצע נובמבר 2021 הוכרז רשמית כי ישראל נכנסה לגל החמישי של הנגיף. גל זה התאפיין בשיעורי הדבקה גבוהים במיוחד, כאשר בשיאו (אמצע ינואר 2022) אותרו מעל ל-85,000 נדבקים ביום (29.66% בדיקות חיוביות) ומקדם ההדבקה (בסוף ינואר 2022) עמד על 2.1 אנשים לחולה. היקפי התחלואה (יחסית לשיעורי ההדבקה) היו נמוכים יותר מאשר בגלים קודמים, והנגיף נחשב ל"אלים פחות", אך עם זאת, בתחילת פברואר 2022 היו מעל 3,000 מאושפדים בבתי החולים, מהם כ-1,200 חולים קשים, ובשיא הגל נפטרו מעל 70 אנשים ביום מסיבוכי המחלה.¹⁶ בסה"כ בגל החמישי נדבקו מעל 2 מיליון איש ואישה, מהם 3,499 הוגדרו חולים קשים, ונפטרו 2,324 חולים. בסוף הגל החמישי, שיעור ההתחסנות באוכלוסייה עמד על 71%.

עם ההתפשטות המחודשת של הנגיף, ולאחר הצעדים הראשונים לבלימת ההתפרצות, המשיכה הממשלה לנקוט במדיניות של "בלימה רכה". במסגרת ההנחיות צומצמה פעילות המגזר הציבורי ב-50% ורבים חזרו לעבוד מהבית. במשק לא הוטלו מגבלות על מסחר ותעסוקה, אך לאור התפשטות הנגיף עובדים רבים שהו בבידוד (שקוצר ל-7 ימים ובהמשך ל-5 ימים). לכל אורך הגל החמישי נשארו מוסדות החינוך פתוחים, (למעט מקרים של מחסור בכ"א, או כיתות שנכנסו לבידוד בשל חשיפה לחולים מאומתים). משרד החינוך הוביל מדיניות של בדיקות דו-שבועיות ("בודקים ולומדים") של כלל התלמידים במוסדות החינוך, ודיווח עצמי של ההורים, על מנת לאתר הדבקה מוקדמת, וללא חובת בידוד במקרה של חשיפה (למחלימים ומחוסנים).¹⁷ בחודש פברואר 2022 צומצמו מגבלות "התו הירוק", ובסוף אפריל 2022 בוטלה חובת עטית המסכות במקומות ציבוריים (למעט בתי חולים, מרפאות, קופות חולים, בתי אבות וטיסות).

על אף התפשטות הנגיף, בשיא הגל, שיעור האבטלה ירד ל-5.6%, כ-244,000 איש, ושיעור התעסוקה הגיע כמעט לממדים שלפני המגפה (60.2% מועסקים במשק לעומת 60.7%).¹⁸

¹⁵ רביד, ב. וכהן, מ. (2021). המאבק בווריאנט הדרום אפריקני: אלו הן ההחלטות שאישר קבינט הקורונה. וואלה, 28.11.2021. נדלה בתאריך 20.6.2022. מתוך: <https://news.walla.co.il/item/3473584>

¹⁶ לפי משרד הבריאות, נגיף הקורונה בישראל - תמונת מצב כללית. מתעדכן באופן יום-יומי.

¹⁷ אייבנר, א. (2022). בנט והשרים הציגו את תוכנית "בודקים ולומדים": "נדרשת אחריות אישית, לא לשלוח ילדים חולים". Ynet, 20.2.2022. נדלה בתאריך 20.6.2022, מתוך: <https://www.ynet.co.il/news/article/skh1tgwtt>

¹⁸ אילן, ש. (2022). בשיא גל האומיקרון: שיעור האבטלה בינואר ירד ל-5.6%. כלכליסט, 14.2.2022. נדלה ב-20.6.2022, מתוך: https://www.calcalist.co.il/local_news/article/sjui2svk9

הגל השישי, יוני-יולי 2022

במהלך חודש יוני 2022 הכריז משרד הבריאות כי מדינת ישראל נמצאת בפתחו של גל תחלואה חדש¹⁹, אשר יוחס בעיקר להתפשטות זן חדש של וריאנט האומיקרון, BA.5. העלייה בתחלואה נצפתה בכל קבוצות הגיל, כולל קבוצות המוחסנים והמחלימים. מקדם ההדבקה החל לעלות עוד בחודש מאי 2022, ועבר את 1 (נתון המשקף את התפשטות המגפה), שהגיע לשיא של 1.52 באמצע חודש יוני 2022. מספר המאומתים היומי הרשמי עמד בתחילת יולי 2022 על מעל 13,000 חולים ליום, אך ההשערות המקובלות הן שמספר החולים בפועל גבוה בהרבה בשל מיעוט נבדקים ותת דיווח למערכת הבריאות. כמו כן, מספר המאושפזים היומי עמד על מעל 1,600 חולים בממוצע בתחילת יולי, מהם כ-400-450 חולים קשים. שיא הנפטרים היומי הממוצע באמצע חודש יולי 2022 עמד על כ-15 נפטרים. לאחר מכן, נרשמה ירידה הדרגתית במדדי התחלואה השונים.

בגל השישי לא ננקטו צעדי מדיניות והגבלות לציבור. פרויקטור הקורונה, פרופ' סלמן זרקא, הדגיש כי נדרש למצוא איזון בין שמירה על שגרת חיים לצד התמודדות עם התפשטות הנגיף.²⁰ משרד הבריאות הוציא המלצות לציבור בכדי לצמצם את הסבירות להידבק במחלה ובכלל זה: עטית מסיכות באזורים צפופים, איזור חללים סגורים, הפחתת התקהלויות וצמצום מגע עם אוכלוסייה בסיכון. כמו כן הומלץ לאנשים החשים בתסמינים ללכת ולהיבדק ולנקוט משנה זהירות בציבור.²¹ בתוך כך, הצוות לטיפול במגפות (צט"מ) המליץ על קבלת מנת חיסון רביעית לאוכלוסייה הזכאית (מבוגרים או אוכלוסייה בעלת מחלות רקע). במקביל, בחודש יוני 2022 אושר החיסון נגד נגיף הקורונה לילדים מגיל חצי שנה, אך לא ננקט מבצע חיסונים מקיף לאוכלוסיית הפעוטות. שיעור המוחסנים באוכלוסייה בסוף חודש יולי נותר על כ-71%, כאשר החיסון של מעל 58% מהציבור אינו בתוקף.

שיעור האבטלה הרחב עמד בחודש יוני 2022 על 4.3%, והוא נמצא במגמת ירידה עקבית לאורך השנה.²² עם זאת, בשל אירועים גיאופוליטיים נוספים, בדומה למתרחש במדינות אחרות בעולם (המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, והשפעות ארוכות הטווח של משבר הקורונה), המשק סבל מאינפלציה עולה, עליה ביוקר המחיה, וכן התחלה של מיתון.²³

¹⁹ מרכז השליטה הלאומי למאבק בקורונה (2022). תמונת המצב בישראל: החל גל תחלואה שישי המושפע מהתפשטות וריאנט BA.5. תמונת מצב עיתית, מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה. 16.6.2022.

²⁰ בטיטו, א. (2022). התחזית הקשה של פרויקט הקורונה: האם אנחנו לקראת עלייה משמעותית נוספת בתחלואה? מעריב online, 29.6.2022. נדלה ב-26.7.2022, מתוך: <https://www.maariv.co.il/corona/corona-israel/Article-928299>

²¹ מרכז השליטה הלאומי למאבק בקורונה (2022). תמונת המצב בישראל: החל גל תחלואה שישי המושפע מהתפשטות וריאנט BA.5. תמונת מצב עיתית, מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה. 16.6.2022.

²² כהן, נ.צ. (2022). הלמ"ס: שיעור האבטלה ירד בחודש יוני ל-4.3%. דבר, 4.7.2022. נדלה ב-26.7.2022, מתוך: <https://www.davar1.co.il/388540>

²³ בן-סימון, ג. (2022). התחזיות הפסימיות למדד המחירים לצרכן בישראל ונתוני האינפלציה בארה"ב. גלובס, 13.7.2022. נדלה ב-26.7.2022, מתוך: <https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001417852>

3.3. השלטון המקומי בישראל

ישראל היא מדינת ממשל אוניטרי בה מתקיימים שני רבדי שלטון: השלטון המרכזי והשלטון המקומי. בישראל 257 רשויות מקומיות המחולקות לארבעה סוגים: 77 ערים, 125 מועצות מקומיות, 54 מועצות אזוריות, ו-2 מועצות מקומיות תעשייתיות. הרשויות נבדלות זו מזו במספר מאפיינים: בגודלן - ערים בדרך כלל מאכלסות מעל 20,000 תושבים, במועצות מקומיות מתגוררים בין 2,000-20,000 תושבים, ובמועצות אזוריות מספר התושבים משתנה; באופיין- ערים ומועצות מקומיות הן ישובים בעלות אופי התיישבות עירוני, ולעומתן מועצות אזוריות המאגדות מספר יישובים סמוכים בעלי אופי כפרי (כפרים, קיבוצים, יישובים קהילתיים, מושבות). מועצות מקומיות תעשייתיות הן אזורי תעשייה בהם לא מתגוררים תושבי קבע.²⁴ כמו כן, הרשויות המקומיות נבדלות אלה מאלה במדד החברתי-כלכלי של התושבים, באיטנות הכלכלית של הרשות המקומית (רשויות איטנות, יציבות, בהבראה ובהתייעלות), בהרכב האוכלוסייה (מבחינת לאום ודת), במיקום הגיאוגרפי (פריפריה לעומת מרכז), במידת הקומפקטיות של הישוב (פריסה גיאוגרפית במרחב) ועוד.

ישראל מאופיינת בריכוזיות שלטונית, פוליטית ומנהלית גבוהה מאוד ביחס למדינות מערביות ודמוקרטיות אחרות. בין 35 מדינות ה-OECD, ישראל נמצאת במיקום ה-28 ברמת הביזור שלה²⁵, כלומר, מידת ביזור נמוכה יחסית לשלטון המקומי ולגופי שלטון תת-לאומיים. ניתן למצוא ביטויים רבים לריכוזיות זו. בהשוואה למקובל בדמוקרטיות מערביות, סוגיות רבות הנוגעות לליבת תפקידו של השלטון המקומי אינן נמצאות בסמכותן של הרשויות המקומיות והן מרוכזות ברמת השלטון המרכזי. למשל, חינוך מצוי באחריות משרד החינוך, תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, המשטרה תחת המשרד לביטחון פנים ועוד. חקיקת חוקי עזר מקומיים מותנית באישור משרד הפנים²⁶ ואפילו המיסוי המקומי לא נקבע ברשויות המקומיות, ורובו (95%) מוכתב מלמעלה על ידי הממשלה (בניגוד לממוצע של 8% במדינות ה-OECD).²⁷ בהמשך לכך, גם הדמוקרטיה המקומית בישראל אינה זוכה להרשאה חוקתית מפורשת וסדורה.²⁸ במידה רבה השלטון המרכזי רואה ברשויות המקומיות זרוע ביצועית בלבד, התקציב המוקצה לרשויות המקומיות הוא רק כ-5.5% מהתוצר²⁹ ומכאן שיחסי הגומלין בין

²⁴ פקודת העיריות [נוסח חדש] 1964. https://www.nevo.co.il/law/html/law01/p182_001.htm.

²⁵ פינקלשטיין, א. (2020). השלטון המקומי בישראל: רקע כללי סוגיות ליבה ואתגרים. מחקר מדיניות 157, המכון הישראלי לדמוקרטיה. https://www.idi.org.il/media/15280/shilton_mekomi_2020.pdf.

²⁶ Gal-Arieli, N., Beeri, I., Vigoda-Gadot, E., & Reichman, A. (2017). New Localism or Fuzzy Centralism: Policymakers' Perceptions of Public Education and Involvement in Education. *Local Government Studies*, 43(4), 598–620. <https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1305955>

²⁷ Eshel, S., & Hananel, R. (2019). Centralization, Neoliberalism, and Housing Policy Central-Local Government Relations and Residential Development in Israel. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(2), 237–255. <https://doi.org/10.1177/2399654418782708>

²⁸ OECD. (2020). *OECD Economic Surveys: Israel*. OECD. <https://www.oecd.org/economy/surveys/Israel-2020-OECD-economic-survey-overview.pdf>

²⁹ בארי, א. ורזין, ע. (2015). מבוא – דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות והשתתפות, בתוך, בארי, איתי ורזין, ערן (עורכים). דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית. ירושלים: מחקרי פלורסהיימר באוניברסיטה העברית. https://www.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH003875828/NLI

²⁹ פינקלשטיין, א. (2020). השלטון המקומי בישראל: רקע כללי סוגיות ליבה ואתגרים. מחקר מדיניות 157, המכון הישראלי לדמוקרטיה. https://www.idi.org.il/media/15280/shilton_mekomi_2020.pdf

השלטון המרכזי במקומי בישראל מצויים במתח. לצד זאת, ככל שחולף הזמן, השלטון המקומי והרשויות המקומיות בישראל פועלים יותר ויותר ביחד, בתיאום ובשילוב עם ארגונים ורשתות שונות המצויים במרחב. בהם, ניתן לציין את הרשויות המקומיות הסמוכות להן, את האשכולות האזוריים, ארגונים סמי-ממשלתיים ושיתופי פעולה עם ארגוני חברה אזרחית וארגוני המגזר השלישי. כלומר, כיום מספר הולך וגדל של שירותים ומוצרים מקומיים ניתנים לתושבים באופן משולב מתוך שותפויות ושיתופי פעולה מקומיים.^{30,31}

סיבות ונסיבות רבות הביאו לכך שעד למשבר הקורונה, ובניגוד למדינות מערביות דמוקרטיות אחרות, לא קודמה בישראל רפורמה מבנית ומקיפה בשלטון המקומי.³² משרד הפנים הוא הרגולטור העיקרי המפקח על כלל עבודת הרשויות המקומיות, כולל הניהול והתכנון. משרדי ממשלה אחרים מפקחים על היבטים של תפקוד הרשויות המקומיות לפי תחום פועלם. לדוגמא, משרד הרווחה מפקח על שירותי הרווחה הניתנים ברמת הרשות המקומית, ובדומה לכך, משרד החינוך, והמשרד לאיכות הסביבה. כמו כן, משרד האוצר מאשר תקציבים לרשויות המקומיות ומפקח על שכר העובדים. חשוב לציין כי שירותי הבריאות ובריאות הנפש ניתנים במסגרת ממשלתית ובמסגרת קופות החולים, ועל כן קשרי הגומלין בין משרד הבריאות לרשויות המקומיות אינם מפותחים באופן יחסי למשרדי ממשלה אחרים.

3.4. השלטון המקומי בתקופת משבר הקורונה

בהמשך למאפייני הממשל יחסי שלטון מרכזי-מקומי בישראל³³, משבר הקורונה נוהל בראשיתו באופן ריכוזי מאוד על ידי השלטון המרכזי. בשלבים הראשונים ניהול המשבר נעשה באופן מלא ע"י ראש הממשלה באותה העת, בנימין נתניהו, יחד עם מנכ"ל משרד הבריאות וצוות מצומצם של יועצים (למשל ראש המל"ל). בכנסת הוקמה "ועדת קורונה", ולאחר מכן נחקק חוק "סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש", הוקם קבינט שרים לענייני קורונה, וכן מונה ממונה קורונה ארצי.³⁴ למרכז השלטון המקומי ניתן תפקיד מוגבל ביותר בקבינט זה שהוגדר כמשקיף בלבד. ההנחיות לשלטון המקומי הועברו מלמעלה-למטה, לעיתים תוך שינוי תדיר,

Uster, A., Beeri, I., and Vashdi, D. (2022). Enhancing the Functioning of Local Purpose-Oriented Networks³⁰ through Citizens' Co-Production. *International Public Management Journal* <https://doi.org/10.1080/10967494.2022.2058132>

Uster, A., Vashdi, D. and Beeri, I. (2022). Enhancing Local Service Effectiveness Through Purpose-Oriented³¹ Networks: The Role of Network Leadership and Structure. *The American Review of Public Administration*, <https://doi.org/10.1177/02750740221084336>

Beeri, I. (2020). Lack of Reform in Israeli Local Government and Its Impact on Modern Developments in Public³² Management. *Public Management Review, Special issue on public reforms*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2020.1823138>.

Gal-Arieli, N., Beeri, I., Vigoda-Gadot, E., & Reichman, A. (2017). New Localism or Fuzzy Centralism:³³ Policymakers' Perceptions of Public Education and Involvement in Education. *Local Government Studies*, 43(4), 598–620. <https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1305955>

Eshel, S., & Hananel, R. (2019). Centralization, Neoliberalism, and Housing Policy Central–Local Government Relations and Residential Development in Israel. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(2), 237–255. <https://doi.org/10.1177/2399654418782708>

³⁴ מבקר המדינה, (2021). ניהול משבר הקורונה ברמה הלאומית – תהליכי קבלת החלטות ומימושן. דו"ח מיוחד: התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונה. <https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/COVID-19/2021-COVID-19-101-Decisions.pdf>

מאוחר, ופתאומי, כאשר השלטון המקומי נדרש ליישם את ההנחיות בשטח. מדו"ח מבקר המדינה (יוני 2021) עולה ש-82% מהרשויות המקומיות התקשו ליישם את ההנחיות בשל ריבוי הנחיות, ו-56% מהן חשו שההנחיות סותרות.³⁵

לאורך המשבר עלו קולות שונים, חלקם אף מגורמים בכירים בשלטון המרכזי, בדבר הצורך להעביר יותר סמכויות לרשויות המקומיות. אולם בפועל, ניהול המשבר נותר במידה רבה ריכוזי. בשל השונות הגדולה בין רשויות מקומיות בישראל, אך טבעי הוא שניהול המשבר ברשויות המקומיות התפתח באופן שונה בין רשות מקומית אחת לאחרת ובמידה רבה כתלות במצב החברתי-כלכלי של תושבי הרשות המקומית, במיקום הגיאוגרפי והצפיפות ברשות המקומית, באיכות כוח האדם והניהול, בכישורי המנהיגות הפוליטית, במשאבים העומדים לרשות המנגנון המוניציפאלי, בהרכב ומגוון האוכלוסייה המתגוררת בה ובחוסן הקהילתי של הקהילה. הדיווחים הראשוניים העידו כי רשויות מקומיות המדרגות גבוה יותר מבחינת תפקוד, מסוגלות ומשאבים התמודדו באופן טוב יותר עם המשבר, בעוד רשויות בדירוג נמוך יותר נדרשו לסיוע מרשויות הממשלה (לדוגמה פיקוד העורף או משרדי ממשלה).³⁶

כסיכום ביניים עד לנקודה זו של המחקר, רבים מדגישים את התפקיד המשמעותי שיש לשלטון המקומי במצבי חירום, בשל הקשר הישיר עם התושבים, ההיכרות הקרובה עם הצרכים של אוכלוסיות וקהילות שונות והשליטה המיידית במשאבים המקומיים. זאת, לצד האחריות הישירה שיש לרשויות המקומיות לגבי רווחתם וצרכי היום-יום של תושביהן.³⁷ על כן, צוות המחקר שם לעצמו למטרה להבין וללמוד את תפקידן של הרשויות המקומיות ותפקודן במהלך משבר הקורונה. בחרנו, לפיכך, לבחון מהם הגורמים אשר סייעו לרשויות מקומיות להציג תפקוד מוצלח וביצועים גבוהים בהתמודדות עם משבר הקורונה, ולחילופין, מהם החסמים אשר עיכבו רשויות מקומיות וגרמו לביצועים ירודים בהתמודדות עם המשבר.

3.5. שאלת המחקר

למיטב הבנתנו, התחקות אחר תפקוד הרשויות המקומיות במהלך משבר הקורונה משמעותית בשני מישורים: תיאורטי ומעשי. במישור התיאורטי, ראוי לבחון מהם המאפיינים המבניים, הממשליים והניהוליים שעודדו או מנעו התמודדות מיטבית עם משבר בריאותי-חברתי-כלכלי מוניציפאלי מתמשך ורב פנים. במישור המעשי, משבר הקורונה מזמן בחינה כיצד רשויות מקומיות שונות התמודדו בפועל עם משבר דומה, אילו כלים ושגרות ניהוליות (פרקטיקות) הן פיתחו ואילו מהן נמצאו כאפקטיביות להתמודדות עם משבר בריאותי-חברתי-כלכלי

³⁵ מבקר המדינה, (2021). התנהלות הרשויות המקומיות בעת משבר הקורונה. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי. <https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/Shilton/2021-Shilton-101-CO-VID-19.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1>

³⁶ לזר, א. (2021). הטנגו של הקורונה – ריכוז וביזור סמכויות בין השלטון המרכזי ובין השלטון המקומי בישראל. משפט ועסקים, 11/1/2021. נדלה מתוך: <https://idclawreview.org/2021/01/11/lazar/>

³⁷ מבקר המדינה, (2021). התנהלות הרשויות המקומיות בעת משבר הקורונה. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי. <https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/Shilton/2021-Shilton-101-CO-VID-19.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1>

מקומי מתמשך. ניתן לראות בכך מעין ניסוי שדה, המאפשר מבט לנעשה ברשויות המקומיות והזדמנות לבחון אילו שגרות מתקיימות בעת חירום. בחינה אמפירית של תפקוד הרשויות המקומיות במשבר הקורונה נבחנת במקביל גם במדינות אחרות על ידי צוותי מחקר אחרים.³⁸ מתוך בחינה זו של המקרה הישראלי נוכל להציע המלצות למדיניות ממשלתית, אזורית ומקומית בנושא היערכות רשויות מקומיות למצבי חירום אחרים ולהצביע על מדיניות דיפרנציאלית שתבחין בין רשויות מקומיות בעלות מסוגלות ומוכנות גבוהות, אשר יכולות לפעול ביתר עצמאות בחירום, לעומת רשויות מקומיות הזקוקות לתמיכה ממשלתית רבה יותר.

על כן, שאלת המחקר בוחנת את הקשר בין מאפיינים מבניים, ממשליים וניהוליים של רשויות מקומיות לאופן התמודדותן ולמידת הצלחתן למול משבר הקורונה. ב'מאפיינים מבניים' כללנו נתונים דמוגרפיים לגבי מספר תושבים ומגזר, וכן נתונים לגבי האשכול החברתי-כלכלי של התושבים, אשכול הפריפריאליות, מדד הקומפקטיות דירוג האיתנות הכלכלית של הרשות המקומית על פי מדדי משרד הפנים. ב'מאפיינים ממשליים' כללנו קשרים שבין השלטון המקומי לשלטון המרכזי ואת יחסי הגומלין בין רשויות מקומיות לשכנותיהן ולגופי שלטון אחרים. ב'מאפיינים ניהוליים' כללנו את התפיסות הניהוליות, הנחות היסוד להתמודדות עם משבר והשגרות (פרקטיקות) אותן נקטו רשויות מקומיות על מנת להתמודד עם המשבר.

מחקר זה בוחן עיריות ומועצות מקומיות. מועצות אזוריות ותעשייתיות לא נבחנו במחקר בשל ההנחה כי המאפיינים של המגזר והמרחב הכפרי אינם מאפשרים השוואה קוהרנטית למרחב העירוני. למשל, בכל הקשור לנגזרות של מידת הקומפקטיות, או המשמעויות השונות של הגבלות תנועה. בנוסף, המבנה הארגוני במועצות אזוריות שונה, ולכן גם דרכי ההתמודדות בעת משבר שונות מאד. שוני זה משאיר פתח מעניין למחקרי השוואה נוספים אך נמצא מעבר למסגרת המחקר בפרויקט זה.

Bergström, T., Kuhlmann, S., Laffin, M. & Wayenberg E. (2022): Special issue on comparative intergovernmental relations³⁸ and the pandemic: how European devolved governments responded to a public health crisis, *Local Government Studies*, DOI: 10.1080/03003930.2022.2039636

Navarro, C. & Velasco, F. (2022) From centralisation to new ways of multi-level coordination: Spain's intergovernmental response to the COVID-19 pandemic, *Local Government Studies*, 48:2, 191-210, DOI: 10.1080/03003930.2022.2042683

Kuhlmann, S. & Franzke, J. (2022) Multi-level responses to COVID-19: crisis coordination in Germany from an intergovernmental perspective, *Local Government Studies*, 48:2, 312-334, DOI: 10.1080/03003930.2021.1904398

Diamond, P. & Laffin, M. (2022) The United Kingdom and the pandemic: problems of central control and coordination, *Local Government Studies*, 48:2, 211-231, DOI: 10.1080/03003930.2021.1997744

Jüptner, P. & Klimovský, D. (2022) Vertical and horizontal intergovernmental relations during the first wave of the COVID-19 crisis: experience from the extremely fragmented CEE countries, *Local Government Studies*, 48:2, 232-250, DOI: 10.1080/03003930.2021.1944858

du Boys, C., Bertolucci, M. & Fouchet, R. (2022) French inter-governmental relations during the Covid-19 crisis: between hyper-centralism and local horizontal cooperation, *Local Government Studies*, 48:2, 251-270, DOI: 10.1080/03003930.2021.1958786

Wayenberg, E. Resodihardjo, S.L., Voets, J., Van Genugten, M., Van Haelter, B. & Torfs, I. (2022) The Belgian and Dutch response to COVID-19: change and stability in the mayors' position, *Local Government Studies*, 48:2, 271-290, DOI: 10.1080/03003930.2021.1958787

Askim, J. & Bergström, T. (2022) Between lockdown and calm down. Comparing the COVID-19 responses of Norway and Sweden, *Local Government Studies*, 48:2, 291-311, DOI: 10.1080/03003930.2021.1964477

4. שיטת המחקר

4. שיטת המחקר

המחקר נערך בגישת Mixed methods, כלומר, שילוב כלים כמותניים ואיכותניים, אשר כלל שישה שלבים על פיהם פעלו החוקרים (ראו

איור 1): 1. תחילה, המשגנו והגדרנו את המשתנה התלוי: ביצועי רשויות מקומיות בהתמודדות עם משבר הקורונה. 2. על בסיס ההמשגה וההגדרה של המשתנה התלוי, פנינו למוסדות וארגונים (ציבוריים וממשלתיים) בבקשה לקבל נתונים לגבי ביצועי הרשויות המקומיות במהלך משבר הקורונה. 3. על בסיס מאגרי הנתונים, בנינו מדדים ששימשו לדירוג (צ'ינן) ביצועי הרשויות המקומיות במהלך משבר הקורונה. דירוג הרשויות המקומיות על פי ביצועיהן הניב שני תוצרים: א. מיפוי מקרי הצלחה ו-ב. זיהוי המתאמים בין מאפייני הרשויות למידת ההצלחה. בשלבים 3-5 יחידת המחקר הינה הרשות המקומית. 4. זיהינו ומיפינו 15 רשויות מקומיות ששימשו מקרי בוחן להצלחה בהתמודדות הרשות המקומית עם משבר הקורונה. ב-15 הרשויות המקומיות הללו ביצענו 'למידה מהצלחות', באמצעות ראיונות עומק עם בעלי תפקידים בכירים וניתוח תוכן של הראיונות. כמו כן, נערך ראיון השוואתי עם רשות מקומית שקיבלה ציונים נמוכים במדדים. 5. על בסיס המדדים ניתחנו את המתאמים בין המאפיינים המבניים, הממשליים והניהוליים לבין ביצועי הרשות המקומית בהתמודדות עם המשבר. 6. בשלב השישי והאחרון ערכנו סקר לבחינת עמדות הציבור לגבי ביצועי הרשות המקומית, קרי, שביעות רצון התושבים מהתמודדות הרשות המקומית שלהם עם משבר הקורונה. סקר זה אפשר לנו לבחון נקודות מבט נוספות לגבי תפקוד הרשויות המקומיות במשבר הקורונה, תוך השוואה בין נקודות זמן שונות של מדידה, השוואה בין הגלים השונים, השוואה בין השלטון המרכזי והמקומי והשוואה בין שמונה ערים גדולות בישראל. בשלב 6 יחידת המחקר הינה התושב והקהילה העירונית. ניתוח כמותני של עמדות ותפיסות התושבים ברמת הפרט והקהילה שפך אור נוסף על התמודדות הרשויות המקומיות עם משבר הקורונה.

איור 1: שיטת המחקר בשלבים

4.1. הגדרת ביצועי רשויות מקומיות בהתמודדות עם משבר הקורונה

בשלב הראשון הגדרנו את המשתנה התלוי – מידת "הצלחה", ביצועים או תפקוד מיטבי של רשות מקומית בהתמודדות עם משבר הקורונה. החוקר אלן מקונל³⁹ הציע את ההגדרה הבאה להצלחה בניהול משברים:

A crisis management initiative is successful if it follows pre-anticipated and/or relevant processes and involves the taking of decisions which have the effect of minimizing loss of life/damage, restoring order and achieving political goals, while attracting universal or near universal support and/no or virtually no opposition.

ובתרגום לעברית: ניהול משברים מצליח במידה והוא עוקב אחר תהליכים צפויים ו/או רלוונטיים, והוא כרוך בקבלת החלטות שישפיעו על צמצום אובדן חיים/נזק, השבת הסדר והשגת יעדים פוליטיים, תוך קבלת תמיכה אוניברסלית או כמעט אוניברסלית, ללא או כמעט ללא התנגדות.⁴⁰

הגדרה זו מתייחסת לארבעה היבטים חשובים וחיוניים עבורנו בהמשגה של התמודדות מיטבית עם משבר הקורונה: א. היערכות מקדימה למשבר כתנאי מקדים. במחקר זה נרחיב את הדיון בהיבט היערכות למשבר באופן כללי, ולמשבר בריאותי בפרט. בתוך כך, נתייחס להיערכות מקדימה כחלק מעמידה בציפיות מוקדמות המופנות לגופי שלטון מטעם התושבים, הצרכנים. בהקשר למשבר הקורונה: על פי המעגל הדמוקרטי, מתקיים מעין חוזה לא כתוב בין התושבים לנבחרי הציבור. כלומר, התושבים מצדם בוחרים נציגים ובכך הם מסמיכים מנהלים ומקבלי החלטות מקומיים לנהל בשמם את המרחב המקומי. הם אף משלמים מיסים, ובתמורה, הם מצפים לקבל שירותים ומוצרים ציבוריים. כאשר הציפייה הזו אינה ממומשת, הציבור נוטה להחליף את נבחרי הציבור באחרים. קרי, קיימת ציפייה מובנית ומוקדמת של התושבים מהרשות המקומית לנהל משברים, להתמודד עם מצבי אסון ועתות חירום ולהציג ביצועים שיצמצמו ככל הניתן את ההשלכות השליליות של הפנדמיה; ב. צמצום הפגיעה/נזק בחיי אדם ובריאות הציבור. בהקשר למשבר הקורונה: מניעת מוות ותחלואה, קטיעת שרשראות ההדבקה, צמצום הנזקים הנפשיים הנכרכים בבידוד וסגר וקידום חיסונים בקרב האוכלוסייה; ג. חזרה לשגרת חיים נורמלית. בהקשר למשבר הקורונה, שהוא משבר ממושך: שמירה על אורח חיים שגרתי ככל הניתן, תוך כדי המשבר, מבחינת מערכות החינוך, מערכות הרווחה, חופש התנועה, המסחר, התעסוקה התרבות והפנאי; ד. תמיכה ציבורית ופוליטית, במהלך המשבר עצמו. בהקשר למשבר הקורונה: שמירה על מקומיות, קהילתיות, אמון, שיתוף פעולה, הענות לצרכים והנחיות, וסולידריות בין התושבים לבין עצמם ובין הרשות המקומית לתושבים.

McConnell, A. (2011). Success? Failure? Something in-between? A framework for evaluating crisis management. *Policy and Society*, 30(2), 63-76.

⁴⁰ תרגום של החוקרים

לפיכך, תפקוד מיטבי, ביצועים גבוהים והתמודדות מוצלחת עם משבר הקורונה הוגדרו כ-צמצום ההשפעות הבריאותיות של נגיף הקורונה לצד שמירה מרבית על אורח חיים שגרתי של התושבים בתחומי הכלכלה והתעסוקה, הרווחה והחינוך.

עם זאת, כפי שיפורט להלן, נתקלנו בקושי אופרטיבי בקבלת נתונים הנוגעים להיבטים של שמירה על שגרה, בין אם בשל העדרם או בשל חוסר נגישות אליהם, על אף פניות שלנו לגורמים המתאימים. על כן, הגדרת "הצלחה" צומצמה במחקר זה להצלחה במדדי בריאות, דהיינו במדדים של ציוני רמזור ושיעורי התחסנות.

4.2. איסוף נתונים

מחקר זה מסתמך על שלושה מקורות של נתונים: נתונים ממקורות ציבוריים (הלמ"ס, משרדי ממשלה וגופים מוסדיים), ראיונות עם בעלי תפקידים בשלטון המקומי, וסקר תושבים בערים נבחרות. איסוף הנתונים המתואר בחלק זה מתייחס לאיסוף נתונים כמותיים ממוסדות שונים ששימש לבניית מדדי הצלחה.

לפי הגדרת הצלחה שהגדרנו בשלב הראשון, זיהינו נתונים נדרשים בכל אחד מחמשת התחומים: בריאות, כלכלה, תעסוקה רווחה וחינוך. מכיוון שמרבית הנתונים אינם זמינים לציבור, פנינו בבקשות "חופש מידע" למשרדים ולגופים הרלוונטיים. ביקשנו נתונים רציפים מתקופת המשבר (גלים 1-4) על הנעשה ברשויות המקומיות, על מנת לייצר מדדים תקפים לכל אחד מהתחומים. הפניות נעשו באופן מקוון למשרד החינוך, משרד הכלכלה, משרד הרווחה, שירות התעסוקה, הלמ"ס, ביטוח לאומי ומרכז השלטון המקומי (ראו נוסח פנייה לדוגמה בנספח ב'). ההיענות לפניותינו הייתה חלקית בלבד, כאשר לרבים מהגורמים אליהם פנינו לא היו הנתונים הדרושים, או שהנתונים היו חלקיים וללא פילוח רציף לאורך התקופה על פי רשויות מקומיות וחלוקה חודשית או שבועית. טבלה 6 בנספח ב' מסכמת את הנתונים שביקשנו, הגורם אליו הוגשה הבקשה, והמענה שהתקבל לבקשה.

4.3. בניית מדדים כמותיים

לצד הנתונים הנוגעים למערכת הבריאות שפתוחים לכלל הציבור, קיבלנו נתונים רלוונטיים רק בנוגע לתעסוקה. עם זאת, לא נעשה שימוש בנתונים אלה כיוון שהם משקפים תמונה חלקית בלבד של התפקוד הכלכלי ברשות המקומית והם מושפעים בעיקר מהמדיניות הלאומית (סגרים, הגבלות וכד'), ותנאים מבניים של הרשויות המקומיות כגון הרכב הכלכלה המקומית ושוק העבודה המקומי. בשל המחסור בתצפיות מהימנות, נאלצנו לצמצם את הבחינה האמפירית של ביצועי הרשויות המקומיות במשבר הקורונה להיבט הבריאותי בלבד. כלומר, בחנו רק את ביצועי הרשות המקומית באשר לצמצום הפגיעה בבריאות ואת תפיסות ועמדות הציבור ביחס לשביעות רצון מביצועי הרשות המקומית, אך לא בחנו באופן אמפירי היבטים כגון שמירה על אורח המעיד על ביצועים ירודים, חיים שגרתי בתחומי החינוך, הכלכלה, והרווחה. בשל כך, לא נבנה מדד כוללני המאגד מספר תחומים, אלא כל תת תחום בריאותי נבחן באופן בלתי תלוי, וקיבל ציון יחסי בין 1 (ביצועים ירודים) ל-10 (ביצועים מצוינים), כאשר הציון הוא יחסי ונקבע ביחס לרשויות המקומיות. שני מדדי הבריאות

המרכזיים שנבנו הם: 1. קטיעת שרשראות ההדבקה, שהיא הביטוי המעשי של ציוני הרמזור של הרשות המקומית, ו-2. מדד התחסנות, קרי שיעור המחוסנים ברשות המקומית. הרשויות המקומיות דורגו ביחס לכל מדד, ובהתאם למיפוי מאפיינים חברתיים-כלכליים, דמוגרפיים וגיאוגרפיים שלהן. בחינת עמדות ותפיסות הציבור ביחס לביצועי הרשויות המקומיות נעשתה על ידי סקר מקוון.

מדדי בריאות

בכדי ליצור את מדדי הבריאות נאספו נתונים בנוגע לשמירה על בריאות התושבים: ציוני "רמזור" של הרשויות המקומיות על פי משרד הבריאות ושיעור מחוסנים.⁴¹ הנתונים נלקחו מתוך אתר המידע הממשלתי (Data Gov) – מאגרי המידע הממשלתיים⁴² וה'דשבורד' (לוח מחוונים) של משרד הבריאות, המרכז את המידע על התפרצות הקורונה ומתעדכן באופן יומי.⁴³

א. ציון רמזור ממוצע שבועי של הרשות המקומית: ציון הרמזור הינו ציון יומי שמחושב על ידי משרד הבריאות עבור כל רשות מקומית. הוא משקף את מצב התחלואה וקובע את הפעילות המותרת ביישוב.⁴⁴ המתווה פעל בין סוף אוגוסט 2020 ועד ינואר 2022. ציוני הרמזור למחקר נבחנו בתקופה שבין 30.8.2020-3.10.2021. הציון המשוקלל לכל רשות מקומית נבנה משלושה מרכיבים: 1) קצב הגידול בחולים החדשים (בשבוע האחרון, 2) שיעור בדיקות הקורונה החיוביות ברשות המקומית מתוך סך הבדיקות שנערכו, ו-3) מספר החולים החדשים בשבוע ביחס לגודל האוכלוסייה (קרי, אחוז הגידול בחולים מאומתים). במדדים למחקר זה, חושב הציון הממוצע של כל רשות מקומית לכל שבוע בתקופת המחקר, בחלוקה לעשירונים, ביחס לרשויות מקומיות אחרות.⁴⁵ כך, רשות מקומית שדורגה בציון 10 נמצאת באחוזון הגבוה ביותר והוא מעיד על הצלחה וביצועים גבוהים ביותר, כלומר צמצום מיטבי של תחלואה והדבקה, ביחס לרשויות מקומיות אחרות באותו שבוע. לעומתה, רשות מקומית שדורגה בציון 1 היא רשות מקומית הנמצאת באחוזון התחתון ביותר והוא מעיד על ביצועים ירודים, כלומר שיעור תחלואה והדבקה גבוה באותו שבוע.⁴⁶ כך, המדד משקף את ביצועי הרשות המקומית בכל שבוע, והוא אפשר לנו לבחון את הביצועים לאורך כל

⁴¹ הנתונים הסופיים כללו 195 מתוך ה-201 מועצות מקומיות ועיריות. שש רשויות מקומיות הוסרו מחמת מידע חסר (incomplete data). שש הרשויות המקומיות האלו הן: יסוד המעלה, כפר שמריהו, מגדל, מטולה, מעלה אפרים, ועמנואל.

⁴² מאגרי המידע הממשלתיים, Data Gov – מאגר Covid-19. <https://data.gov.il/dataset/covid-19>

⁴³ משרד הבריאות, נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית. <https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general>

⁴⁴ מגן ישראל, (2020). דיון קבינט הקורונה 20.8.2020. רק יחד ננצח. מצגת לדיון. מתוך: <https://govextra.gov.il/media/24796/cabinet20082020.pdf>

משרד הבריאות, (2020). הודעות דוברות: קבינט הקורונה אישר את מתווה הרמזור. משרד הבריאות, 30.8.2020. מתוך: https://www.gov.il/he/departments/news/30082020_05

⁴⁵ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). קובץ נתונים לעיבוד 2020. רשויות מקומיות. מתוך: <https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx>

⁴⁶ בניגוד לציוני הרמזור, לצורך המדד כיוון הציון הוחלף, כך שציון של 1 מייצג את הרשויות שקיבלו את ציוני הרמזור הגבוהים ביותר, ולעומת זאת ציון של 10 מייצג רשויות עם ציוני הרמזור הנמוכים ביותר.

תקופת המשבר, ובחלוקה לגלים.⁴⁷ בהמשך, בחנו את ממוצע הציונים השבועיים לכל רשות מקומית ביחס לרשויות אחרות לאורך כל תקופת המחקר.

ב. שיעורי התחסנות שבועיים: לצורך יצירת מדד זה, נעשה שימוש בקובץ נתונים של משרד הבריאות המפרט את כמות המתחסנים המצטברת (לפי רשות מקומית ובפילוח לגילאים). נתונים אלה זמינים לציבור.⁴⁸ הנתונים על מספר התושבים (בפילוח לפי גילאים) התבססו על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ונכון לסוף 2020. המדד משקף את שיעור המתחסנים מתוך אוכלוסיית הזכאים לחיסון מעל גיל 19 בלבד (עקב המורכבות בשילוב הנתונים על חיסונים הניתנים לנוער וילדים) בכל נקודת זמן, בהתאם לסף הגיל שזכאי להתחסן אשר נקבע על ידי גורמים ממשלתיים (המדד אינו מתייחס לזכאים מכוח מחלות רקע או מקצוע רלוונטי).⁴⁹ המדד מייצג את היחס שבין מנות חיסון שניתנו בפועל למספר התושבים הזכאים לחיסון, בתחילת כל שבוע, החל מה-20.12.2020 ועד ל-3.10.2021.

ג. גם כאן, הרשויות המקומיות חולקו לעשירונים ביחס לרשויות מקומיות אחרות וחושב שיעור התחסנות של תושבי הרשות לכל שבוע. **ציון 10 משקף ביצועים גבוהים, כלומר שיעור מחוסנים גבוה. ציון 1 משקף ביצועים ירודים, כלומר שיעור מחוסנים נמוך.** לאחר מכן חושב הציון הממוצע לאורך כל התקופה עבור כל רשות מקומית.

4.4. בחינת הקשר בין המאפיינים המבניים של הרשויות המקומיות למדדי ההצלחה בהתמודדות

עם משבר הקורונה

הקשר בין המאפיינים המבניים של הרשויות המקומיות לבין הצלחה בהתמודדות עם משבר הקורונה נבחן באמצעות ניתוח כמותני של המשתנים. המשתנים אשר מופיעים ב

טבלה 1 נבחנו ביחס למדדי הבריאות על מנת להבין האם קיים קשר בין המאפיינים המבניים, הממשליים, והניהוליים להצלחה בהתמודדות עם הפנדמיה. לצורך ניתוח זה, נעשה שימוש בציונים הממוצעים של מדדי

⁴⁷ **התמודדות עם הטיות אפשריות:** בחלק מהתקופות נמצאו כביכול ביצועים גבוהים בכל הרשויות המקומיות, משום שמדובר בתקופות "בין גלים" בהן התפרצות הנגיף דעכה. בתקופה זו, ציוני בריאות גבוהים אינם נובעים ישירות מהתנהלות הרשות המקומית. לכן, למשל, בתקופה שלאחר סוף הגל השלישי, שהסתיים במרץ 2021, ולפני הגל הרביעי, שהתחיל באמצע יוני 2021, כאשר רוב ציבור המבוגרים (בני 60 ומעלה) התחסנו, שיעור התחלואה היה נמוך מאוד. מכיוון שתקופה זו אינה מעידה על תפקוד הרשות המקומית במהלך הפנדמיה, הוסרו כל השבועות בהם היה הבדל של פחות מ-5 נקודות בין הרשות עם הציון הנמוך יותר לרשות עם הציון הגבוה ביותר, (שהם השבועות שבין ה-18.4.2021 עד ל-4.7.2021).

⁴⁸ למשל: מאגרי המידע הממשלתיים, מאגר COVID-19, Data Gov, <https://data.gov.il/dataset/covid-19>.

⁴⁹ תצפיות בהן היו פחות מ-15 מחוסנים לא נרשמו ברישום מלא במערכת הממשלתית (בשל שמירה על פרטיות המטופלים). על מנת להשלים את הניתוח הסטטיסטי תצפיות אלה נרשמו כ-14 באופן אחיד, כמובן שרוב התצפיות הללו היו בשבועות הראשונים בלבד.

הבריאות לאורך כל התקופה שנבחנה במחקר. ראשית, נעשה שימוש בכלים סטטיסטיים בסיסיים. בנוסף, נעשה שימוש במבחן הג'ונקהיר-טרפסטר לזיהוי מגמות.⁵⁰ בהמשך, ביצענו רגרסיית OLS שנועדה לבנות תמונה רחבה של הקשרים בין משתני המחקר.

טבלה 1: תיאור המשתנים המבניים

משתנה	מקור הנתונים	סוג הנתונים	תיאור ונקודות חשובות
מגזר	הלמ"ס 2020	נומינלי (יהודי, ערבי, דרוזי, חרדי)	רשות מקומית מוגדרת לפי הרוב האתני-מגזרי המתגורר בה. רשויות יהודיות הוגדרו כ"יהודיות" אשר לא מתגורר בהן רוב חרדי.
גודל אוכלוסייה	הלמ"ס, 2020	רציף	מספר התושבים הגרים ברשות המקומית.
דירוג חברתי-כלכלי	הלמ"ס, 2017	אורדינלי 1-10	דירוג על פי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה.
דירוג פריריאליות	הלמ"ס, 2015	אורדינלי 1-10	דירוג לפי מיקום גאוגרפי ביחס לריכוזי האוכלוסייה בארץ (רשות אשר מדורגת כ-1 היא הרחוקה ביותר מריכוזי האוכלוסייה).
דירוג קומפקטיות	הלמ"ס, 2018	אורדינלי 1-10	דירוג לפי תבנית מרחבית של שטחים בנויים עירוניים (רשות מקומית אשר מדורגת כ-1 מאופיינת בפיזור רב על פני המרחב ורשות מקומית אשר מדורגת כ-10 מאופיינת בדחיסות רבה על פני המרחב).
צפיפות איתנות פיננסית (א)	הלמ"ס, 2020 ⁵¹	רציף	מספר נפשות לקילומטר רבוע. דירוג של משרד הפנים המעיד על היציבות הכלכלית של הרשות המקומית לצורכי בחינה של מידת העצמאות הפיננסית הניתנת למנהיגות המקומית.

⁵⁰ מבחן הג'ונקהיר-טרפסטר הינו מבחן nonparametric שמזהה מגמות בבסיס נתונים רציף ואורדינלי (מסוג סדר). למרות שלא נעשה שימוש במתודולוגיה אשר הייתה יכולה להצביע על סיבתיות, הניתוח הזה הביא אותנו להבנה מעמיקה יותר באשר לקשרים בין המשתנים.

⁵¹ משרד הפנים (2020). מדד האיתנות הפיננסית של הרשויות המקומיות. משרד הפנים, מנהל הפיתוח – אגף תכנון מפת השלטון המקומי, 26.2.2020. https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/geographical-forms/he/home_main_local-government_geographical_forms-011.pdf

משתנה	מקור הנתונים	סוג הנתונים	תיאור ונקודות חשובות
איתנות פיננסית (ב)	משרד הפנים, 2021 ⁵²	דיכוטומי	36 רשויות שהוכרזו כרשויות איתנות מבחינה פיננסית הן יציבות ועצמאיות, קרי הן אינן מקבלות מענקי איזון, נטולות גירעון שוטף, ועומדות בקריטריונים נוספים של ההתנהלות כלכלית תקינה. רשויות מקומיות אלו זוכות ליתר אוטונומיה ניהולית-תקציבית.
איתנות פיננסית (ג)	משרד הפנים, יולי 2021 ⁵³	אורדינלי/נומינלי	כלל הרשויות המקומיות מתחלקות לשש קטגוריות: איתנה, יציבה, ביניים, המראה, התייעלות והבראה

4.5. דגימת רשויות מקומיות לחקרי המקרה (Case Studies) על בסיס המדדים

דגימת 15 הרשויות המקומיות שנבחרו כחקרי המקרה בהם בוצעו ראיונות עומק נבחרו לפי חמשת השלבים והשיקולים הבאים (ראו איור 2):

איור 2: חמישה שלבים ושיקולים לבחירת 15 הרשויות המקומיות כחקרי המקרה בהם בוצעו ראיונות עומק

- א. **חישוב ביצועים:** חישבנו את ביצועי כלל הרשויות המקומיות על פי ממוצע הציונים לאורך כל התקופה בכל אחד מהמדדים.
- ב. **ניפוי:** מתוך כלל הרשויות המקומיות, זיהינו את בעלות הביצועים הגבוהים ביותר, שמוקמו בעשירונים העליונים, וניפינו את הרשויות המקומיות שלא התאפיינו בביצועים גבוהים. אולם, בשלב זה הסתבר כי רוב כמעט מוחלט של הרשויות המקומיות שהציגו את הביצועים הגבוהים ביותר היו יהודיות, בדירוג חברתי-כלכלי גבוה, ממוקמות בקרבה למרכז הארץ ומאופיינות באיתנות פיננסית.
- ג. **גיוון רשויות מקומיות:** בכדי לבחון גורמי הצלחה ברשויות מקומיות מגוונות ולהבטיח ייצוג של השלטון המקומי בישראל, פילחנו את הרשויות המקומיות המצוינות על פי שישה מאפיינים מבניים מקובלים⁵⁴:

⁵² משרד הפנים, *רשויות מקומיות איתנות*. עדכון אחרון בתאריך 21/12/2021. נדלה ב-23/6/2022, מתוך: <https://www.gov.il/he/departments/guides/stable?chapterIndex=2>

⁵³ משרד הפנים (2021). *נוהל לסיווג הרשויות המקומיות*. משרד הפנים- אגף בכיר תקצוב ובקרה ברשויות המקומיות, 15.7.2021. https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/financial-man1/he/home_main_local-government_financial-man1_001.pdf

⁵⁴ Kimhi, O., Beeri, I., & Reingewertz, Y. (2022). The Political Economy of Local Governments' Requests for Permission to Override Central Fiscal Limitations: Insights from Israel. *Publius: The Journal of Federalism*; Beeri, I., Zaidan, A., & Zeedan, R. (2021). Willingness to pay taxes through mutual trust: The effect of fairness, governability, tax-enforcement and outsourcing on local tax collection rates. *Governance*.

גודל האוכלוסייה, מגזר, קומפקטיות, דירוג חברתי-כלכלי, מיקום מרכזי-פריפריאליות, ואיתנות פיננסית. שאפנו לזהות רשויות מוצלחות ומגוונות הנכללות בכל אחת מן הקטגוריות הללו. כל הנתונים נלקחו מקובץ הרשויות המקומיות 2019 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה⁵⁵, למעט מדד האיתנות הפיננסית שנלקח ממשד הפנים⁵⁶ (ראו טבלה 2).

טבלה 2: מאפייני הרשויות המקומיות בישראל לפי קטגוריות

גודל	מגזר	קומפקטיות	חברתי-כלכלי	פריפריאליות	איתנות פיננסית
קטן (>20,000)	יהודי-כללי	נמוך (7-10)	נמוך (1-3)	נמוך (7-10)	מוגדר כאיתן פיננסית
בינוני (20,000-100,000)	ערבי-כללי	בינוני (4-6)	בינוני (4-6)	בינוני (4-6)	לא מוגדר כאיתן פיננסית
גדול (<100,000)	חרדי	גבוה (1-3)	גבוה (7-10)	גבוה (1-3)	
	דרוזי				

ד. **הבטחת מכסות:** גיוון הרשויות המקומיות שהציגו ביצועים גבוהים נשמר בעזרת המכסות. תהליך מילוי המכסות המלא מפורט בנספח א' ויתואר כאן בקצרה. מכיוון שהביצועים היו מאד שונים בין המגזרים השונים, תחילה הגדרנו מכסות לכל מגזר, בהתאם לגודלו היחסי בקרב השלטון המקומי. מתוך כלל 15 חקרי מקרה אותם הצבנו כיעד, 9 הוקצו לרשויות יהודיות, 5-6 לרשויות ערביות, ו-1-2 לרשויות דרוזיות. לא הקצנו חקר מקרה ייחודי לרשות מקומית חרדית מכיוון שכל שבע הרשויות המקומיות החרדיות קיבלו ציונים נמוכים במדדי בריאות (<5), ולא נמצאה שונות ביניהן שתאפשר לזהות הצלחה בהשוואה למקבילותיהן.⁵⁷ בתוך כל מגזר שימרנו גיוון ביחס למשתנים המבניים האחרים. בנוסף, העדפנו רשויות מקומיות אשר הציגו "זינוק", כלומר שיפור ניכר בביצועים בתוך תקופת זמן קצרה, בהנחה שמקרים כאלה יאפשרו לבודד פעולות המתאימות ללמידה מהצלחות. הזינוק זוהה באופן ייזואלי באיורים או בהשוואת הביצועים בגל השני ביחס לגל השלישי ובהתאם לגל הרביעי. לאחר כל שלב בחנו את מצב מילוי המכסות ובהתאם, המשכנו להקצות רשויות מקומיות נוספות.

⁵⁵ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2019. מתוך: <https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019.aspx>

⁵⁶ משד הפנים (2020). מדד האיתנות הפיננסית של הרשויות המקומיות. משד הפנים, מנהל הפיתוח – אגף תכנון מפת השלטון המקומי, 26.2.2020. https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/geographical-forms/he/home_main_local-government_geographical_forms-011.pdf

⁵⁷ במהלך המחקר נעשה ניסיון לראיין בעלי תפקידים ברשות חרדית, אך לאחר ניסיונות רבים, הריאיון לא יצא לפועל.

ה. **סינון:** במקרים בהם נמצאו מספר רשויות מקומיות דומות עם ביצועים זהים, העדפנו רשויות מקומיות שהציגו גם ביצועים גבוהים במדדי תעסוקה. כאמור, מדד התעסוקה לא היווה תבחין עיקרי מחמת מגבלות הרשות להשפיע על תעסוקה באופן ישיר במשבר קורונה.

בסופו של יום, 15 רשויות מקומיות שהציגו ביצועים גבוהים במדדי הבריאות נבחרו לשמש מקרי-חקר למחקר האיכותני באמצעות ראיונות עומק. הנחת המחקר היא כי ברשויות מקומיות אלה נמצא היבטים נוספים של הצלחה, כחלק מ"חקר ההצלחות". ואכן, ב-15 מקרים אלה התגלו ביצועים גבוהים במגוון תחומים של ניהול הרשות המקומית והשירות לתושבים, בהינתן המאפיינים המבניים של הרשויות המקומיות. חשוב לציין כי 15 הרשויות האלה אינן בהכרח הרשויות המקומיות שהציגו את הביצועים הגבוהים ביותר בישראל במשבר הקורונה, אלא רשויות מקומיות אשר משקפות ומייצגות את מגוון הרשויות בישראל שהציגו ביצועים גבוהים. בנוסף, על מנת לוודא את תקפות הממצאים נעשתה פנייה ל-5 רשויות מקומיות שקיבלו ציונים נמוכים במדדי הבריאות, והן שימשו כקבוצת ביקורת. מטרת הראיונות בקבוצת הביקורת הייתה לוודא שרשויות מקומיות שהציגו ביצועים ירודים הן אכן מובחנות מרשויות מקומיות שהציגו ביצועים גבוהים, קרי, לא קודמה בהן מדיניות, לא נעשו פעולות ופרקטיקות, ולא בוצעו בהן דפוסי ניהול דומים או זהים לאלו שזוהו ברשויות מקומיות שהציגו ביצועים גבוהים. במילים אחרות, ביקשנו לבסס ולתקף את הקשר בין סיבה לתוצאה. על אף פניות רבות רק רשות מקומית אחת נענתה לפנייה זו (בפנייה לא צוין כי ציוני הרשות המקומית היו נמוכים).

4.6. ראיונות עומק

לאחר בחירת מקרי החקר פנינו לרשויות המקומיות (ראו נספח ג': מכתב הפניה לרשויות המקומיות). הפניה לתיאום ראיון הופנתה בדוא"ל ללשכת ראש.ת הרשות המקומית, עם בקשה להפניה לראיון עם בעלי תפקידים רלוונטיים ברשות המקומית. במידה ולא התקבל מענה לאחר שלושה ניסיונות (בטווח של חודש וחצי) נעשתה פניה טלפונית למזכירות המועצה. בכל רשות מקומית התקיים ראיון עם 1-6 בעלי תפקידים מהרשות המקומית. בסה"כ ראיינו כ-42 בכירות ובכירים בשלטון המקומי בישראל מ-16 רשויות מקומיות (כולל ראיון בקבוצת הביקורת). בעלי התפקידים שראיינו היו מגוונים וכללו בין היתר: ראש.ת הרשות, מנכ"ל, ראש.ת אגף החירום, ראש.ת אגף הרווחה, ראש.ת אגף החינוך, קב"ט, נציגי יקל"ר (יחידות קישור לרשויות) מטעם פקע"ר, עוזרת למנכ"ל, ממונה על הקורונה ודובר.ת. כל הראיונות תוכננו להיערך במשך שעה ובפועל הם נמשכו 50-90 דקות. במספר רשויות מקומיות התקיים יותר מראיון אחד, כאשר התגלה קושי בתיאום מועד יחיד עם כלל בעלי התפקידים, או כאשר המידע שהתקבל מהראיון הראשון לא סיפק את התמונה הכוללת של פעילות הרשות המקומית.

כל הראיונות התקיימו באופן מקוון, בזום, על ידי שני מראיינים לפחות מצוות המחקר, במהלך החודשים ינואר-יוני 2022. כל הראיונות הוקלטו בידיעה ובהסכמה וסוכמו על ידי צוות המחקר.

הראיונות נערכו במתכונת חצי-מובנית, כאשר השאלות המנחות שנשאלו בכל ראיון היו:

- א. מה לדעתך היו האתגרים המרכזיים של הרשות המקומית בתקופת משבר הקורונה?
- ב. להשקפתך, אילו אתגרים קשורים למאפיינים הספציפיים של הרשות המקומית והקהילה המתגוררת בו?
- ג. מה לדעתך מאפיין את המדיניות של הרשות המקומית והמנהיגות המקומית במשבר הקורונה?
- ד. אילו אמצעים ננקטו על ידי הרשות המקומית בכדי לקטוע את שרשראות ההדבקה ולהעלות את שיעור המתחסנים?
- ה. האם התבססו שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים במהלך המשבר? עם אלו ארגונים? כיצד התבצע שיתוף הפעולה עם ארגונים אלו ועם משרדי הממשלה (השלטון המרכזי)?
- ו. האם אירועי החרום תאמו את ההכנות והתכנון? מה למדתם מתקופת הקורונה לטובת אירועי חירום אחרים, בעתיד? ומה מאירועי הקורונה אתם משמרים כיום כשגרה בין גלים?

שאלות נוספות נשאלו על פי הצורך ועל בסיס התשובות שניתנו והמאפיינים הייחודיים של הרשות המקומית (מבנה הריאיון מצורף בנספח ד'). לדוגמא, ברשות מקומית אשר מצאנו בה זינוק בתחום החיסונים, התמקדנו בשאלות אשר האירו על קשיים שהיו בתחילת הדרך ודרכי התמודדות של הרשות המקומית עמם בהמשך המשבר, אשר הביאו לעלייה בציונים; רשויות מקומיות עם מאפיינים קהילתיים ואוכלוסייה ייחודית נשאלו בנוגע להתאמות תרבותיות ואחרות שהותאמו לאוכלוסיות אלו.

בנוסף, ראינו שלושה בעלי תפקידים מהשלטון המרכזי וגופים ארציים שהיו פעילים בניהול משבר הקורונה: ד"ר שי בן-יוסף, סוציולוג, יועץ ארגוני בפקוד העורף במילואים; מר איימן סייף, פרויקטור הקורונה למגזר הערבי מטעם הממשלה; וסגן שר הביטחון אלון שוסטר, שהיה שר החקלאות בתחילת המשבר, והיה שותף לפעילות הממשלה במשבר הקורונה (כמו כן, בעברו היה ראש מועצה אזורית). בשלושת הראיונות הללו לא השתמשנו ברצף השאלות הנ"ל, אלא הפננו שאלות מותאמות למומחיות וייחודיות של כל בעל תפקיד.

4.7. סקר עמדות תושבים בשמונה ערים גדולות

בנוסף לנתונים הכמותיים שהתבססו על בסיסי נתונים משניים, והתצפיות האיכותניות אודות פעילות הרשויות המקומיות שהתבססו על ראיונות עומק, הפצנו סקר עמדות מקוון לתושבים בנוגע לשביעות רצונם מתפקוד הרשויות המקומיות בתקופת משבר הקורונה. ביקשנו מהמשיבים להעריך בתום הגל הרביעי (דצמבר 2021) את תפקוד הרשות המקומית בהשוואה בין גלים 1-3 בהם פעלה הרשות המקומית תחת ממשלת נתניה-גנץ לגל 4 בו תפקדה הרשות המקומית תחת ממשלת בנט-לפיד. מטרת הסקר הייתה להעריך את ביצועי הרשויות המקומיות בעת משבר בריאות מתמשך מנקודת מבט אחרת, שונה: דעת הקהל. החשיבות הגדולה שבבחינת ביצועי הרשויות המקומיות המבוססת על העמדות והתפיסות של התושבים נעוצה בנקודה אותה יש לשוב ולהזכיר: בהגדרה שאימצנו לתפקוד מיטבי של רשות מקומית במשבר קיים מרכיב פוליטי-ציבורי: ביצועים

גבוהים ומיטביים של רשות מקומית בשעת משבר מאופיינים, בין השאר, בתמיכה ציבורית ופוליטית ברשות המקומית, קרי, בשמירה על הקהילתיות, האמון, ההיענות והסולידריות בין התושבים לבין עצמם ובין הרשות המקומית לתושבים. ובאופן מעגלי, אלו ישפיעו על יישום מיטבי של מדיניות הרשות המקומית, למשל, בהיענות התושבים להנחיות בריאות ומכאן לצמצום תחלואה, מניעת הדבקה ושיעור התחסנות גבוה.

למעשה, האפקטיביות של פעולות ומדיניות עירונית אינה עומדת בפני עצמה, אלא תלויה, בין השאר, בהתנהגות האוכלוסייה, בשיתוף הפעולה מצד הקהילה ובהיענות של הפרטים המרכיבים אותה. בהמשך לכך, התנהגות התושבים נגזרת בין השאר מהתפיסות והעמדות של התושבים כלפי הרשות המקומית, כלפי העומדים בראשה וכלפי המדיניות והביצועים שלה.⁵⁸ אפשר לתאר את יחסי הגומלין הללו גם בכיוון ההפוך. התושבים, מגבשים עמדות ותפיסות לגבי המסוגלות והתפקוד של הרשות המקומית. התפיסות הללו משפיעות על הדרך בה התושבים בוחרים לפעול, לשתף פעולה ולהיענות להנחיות בריאות ומדיניות הרשות המקומית הנקשרת במשבר, וזו בתורה, תשפיע על ההצלחה, האפקטיביות של ההתמודדות העירונית עם משבר בריאותי. מכאן, שקיימת חשיבות לבחינת התפיסות של התושבים באשר להערכת תפקוד הרשות המקומית ולבחינת הגורמים והמאפיינים האישיים הנקשרים בעמדות אלו. תפיסת התושבים חשובה מאוד לענייננו משום שהיא מבססת יחסי אמון בין בוחרים ונבחרים, בין אלו שנענים להוראות בריאות לבין אלו המעצבים הוראות, הנחיות בריאות ומדיניות המוכוונות להתמודדות עם המשבר.

בשל עלויות גבוהות של סקר עמדות וקושי באיתור מדגם מייצג של תושבים בכל הרשויות המקומיות בישראל, צמצמנו את הפצת הסקר לשמונה ערים גדולות בישראל. שמונה הערים הללו מגוונות ומאפשרות לבחון מאפיינים שונים של החברה הישראלית. לפיכך, **יחידת המחקר המרכזית בחלק זה היא התושב.ת**, ולצדה, חלק מן הניתוחים והממצאים יוצגו באופן מקונן (Nested) **ברמת הרשות המקומית**. הסקר הינו חלק ממחקר אורך רחב יותר הכולל מדידת ביצועים ברשויות המקומיות לאורך השנים האחרונות.⁵⁹ הסקר הופץ בעזרת חברת הסקרים iPanel לתושבים בשמונה ערים גדולות בישראל, ובהתאם, בסיס הנתונים מאכלס שמונה מדגמים מייצגים של האוכלוסייה הבוגרת והקהילה העירונית בשמונה הערים הבאות: ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, באר שבע, פתח תקווה, ראשון לציון, בני ברק ואשדוד. כלומר, הסקר אינו מתיימר לייצג את כלל האוכלוסייה הבוגרת בישראל או את האוכלוסייה הבוגרת המתגוררת בכלל הערים הגדולות בישראל, אלא את האוכלוסייה הבוגרת בשמונה הערים הללו. שיעור המענה לסקר עמד על 30%. בכל רשות מקומית השיבו על הסקר -385 511 תושבים, ובסך הכל השתתפו בסקר 3,345 תושבים (ראו טבלה 3).

Goren, T., Beeri, I., & Vashdi, D. R. (2022). How to boost the boosters? A survey-experiment on the effectiveness⁵⁸ of different policies aimed at enhancing acceptance of a "Seasonal" vaccination against COVID-19. *Israel Journal of Health Policy Research*, 11(1), 1-12.

⁵⁹ בארי, א. (2021). ביצועי השלטון המקומי בחיפה ובהשוואה לערים גדולות אחרות: ירושלים, תל אביב-יפו, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, בני ברק ובאר שבע - ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2021

<https://drive.google.com/file/d/1tokTWIBvEKenXl2zgHWNfD5h9SuFCjli/view?usp=sharing>

בסקר התבקשו הנדגמים לדרג את ביצועי הרשות המקומית שלהם באשר להתמודדותה עם משבר הקורונה בסולם בן חמש דרגות (מ-1: 'התמודדות באופן גרוע' ועד 5- 'התמודדה באופן מיטבי'), וזאת, ביחס ל-11 תחומים הנחלקים לשתי קבוצות, בהתאם להגדרה שאימצנו להתמודדות מיטבית עם משבר הקורונה:

א. צמצום הפגיעה והנזק לחיי אדם ובריאות הציבור:

1. מניעת התקהלויות
2. קטיעת שרשראות הדבקה
3. אכיפת הנחיות הקורונה
4. הסברה לגבי כללי התנהגות במשבר הקורונה
5. סיוע לנזקקים, נדבקים, חולים, קשישים, ותושבים המצויים בבידוד
6. קידום מתן חיסונים

ב. חזרה לשגרת חיים נורמלית:

1. סיוע למובטלים ולעסקים שנפגעו בעקבות הקורונה
2. פתיחת מערכת החינוך בגיל הרך
3. פתיחת מערכת החינוך בבתי ספר יסודיים
4. פתיחת מערכת החינוך בחטיבות הביניים
5. פתיחת מערכת החינוך בתיכונים

כמו כן, הנחקרים התבקשו להביע את עמדתם ביחס להיבטים נוספים, אשר עשויים לשמש כמשתנים מסבירים: מידת שביעות הרצון מהשירותים העירוניים, האמון שהם רוחשים למנהיגות המקומית בעיר בה הם מתגוררים, תפיסות פוליטיות, מידת האמון בשלטון המרכזי ומגוון מאפיינים סוציו-דמוגרפיים. ניתוח ממצאי הסקר נעשה באמצעות רגרסיה ליניארית ומודלים שכללו fixed effects של הערים. לצורך כך, נעשה שימוש ב R 4.1.0 ובספריית "lfe" שמעריכה מודלי fixed effects.

טבלה 3: תיאור המדגמים ב-8 ערים גדולות בישראל⁶⁰

סה"כ	באר שבע	בני ברק	אשדוד	פתח תקוה	ראשון לציון	תל אביב-יפו	ירושלים	חיפה	גודל המדגם - N
3345	406	416	397	399	423	385	408	511	מגדר % נשים
57	64	55	64	59	58	49	51	55	% גברים
43	35	45	36	41	42	51	49	45	גיל ממוצע
41	39	33	37	40	43	46	39	46	סטיות תקן
15	14	13	14	14	16	16	15	17	מינימום
18	18	18	18	18	18	18	18	18	מקסימום
86	80	81	86	70	86	80	70	83	השכלה ממוצע
14	14	14	14	15	14	15	15	15	סטיות תקן
3	3	4	3	3	3	3	3	3	מינימום
0	1	0	0	3	2	2	3	1	מקסימום
35	26	35	25	35	28	32	33	28	מצב משפחתי
67	63	76	69	69	66	59	65	65	% נשוי/עם בן/ת זוג
33	37	25	31	31	34	41	35	35	% לא נשוי/עם בן/ת זוג
47	48	61	60	49	44	34	44	37	הורים לילדים עד גיל 18 % בן
53	52	39	40	51	56	66	56	63	% לא
25	28	35	26	20	17	16	35	24	שכר % הרבה מתחת לממוצע
23	27	24	24	19	22	18	25	24	% מתחת לממוצע
28	26	24	26	28	34	29	26	30	% קרוב לממוצע
18	14	14	19	25	19	26	12	17	% מעל הממוצע
6	5	3	5	8	8	11	2	5	% הרבה מעל הממוצע
4.9	4.3	8.8	4.9	5.2	3.4	4.8	7.4	3.8	מידת הדתיות (10: דתי מאוד) ממוצע
3.2	2.6	1.9	3.0	3.2	2.4	2.8	4.7	3.6	סטיות תקן
96	96.6	99.8	99	99	98	95	93	92	דת % יהודי
2	-	-	0.5	0.5	0.5	1	5	4	% נוצרי
1	2.7	0.2	-	0.3	0.2	3	5	4	% מוסלמי
1	0.7	-	0.5	0.2	0.5	1	1	0.2	% אחר ⁶¹
6	7	6	9	6	7	5	5	3	מועסקים כעובדי עירייה % בן
94	93	94	91	94	93	95	95	97	% לא
27	27	25	26	25	25	25	29	33	וوتק תושבות בעיר ממוצע
17	16	13	13	16	15	17	17	20	סטיות תקן
3	3	3	3	3	3	3	3	3	מינימום
83	72	63	67	70	78	77	70	83	מקסימום
3.1	3.0	2.5	2.8	2.9	3.3	4.2	2.9	3.6	עמדה פוליטית 1(ימין)-7(שמאל) ממוצע
1.4	1.5	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	סטיות תקן

מקור: באר, א. (2021). ביצועי השלטון המקומי בחיפה ובהשוואה לערים גדולות אחרות: ירושלים, תל אביב-יפו, ראשון לציון, פתח תקוה, אשדוד, בני ברק ובאר שבע - ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2021
<https://drive.google.com/file/d/1tokTWIBvEKenXl2zgHWNfD5h9SuFCjli/view?usp=sharing>

⁶⁰ נתוני המדגם בכל אחת ואחת מן הערים מייצגים את האוכלוסייה מבחינת גיל, מגדר והבע מגורים, אשר נאספו על פי מכסות שהוגדרו מראש. המדגמים בערים מייצגים בקרבה רבה את נתוני הלמ"ס ופרסומי השנתונים הסטטיסטיים שפורסמו מטעם הערים.

⁶¹ יש לציין כי הלמ"ס, שבסיס הנתונים מבוסס גם עליו, מגדיר את עולי ברית"מ שאינם מוכרים כיהודים כבני דת אחרת אולם הם לא בהכרח מגדירים את עצמם כך.

5. ממצאי המחקר

5. ממצאי המחקר

5.1 ממצאים כמותיים

5.1.1 מדדי בריאות

טווח הערכים של ממוצע ציוני הרמזור בכל הרשויות היה 3.27-8.11 (סטיית תקן=1.22). ניתן לראות תנודתיות רבה במדד הרמזור, כפי שנראה באיור 3 המציג כדוגמה, את הציונים השבועיים של תשע הרשויות המקומיות הראשונות על פי סדר הא-ב.⁶² כלומר, גם במקרה של רשויות מקומיות שהציגו ביצועים ממוצעים גבוהים יחסית, היו בעיתוי מסוים ביצועים ירודים ביחס לרשויות מקומיות אחרות. לדוגמה, באיור נראה כי ברשות המקומית אורנית נמצאו ביצועים גבוהים יחסית ביחס לציוני רמזור, אך גם בה רואים תקופות של קושי. ולהפך, גם רשויות מקומיות בעלות ממוצע ירוד חוו תקופות של הצלחה יחסית. משמעות הדבר היא שגם לרשויות מקומיות חזקות היו תקופות של קושי, שכפי הנראה הן הצליחו לחלץ את עצמן במהירות מתקופות אלה.

איור 3 : ממוצע ציוני רמזור שבועי, לפי רשויות מקומיות לדוגמה

⁶² אלו אינן הרשויות המקומיות שנבחרו למחקר האיכותני.

באשר לציון הממוצע של מחוסנים ברשויות, טווח הממוצעים נע בין 1.00-10.00 (ס.ת. 2.77). מדד המחוסנים יציב באופן ניכר לעומת מדד הרמזור, כפי שרואים באיור 4. במרבית המקרים ציוני הרשויות בנוגע למחוסנים לא השתנו באופן ניכר, וכאשר הציונים בן השתנו, השינוי היה הדרגתי. שינוי זה מתאים לאופי המדד שכן מספר המחוסנים בכל נקודת זמן משפיע על מספר המחוסנים בנקודת זמן עתידית, יותר מההשפעה העתידית על ציוני הרמזור. כך לדוגמה באבן יהודה, אחרי תקופה קצרה שציון הרשות היה 9, הציון הרשותי עלה ל-10 לכל שאר התקופה. גם באזור, הרשות המקומית בה רואים את התנדדות הרבה ביותר באיור 4, כל שינוי שחל משבוע לשבוע (חוץ מפעם אחת בלבד) הינו שינוי של הערך 1.0 בלבד.

הנתונים מצביעים על כך שיש רשויות מקומיות אשר לאורך כל התקופה הצליחו לחסן את האוכלוסייה ולעומתן, רשויות אחרות שלא הצליחו באופן מתמשך לצלוח את המשימה הזו. בין לבין ישנן רשויות שהצליחו להשתפר ולחסן את האוכלוסייה באופן הדרגתי.

איור 4 : ציוני מחוסנים לאורך תקופת המחקר, לפי רשויות מקומיות לדוגמה

5.1.2 הקשר בין המאפיינים המבניים של הרשויות המקומיות למידת ההצלחה לפי מדדי הבריאות

לאחר ניתוח מדדי הבריאות הרשתיים והשתנותם לאורך התקופה, נבדק הקשר בין מאפייני הרשויות המקומיות לבין הציונים שהתקבלו במדדי הבריאות. בבדיקות אלה זוהו קשרים ראשוניים בין ציוני בריאות לבין ארבעה מאפיינים של הרשויות המקומיות: (1) דירוג חברתי-כלכלי, (2) מגזר, (3) רמת פריפראליות, ו-4) איתנות פיננסית.

בשלב הראשון בבדיקות אלה נבדקו המתאמים בין כלל המשתנים התלויים והבלתי-תלויים (

איור 5). כל קשר (עם מובהקות סטטיסטית [$p < 0.05$]) המעיד על מתאם מצוין בריבוע עם רקע צבעוני, כאשר גודל וגוון הריבוע משקפים את עוצמת הקשר. הערך 0 מעיד על העדר קשר בין המשתנים, כאשר הערכים (1) ו-(-1) מעידים על מתאם חזק מאד (חיובי ושלילי, בהתאמה). מהממצאים עולה כי קיים קשר חיובי בין דירוג חברתי-כלכלי, איתנות פיננסית, ורמת פריפראליות (בעוצמה פוחתת) לבין מדדי הבריאות. כלומר, ככל שהרשות המקומית מאופיינת בדירוג חברתי-כלכלי גבוה יותר, ככל שהרשות המקומית איתנה יותר מבחינה פיננסית וככל שהרשות המקומית ממוקמת בקרבה רבה יותר למרכז, כך היא הציגה ביצועי בריאות טובים יותר, קרי, ציוני רמזור גבוהים ושיעור מתחסנים טובים יותר (קרבה למרכז נמצאה בהמשך כקשר הפוך, לאחר פילוח לפי מדד חברתי-כלכלי, והיא תוסבר בהתאם). בנוסף, נמצא קשר בין שלושת המשתנים: דירוג חברתי-כלכלי, איתנות פיננסית, ופריפראליות לבין עצמם. הקשר הזה נבחן בהמשך המחקר.

5.1.2.1 דירוג המדד החברתי-כלכלי וביצועי בריאות

נמצא כי ממוצע ציוני הרמזור היחסיים של רשויות מקומיות ברמה חברתית-כלכלית נמוכה (אשכולות 1-3) היה 4.8. בקרב רשויות ברמה בינונית (אשכולות 4-6) הממוצע מטפס ל-5.3 ואילו ברשויות ברמה חברתית-כלכלית גבוהה (אשכולות 7-10) הממוצע מאמיר ל-6.8. (המגמה הזו מוצגת בנספח ה'). בדיקת המתאם בטבלאות אלו מעידה כי הקשר בין דירוג חברתי-כלכלי וביצועי בריאות הוא מובהק. כלומר, ככל שהרשות המקומית מדורגת באשכול חברתי-כלכלי גבוה יותר, כך ציון הרמזור היחסי וציון המחוסנים היחסי שלה גבוהים יותר, ולהיפך. ככל שהדירוג החברתי-כלכלי של הרשות המקומית נמוך יותר, כך ציון הרמזור היחסי וציון המחוסנים היחסיים שלה נמוכים יותר. ניתן לראות מגמה זו באיור 6 המציג את הקשר בין האשכול החברתי-כלכלי לציוני מדדי הבריאות. הקשר אושר במבחנים סטטיסטיים (נספח ה' – פירוט הממצאים הסטטיסטיים).

איור 6 : רגרסיית ציוני מדדי בריאות בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי

5.1.2.2 מגזר וביצועי בריאות

נמצא פער גדול יחסית בממוצע ציוני הרמזור והמחוסנים בין רשויות מקומיות יהודיות (לא חרדיות) לבין רשויות ערביות, דרוזיות, וחרדיות, כפי שניתן לראות באיור 7 (ובפירוט בנספח ו'). בקרב רשויות מקומיות יהודיות ממוצע ציוני הרמזור היה 6.1, כאשר ברשויות מקומיות אחרות הממוצע עמד על 4.9. בנוגע לציון מדד המחוסנים הפער היה אף גדול יותר: בקרב רשויות מקומיות יהודיות הממוצע עמד על 7.2 לעומת ממוצע של 3.4 בקרב רשויות מקומיות אחרות.⁶³

בנוסף, הציון הממוצע ברשויות מקומיות חרדיות היה נמוך יותר (ומובהק סטטיסטית) מהציון הממוצע ברשויות מקומיות ערביות, דרוזיות, ויהודיות. ממוצע ציוני הרמזור ברשויות מקומיות חרדיות היה 4.1, לעומת ציון של 4.9 ברשויות מקומיות ערביות ודרוזיות ו-6.1 ברשויות מקומיות יהודיות. בדומה לכך, ציון המחוסנים הממוצע ברשויות מקומיות חרדיות היה 1.4 לעומת 4.3 (רשויות דרוזיות) 3.4 (רשויות ערביות) ו-7.2 (רשויות יהודיות). כלומר, ברשויות מקומיות יהודיות (לא חרדיות) ציון הרמזור הממוצע וציון המחוסנים הממוצע היו גבוהים יותר בהשוואה לכל שאר המגזרים. יחד עם זאת, נמצאו הבדלים מובהקים בין כל קבוצת מגזר לכל קבוצה אחרת, חוץ מאשר בין המגזר הדרוזי לערבי. כך, רשויות מקומיות חרדיות קיבלו את הציונים הנמוכים ביותר ביחס לרשויות מקומיות ערביות ודרוזיות ורשויות מקומיות יהודיות.

איור 7: ממוצע ציוני מדדי הבריאות לפי מגזר

⁶³ מבחן t (welch two sample t-test) אישר שההבדל מובהק בנוגע לשני המשתנים.

5.1.2.3 איתנות פיננסית וביצועי בריאות

הקשר בין האיתנות הפיננסית למדדי הבריאות נבחן במספר שלבים. בשלב הראשון נמדד המשתנה איתנות פיננסית כמשתנה דיכוטומי (רשות מוגדרת כאיתנה / לא איתנה עפ"י משרד הפנים). ממוצע ציוני הרמזור היחסי ברשויות מקומיות איתנות עמד על 6.56, ואילו ברשויות המקומיות האחרות הממוצע עמד על 5.44 (איור 8). ממוצע ציון המחוסנים ברשויות מקומיות איתנות היה 7.90 ובשאר הרשויות הממוצע עמד על 5.22.⁶⁴ בשלב זה ניתן לראות קשר חיובי בין איתנות פיננסית לבין ביצועים בריאותיים.

איור 8: ממוצע ציוני מדדי הבריאות לפי איתנות פיננסית

בשלב השני האיתנות הפיננסית נמדדה כציון רציף בין 0-100. הקשר נשמר גם בבחינה זו. באיור 9 ניתן לראות את הקשר החיובי בין איתנות פיננסית לבין מדדי הבריאות (פירוט הממצאים הסטטיסטיים בנספח ה'). **כלומר, גם בחינה רציפה מציגה קשר חיובי בין רמת איתנות פיננסית לבין מדדי הבריאות. דהיינו, ככל שהרשויות המקומיות מאופיינות באיתנות גדולה יותר כך הן הפגינו ביצועים גבוהים יותר במדדי הבריאות.**

קיים קשר לינארי חזק בין איתנות פיננסית לדירוג חברתי-כלכלי גבוה (המתאם הוא 0.78). לכן, נבדק הקשר בין שני המשתנים האלו למדדי בריאות באיור 10 ואיור 11. מניתוח הממצאים נראה שיש השפעה קלה של רמת האיתנות הפיננסית ברשויות המדורגות ברמה נמוכה ובינונית מבחינה חברתית-כלכלית (על ציוני הרמזור והמחוסנים), אך לא לאלו ברמה חברתית-כלכלית גבוהה. לדוגמא, ברשויות מקומיות אשר נמצאות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך וגם ברמת איתנות נמוכה (>30), ציון המחוסנים הממוצע היה 3.10, כאשר ברשויות מקומיות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך אך בעלות רמת איתנות בינונית-גבוהה (51-70), ציון המחוסנים הממוצע

⁶⁴ ביחס לשני המשתנים האלה, הפער בין הממוצעים נמצא מובהק על ידי מבחן t (welch two sample t-test).

היה 4.20. וכן, ציון הרמזור הממוצע ברשויות בדירוג חברתי-כלכלי בינוני, וברמת איתנות פיננסית נמוכה, היה 5.31. לעומת זאת, ברשויות מקומיות בדירוג חברתי-כלכלי בינוני ורמת איתנות גבוהה, הממוצע עולה ל-6.06.

איור 9: רגרסיית איתנות פיננסית (כמדד רציף) ומדדי הבריאות.

איור 10: ממוצע ציוני רמזור לפי ציון איתנות ודירוג חברתי-כלכלי

איור 11: ממוצע ציוני מחוסנים לפי ציון איתנות ודירוג חברתי-כלכלי

על סמך הנתונים הללו, נעשה ניתוח הבוחן עד כמה הקשר בין איתנות הרשות המקומית לביצועי הבריאות מקושר ומתואם עם הדירוג החברתי-כלכלי. כאשר הדירוג החברתי-כלכלי הוכנס לניתוח יחד עם רמת האיתנות, נמצא כי ההשפעה של האיתנות הפיננסית פוחתת.⁶⁵ כלומר, ככל הנראה מרבית ההשפעה של רמת האיתנות הפיננסית על מדדי הבריאות מוסברת על ידי הדירוג החברתי-כלכלי של הרשות המקומית. ההשפעה שנתרה לאיתנות אחרי הוספת הדירוג החברתי-כלכלי אינה מובהקת, וניכרת בעיקר ברשויות מקומיות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך ובינוני.

⁶⁵ מובהקות הקשר נבדקה על-ידי ניתוח בוטסטראפ בספריית *mediate* ב-R. ערכי ה-ACME (Average Causal Mediation Effects) היו מובהקים עבור שני מדדי הבריאות.

כמו כן, נעשתה בחינה של האיתנות באופן קטגוריאלי. כל הרשויות המקומיות נחלקו לשש קטגוריות (על פי משרד הפנים) לפי מידת הניהול הפיננסי התקין שלהם. הקטגוריות הן: איתנה, יציבה, ביניים, המראה, התייעלות והבראה. ניתן לראות באיור 12 שממוצע ציוני הבריאות (רמזור ומחוסנים) גבוהים יותר בקרב רשויות מקומיות איתנות ויציבות מאשר ברשויות מקומיות אחרות. אך גם כאן יש מתאם חזק בין איתנות פיננסית לבין הרמה חברתית-כלכלית. לכן, כאשר הדירוג החברתי-כלכלי התווסף (איור 13- איור 16) המגמה הזו נעלמת. באיור 13 ואיור 14 רואים שבתוך אותה רמה חברתית-כלכלית, אין הבדל מובהק בין רשויות מקומיות איתנות ויציבות לבין הרשויות המקומיות האחרות. ולהפך, באיור 15 ואיור 16, רואים שבתוך כל קטגוריה של איתנות פיננסית, (למעט מקרה אחד יוצא דופן), לרשויות המקומיות ברמה חברתית-כלכלית גבוהה יש ציונים גבוהים יותר ואילו לרשויות ברמה חברתית-כלכלית נמוכה יש ציונים נמוכים יותר.

איור 12: ממוצע ציוני הבריאות לפי קטגוריות איתנות פיננסיות של רשויות מקומיות

איור 13: ממוצע ציוני מחוסנים לפי קטגוריות איתנות פיננסיות, על פי הרמה החברתית-כלכלית

איור 14: ממוצע ציוני רמזור לפי קטגוריות איתנות פיננסית, על פי הרמה החברתית-כלכלית

איור 15: ממוצע ציוני מחוסנים לפי דירוג חברתי-כלכלי, על פי קטגוריות איתנות פיננסית

איור 16: ממוצע ציוני רמזור לפי דירוג חברתי-כלכלי, על פי קטגוריות איתנות פיננסיות

5.1.2.4 פריפריאליות וביצועי בריאות

ההבדל בציוני מדדי הבריאות בין רשויות מקומיות ברמות פריפריאליות שונות ניכר יותר ביחס לציון מחוסנים מאשר לציוני הרמזור (איור 17). עם זאת, בדיקות סטטיסטיות אחרות (נספח ה') העידו על מגמה (חלשה יותר) גם ביחס לציוני רמזור. ולכן, לכאורה, ככל שרשות קרובה יותר למרכז, כך הציונים במדדי הבריאות גבוהים יותר.

איור 17: ממוצע ציוני מחוסנים וציוני רמזור לפי רמת פריפריאליות

כיוון שקיים קשר חזק בין רמת פריפריאליות לבין דירוג חברתי-כלכלי (מקדם המתאם הינו 0.47), נבדק הקשר בין שני המשתנים הללו למדדי הבריאות (איור 18 ואיור 19). ניתן לזהות כאן מגמה הפוכה. בכל רמה חברתית-כלכלית, רמת הפריפריאליות משפיעה לטובה על ציוני הרמזור. גם במקרה זה ניתן לראות את הקשר באופן בולט יותר בדירוג חברתי-כלכלי נמוך ובינוני. לדוגמא, בקרב רשויות מקומיות ברמה חברתית-כלכלית נמוכה

ובאזור פריפריאלי, ציון הרמזור הממוצע עומד על 5.58 וציון המחוסנים 3.50. ממוצע הציונים יורד (4.29 ו-2.10 בהתאמה) ככל שמתקרבים למרכז הארץ. עם זאת, ברמה חברתית-כלכלית גבוהה, לא נצפתה השפעה ביחס למחוסנים ורק השפעה מינורית בנוגע לציוני הרמזור. בדומה לכך, כאשר הדירוג החברתי-כלכלי הוכנס לרגרסיה, המקדם של רמת הפריפריאליות שינה את כיוונו, אך נשאר מובהק, בשני המודלים של מדדי הבריאות.⁶⁶ ההשפעה של דירוג חברתי-כלכלי הופכת את כיוון ההשפעה של רמת הפריפריאליות על מדדי בריאות. כך, בקרב רשויות מקומיות מאשכול חברתי כלכלי נמוך עד בינוני, ככל שהרשות המקומית ממוקמת בקרבה למרכז כך ציוני הרמזור שלה היו נמוכים יותר. ולהיפך, בקרב רשויות מקומיות מאשכול חברתי כלכלי נמוך עד בינוני, ככל שהרשות המקומית פריפריאלית יותר, כך ציוני הרמזור שלה היו גבוהים יותר. לעומת זאת, בקרב רשויות מקומיות מאשכול חברתי כלכלי גבוה, המיקום ביחס למרכז לא משפיע על ציוני הרמזור.

איור 18: ציון רמזור ממוצע לפי דירוג חברתי-כלכלי ודירוג פריפריאליות

איור 19: ציון מחוסנים ממוצע לפי דירוג חברתי-כלכלי ודירוג פריפריאליות

⁶⁶ כמו כן, נעשה שימוש בבוסטרפ כדי לבחון את היחסים בין שלושת המשתנים האלו. ערכי ה-ACME נמצאו כמובהקים ביחס לשני מדדי הבריאות, ולכן אושש היחס של דירוג חברתי-כלכלי כמשתנה מתווך בין רמת פריפריאליות למדדי הבריאות.

5.1.2.5 קומפקטיות וביצועי בריאות

רמת הקומפקטיות של הרשות המקומית (פריסה גיאוגרפית במרחב) לא נמצאה כגורם משפיע על ציוני מדדי הבריאות (איור 20). בהתאם, לא נצפה קשר במבחנים סטטיסטיים אחרים (נספח ה'). לכן, ניתן להסיק שאין קשר בין רמת הקומפקטיות של הרשות המקומית לבין ביצועי הרשות המקומית בתחום הבריאות.

איור 20: ציון ממוצע של משתני הבריאות על פי מידת הקומפקטיות

5.1.2.6 צפיפות וביצועי בריאות

מידת צפיפות של הרשות המקומית (מספר נפשות לקילומטר רבוע) לא נמצאה כגורם משפיע על ציוני מדדי הבריאות (איור 21). על אף שנצפתה עלייה קלה בציון המחוסנים ברמת צפיפות בינונית-גבוהה (5001-10,000), היא לא ממשיכה לרמת צפיפות גבוהה יותר (מעל 10,000 נפשות לקמ"ר). העדר המגמה אושר בבחינות סטטיסטיות (נספח ה'). לכן, ניתן להסיק שאין קשר בין רמת הצפיפות לבין מדדי הבריאות.

איור 21: ממוצע מדדי בריאות לפי רמת צפיפות

5.1.2.7 גודל אוכלוסייה וביצועי בריאות

לא נמצא קשר בין גודל אוכלוסיית הרשות המקומית לבין מדדי הבריאות. ממוצע הציונים במדדי הבריאות ברשויות מקומיות קטנות (<20,000), בינוניות (20,001-100,000) וגדולות (>100,000) מופיעים באיור 22. לא עלתה מגמה מובהקת במבחני הג'ונקרי-טרפסטר, רגרסיה חד-משתנית, או ניתוח רב-משתני (למרות המגמה הקלה באיור בנוגע לציון המחוסנים, היא נמצאה כלא מובהקת בבדיקות סטטיסטיות). לכן, ניתן להסיק שאין קשר בין גודל האוכלוסייה לבין מדדי הבריאות.

איור 22: ממוצע מדדי הבריאות לפי גודל אוכלוסיית הרשות המקומית

5.1.3 סיכום ממצאי החלק הכמותי

בחינת הקשר בין מאפיינים מבניים לבין ביצועי בריאות העלתה את הקשר הישיר בין מגזר, דירוג מדד חברתי-כלכלי, ומידת קירבה למרכז הארץ לבין ביצועי בריאות בתקופת משבר הקורונה. כלומר, רשויות מקומיות יהודיות, בדירוג חברתי-כלכלי גבוה, הממוקמות בפריפריה (בריוח מהמרכז) הצליחו להתמודד טוב יותר עם משבר הקורונה על פי מדדי הבריאות. בנוסף, קיים קשר בין איתנות פיננסית של הרשות המקומית למדדי הבריאות, אך סביר להניח שקשר זה נובע, לפחות בחלקו, מהמתאם בין איתנות פיננסית לדירוג החברתי-כלכלי של הרשות המקומית, שקשור גם הוא לביצועי בריאות. בניגוד למתאמים לעיל, לא נמצא קשר בין רמת הקומפקטיות, צפיפות וגודל האוכלוסייה לבין ביצועי בריאות. כלומר, לא נמצא קשר בין פריסה גיאוגרפית במרחב, מספר התושבים לקמ"ר, מספר התושבים ברשות המקומית ובין ביצועי בריאות – ציוני רמזור ושיעור מחוסנים. טבלה 4 מציגה את סיכום הקשרים בין המשתנים.

משתנה	קשר/הבדל לביצועי בריאות	הסבר
מגזר	נמצאו הבדלים	רשויות מקומיות יהודיות (למעט חרדיות) הפגינו ביצועים גבוהים יותר מרשויות מקומיות ערביות, דרוזיות וחרדיות. רשויות מקומיות חרדיות הציגו את הביצועים הירודים ביותר
דירוג חברתי-כלכלי	קשר חיובי	ככל שהרשות המקומית נמצא בדירוג חברתי-כלכלי גבוה יותר, כך ביצועי הבריאות גבוהים יותר
איתנות פיננסית	קשר חיובי - גבולי	הקשר החיובי שנמצא מושפע ככל הנראה כתוצאה מהדירוג החברתי-כלכלי
פריפריאליות	קשר חיובי	ככל שהרשות המקומית רחוקה יותר ממרכז הארץ, כך ביצועי הבריאות גבוהים יותר
קומפקטיות צפיפות	לא נמצא קשר	פריסה גיאוגרפית לא נמצאה כקשורה לביצועי הבריאות
גודל אוכלוסייה	לא נמצא קשר	מספר התושבים לקמ"ר לא נמצא כקשור לביצועי הבריאות
		מספר התושבים ברשות המקומית לא נמצא כקשור לביצועי הבריאות

5.2 ניתוח איכותני של ראיונות העומק: 15 מקרי חקר של רשויות מקומיות שהפגינו ביצועי

בריאות גבוהים

לניתוח הכמותי שלעיל ישנן מגבלות. לכן, על בסיס הניתוח הכמותי של מדדי הבריאות והתעסוקה של הרשויות המקומיות, נבחרו 15 רשויות לניתוח איכותני. על מנת לבצע 'למידה מהצלחות', ללמוד על המאפיינים של רשויות מקומיות שהצליחו להתמודד טוב יותר עם משבר הקורונה, ללמוד על אסטרטגיות הפעולה והשגרות (פרקטיקות) המיטביות להתמודדות עם משבר הקורונה, קיימנו ראיונות עומק ב-15 רשויות מקומיות. כאמור, הרשויות שנבחרו הן אלו שהפגינו תפקוד מיטבי במהלך המשבר, דהיינו, ציונים גבוהים במדדי בריאות, או רשויות מקומיות שעשו "קפיצה" מהירה יחסית מציונים נמוכים לביצועים גבוהים. בנוסף, על מנת לקבל תמונה מייצגת של הרשויות המקומיות בישראל ביקשנו לבחון מגוון של רשויות מקומיות מבחינת מאפיינים מבניים מקובלים: מגזר, מיקום פריפריאלי, גודל הרשות המקומית ומדדים חברתיים-כלכליים.

על מנת להבטיח אנונימיות, שקיפות ופתיחות של המראיינים, לא ציינו בדוח שלפניכם את שמות הרשויות המקומיות ולא ציינו את שמות בעלי התפקידים, אלא רק את המאפיינים הרלוונטיים להקשרים בניתוח התוכן.

הראיונות נותחו בניתוח תמטי⁶⁷, שמטרתו זיהוי תמות, סיפור ארגוני, נירטיב ורעיונות מרכזיים שחזרו בראיונות השונים ומהווים יחד מוטיבים מרכזיים לאפיון התופעה הנחקרת. מתוך הראיונות שנערכו זוהו וקובצו **תשע תמות מרכזיות** (המשתייכות ל-4 ממדים), עולמות תוכן, שמשקפות אסטרטגיות, כלים, תנאים ומופעי ניהול

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 67-77-101. דושניק, ל. (2011). ניתוח נתונים במחקר האיכותני: הצעה לארבעה עקרונות מנחים. *שבילי מחקר* 17, מכון מופ"ת, עמ' 137-143.

שסייעו לרשויות להתמודד עם משבר הקורונה באופן מוצלח יחסית. כל אחת מתשע התמות מורכבת ממספר תת-קטגוריות, שיש בניהן מכנה משותף. הממצאים המוצגים הם עיבוד של הראיונות על ידי צוות המחקר. דברי המראיינים אינם מופיעים ברובם כציטוטים ישירים, אלא כתיאור של התוכן המהותי אותו הציגו המראיינים. גישה זו מאפשרת שמירה יתרה על אנונימיות המשתתפים במחקר.

כאמור, זיהינו תשע תמות מרכזיות המקובצות בארבעה ממדים מרכזיים של ניהול בעת המשבר, ותמה נוספת הנוגעת למבנה הרשות המקומית (ראו טבלה 5). ממדי הניהול בעת משבר הם: א. התנהלות פנים ארגונית ומנהיגות; ב. כלי ניהול; ג. עצמאות מול שיתופיות; ד. עבודה מול תושבים; ו-ה. מאפיינים מבניים. שתי התמות הראשונות נוגעות להיבטים פנים ארגוניים ומנהיגותיים: (1) ניהול ארגוני מותאם-משבר ו-(2) טיפוח אקלים ארגוני מזדהה (סולידרי). שתי תמות נוספות נוגעות לכלי ניהול: (3) דיגיטציה ושדרוג מערכות מחשוב ו-(4) ניהול מערכות מידע וקבלת החלטות מבוססת נתונים. אופן ניהול המשבר מייצג שתי אסטרטגיות שונות ומשלימות, שלעיתים אף נדמות כסותרות, והן מצויות במתח מתמיד בין אוטונומיה ניהולית ושיתופי פעולה. כך, זיהינו את (5) עצמאות ארגונית ואוטונומיה ניהולית, מחד גיסא, (6) ובניית שותפויות ותכלול רוחבי ורשתי, מאידך גיסא. מבחינת ההתנהלות מול התושבים בלטו רשויות שהבטיחו (7) הסברה וקשר הדוק ומותאם עם התושבים, ו-(8) טיפוח וייצוב חוסן אישי וקהילתי. לצד אלו זוהו על ידי המראיינים (9) מאפיינים מבניים של רשויות מקומיות ששיש להן מסוגלות גבוהה להתמודדות עם משבר הקורונה.

טבלה 5 : 9 תמות מרכזיות בחלוקה ל-5 מימדים - ניתוח איכותני

ממדים מרכזיים	9 תמות מרכזיות	קטגוריות
א. היבטים פנים ארגוניים	(1) ניהול ארגוני מותאם משבר	- מרכיב הזמן ומהירות תגובה - עריכת התאמות ארגוניות - הקמה מהירה של שירותים עירוניים, מחלקות וצוותים - הקמת פורום מטה ייעודי לניהול וקבלת החלטות בחירום - גמישות תקציבית
	(2) טיפוח אקלים ארגוני מזדהה (סולידרי)	- יחסים בין העובדים, וטיפוח ארגוני של מיצוי אישי ועידוד להתפתחות מקצועית - גמישות ארגונית – כלפי צרכי העובדים
ב. כלי ניהול	(3) דיגיטציה ושדרוג מערכות מחשוב	- תהליכי דיגיטציה שימוש בכלים דיגיטליים ובאמצעים טכנולוגיים שונים - שדרוג מערכות מחשוב ושדרוג מערך ניהול המידע ברשות
	(4) ניהול מערכות מידע וקבלת החלטות מבוססת נתונים	- הקמה, תפעול וניהול מערכות מידע - פלטפורמות תקשורת פנים-ארגוניות ופנים-רשותיות לניהול המידע ולהעברת המידע - קידום פעילות הרשויות המקומיות ברשתות החברתיות
ג. עצמאות מול שיתופיות	(5) עצמאות ארגונית ואוטונומיה ניהולית	- הדגשת מנהיגות ארגונית, מנהיגות עירונית ומנהיגות קהילתית - בדלנות (לעיתים, מתונה)

ממדים מרכזיים	9 תמות מרכזיות	קטגוריות
		- פרשנות מקומית שונה למדיניות או הנחיות ממשלתיות לא ברורות - רשתיות (Networks) והיסמכות על קשרים אישיים- מקצועיים שאינם במסגרת ניהול הקורונה הרשמי
	(6) בניית שותפויות ותכלול רחבי ורשתי	- עבודה מול בעלי עניין - עבודה עם רשויות שכנות - קשרים עם השלטון המרכזי
ד. עבודה מול תושבים	(7) הסברה וקשר עם התושבים	- הנגשה של המידע והעדכונים לתושבים באופן אקטיבי ויזום - הנגשה של שירותים לתושבים
	(8) טיפוח חוסן אישי וקהילתי	- יצירת חוסן אישי-פנימי - יצירת חוסן קהילתי-מקומי-עירוני - יצירת מחויבות של תושבים כלפי תושבים
ה. תנאים מבניים	(9) מאפיינים מבניים של הרשויות המקומיות	- אזור גיאוגרפי - גודל הרשות - איתנות פיננסית - אשכול חברתי-כלכלי

5.2.1 ניהול ארגוני מותאם-משבר

ניהול ארגוני מיטבי של רשויות מקומיות במהלך המשבר התבטא במספר מישורים.

א. ראשית, **מרכיב הזמן ומהירות התגובה הם קריטיים** להתמודדות עם המשבר. במיוחד לאור העובדה שמדובר במשבר מתמשך, עם עוצמות משתנות. רשויות שהתאפיינו בביצועי בריאות גבוהים ידעו לבצע מעבר מהיר משגרה לחירום, בהמשך חזרה לשגרה ולאחר מכן שוב מעבר משגרה לחירום, בהתאם להתפתחות המגפה. הגמישות הארגונית הזו סייעה, מחד גיסא, במתן שירותים מיטביים לאזרחים בכל מצב בהתאם לצרכים התקופתיים. מאידך גיסא, החזרה לשגרה בין שיאי הגלים אפשרה להפחית את העומס ולהקל על העובדים והתושבים.

מנהל מחלקת רווחה ברשות מקומית בינונית⁶⁸ בדרום תיאר את גורם ההפתעה בתחילת המשבר. המינוי שלו בחירום כלל את היותו ראש מכלול אוכלוסייה, עובדה שדרשה ממנו למידה מהירה של תפקיד חדש. יחד עם הלמידה והשינוי המהיר הוא הסביר כי הוא "מבין שמה שהרשות המקומית לא עושה בכמה ימים הראשונים – עד שלושה שבועות, אף אחד כבר לא יעשה, לא הממשלה, לא פקע"ר. כל האחריות מוטלת עלינו ברשות".

בתוך כך, מרכיב משמעותי שיש לציין הוא **רמת המוכנות לתרחישי חירום מראש, טרם פרוץ המגפה**, ובפרט, למשברים מגוונים. רשויות מקומיות רבות העידו כי בתרחישי החירום ובהכנות למצבי חירום לאורך השנים ניתן דגש על מתקפת טילים ו/או רעידת אדמה. לעומת זאת, אימונים לקראת פנדמיה היו לרוב בשוליים, מתוך הנחה שהסבירות לאירוע מסוג זה נמוכה. רשויות שנערכו לאירועים מגוונים,

⁶⁸ בתיאור הרשויות המקומיות בחלק האיכותני, 'קטנה', 'בינונית' ו'גדולה' מתייחס למספר התושבים.

ומינו בעלי תפקידים לחירום גם בתחומים אלה, יכלו לבצע את השינויים וההתאמות לעיל באופן מהיר ומיטבי.

בעיר גדולה במרכז הארץ סיפרו על היכרות מקדימה של הממונים בחירום בתחום הבריאות עם מנהלי קופ"ח בעיר וקבוצות וואטסאפ משותפות, שאפשרו מתחילת המשבר תקשורת ישירה וניהול אינטגרטיבי. כמו כן, תכניות מגירה של ניהול אוכלוסייה בחירום (ובפרט חירום רפואי), שהוכנו מבעוד מועד וכללו היערכות לתרחישים שונים, נתנו יתרון משמעותי למעבר מהיר משגרה לחירום.

חיזוק נוסף לכך נמצא בשיחה עם ד"ר שי בן יוסף, סוציולוג שעבד עם פיקוד העורף. הוא הסביר שרשויות שצברו ניסיון באירועי חירום ביטחוניים (למשל ירי רקטות), היו ערוכות טוב יותר גם להתמודדות עם מצב החירום הבריאותי, על אף השוני בין האירועים.

ב. שנית, **עריכת התאמות ארגוניות**, דהיינו שינוי והתאמה של המבנה הארגוני בהתאם למצב החירום החדש. בכלל זה, מעבר מתפקידי שגרה לתפקידי חירום, חלוקה מחודשת של סמכויות, הגדרות תפקיד המותאמות לחירום וחלוקת אחריות בין בעלי תפקידים שונים. ניתן לזהות שלושה אופנים למימוש ההתאמות לעיל. הראשון, בקרב בעלי תפקידים שהתפקיד שלהם בשגרה הופך מרכזי ואינטנסיבי בשעת חירום (למשל קב"ט או מנהלת אגף רווחה) והם מקבלים מוטת שליטה חדשה ונפח ניהולי חדש בהתאם לצרכים המתגלים בעת משבר. השני, מינוי ייעודי חדש, שתקף לשעת חירום ומקבל דחיפות ובכירות, לצד התפקיד המנהלי הקבוע בשגרה, שמצטמצם בעת חירום (למשל, בעלת תפקיד מנהלי בשגרה, רכזת ימי השתלמות לצוותים חינוכיים, שהופכת לרכזת מכלול אוכלוסיה, או פרנטית בריאות בחירום). המעבר יכול לכלול הגדרת תפקיד חדשה או שיוך ארגוני חדש ומעבר ליחידות אחרות בהתאם לצורך. השלישי, מעבר מלא לתפקיד חדש או גיוס כ"א חדש לאור צרכים חדשים ברשות המקומית. במהלך המשבר בעלי תפקידים קיבלו סמכויות חדשות, בהתאם לתפקידי החירום שלהם, והובילו מערכים חדשים נדרשים.

למשל, בעיר גדולה במרכז הארץ רכזת תחום מוגנות בעיר מכהנת גם כאחראית בריאות בחירום. כך, עם פרוץ המגפה התפקיד שלה ברשות הפך למרכזי ביותר. היא קיבלה סמכויות רבות לניהול מערך המידע העירוני ולניהול והפקה של ההסברה לתושבים. בתוך כך, היא הביאה מהניסיון והאוריינטציה המקצועית של היבטי המוגנות, גם לניהול המשבר הבריאותי, ועל כן קידמה תוכניות לקידום חוסן נפשי לצוותי החירום, וכן לתושבי העיר – מבוגרים וילדים.

רשויות מקומיות רבות אחרות (יהודיות וערביות, קטנות וגדולות) ציינו את הדומיננטיות שניתנה למנהלי ומנהלות מחלקות הרווחה בניהול המשבר ברמה המקומית. כבר בשלבים המוקדמים של משבר הקורונה, תחום הרווחה הפך למשמעותי, כאשר רשויות נדרשו לתת מענה לאוכלוסיות חדשות מבחינת טיפול רווחתי (כגון, כלל המבוגרים מעל גיל 60), וכן, למשל, לתמוך במשפחות שהוצאו ממעגל התעסוקה באופן פתאומי, או בני משפחה שהגבירו באופן משמעותי את שעות התעסוקה ונעדרו מהבית, או להיפך, בקרב משפחות שמצאו את עצמן ביחד במשך שעות רבות, דבר שהביא

למתחים. בהמשך לאלו, בשל בידודים וסגרים, השגרות המשפחתיות של תלמידים ומתבגרים רבים עברו שינויים תכופים ומשמעותיים. משכך, פעילות מחלקות הרווחה הפכה למרכזית. למשל, בעיר בינונית בצפון הארץ המחלקה נדרשה לטפל ב-12,000 אזרחים ותיקים. בתוך זמן קצר נערך מיפוי של כל התושבים המבוגרים, נערכו ביקורי בית, נבחנו הצרכים הדרושים ובהתאם חולקו סלי מזון, תרופות, ציוד, וניתן ליווי רגשי מרחוק.

כמו כן, בהתאם לתנאי המגפה ולהנחיות הממשלתיות, הרשויות המקומיות נדרשו לבצע **התאמות ושינויים במצבת כוח האדם**. צמצום בכוח-האדם, הוחל במקביל להנחיות לצמצום מספר העובדים במשרדים, או הנחיות לעבודה מהבית. בתקופות מסוימות, נדרש היה להרחיב את מצבת העובדים לטובת השלמת משימות ייעודיות. רשויות שידעו להתנהל בזריזות עם מצבת כוח אדם חלקית מחד גיסא, או לגייס ולהכשיר כוח אדם (עובדים או מתנדבים) נוסף, מאידך גיסא, הצליחו להתאים את הפעילות שלהן טוב יותר לתנאי המגפה ולצרכים בשטח. מנכ"ל מועצה מקומית קטנה בדרום, למשל, מעיד ש"נדרשנו [בגל הראשון] לצמצם מאוד את כוח האדם כיוון שרבים הוצאו לחל"ת, ואחרים עבדו רק מהבית. **נדרשנו להיות מאוד יעילים ולעסוק בעיקר בדברים החשובים והדחופים ביותר**".

בנוסף, כל הרשויות המקומיות שהפגינו ביצועי בריאות גבוהים, השכילו לגייס ולנהל כוח-אדם מתנדב מקרב תושבי הרשות המקומית לטובת משימות ספציפיות, למשל: חלוקת מצרכים ומנות מזון ומיפוי צרכים מקומיים של תושבים כגון נגישות לתרופות. רשויות מקומיות קטנות, נהנו מיתרון של קהילה סולידרית, בה רמת ההיכרות האישית בין התושבים לעובדים גבוהה יחסית, וניתנה האפשרות המעשית "להגיע לכל תושב". במועצה מקומית קטנה בדרום סיפרו כי "הייתה רוח התנדבות מדהימה. אנשים רצו לעשות משהו למען האחר בחל"ת". על כן, הם הקימו מוקד אליו יכלו להגיע מתנדבים, ובנוסף דרך תנועות נוער ומרכז הצעירים המקומי יצרו קשר עם צעירים ששותפים (בשגרה) בתוכניות שונות במרכז: סטודנטים, חברי תנועות נוער ופעילים מקומיים. יחד, הם יצאו למבצע "שכנות טובה" ותוך שבועיים הגיעו לכל בית בישוב, חילקו פלאיירים עם מידע, יצרו קשר עם אנשים מנותקים, מילאו שאלוני צרכים, על מנת לסגור "מעגל-קצר" של סיוע ותמיכה. כאמור, דוגמאות של מערכי מתנדבים הופיעו בכל הרשויות המקומיות איתן שוחחנו.

ג. **שלישית, הקמה מהירה של שירותים עירוניים, מחלקות וצוותים**. הרשויות המקומיות נדרשו להקים מערכי שירות חדשים או לתגבר מערכים קיימים בהתאם לצרכים המשתנים לאורך המשבר. לדוגמה, רשויות שהקימו מערכות חקירה אפידמיולוגית פנימיות, או תגברו את מערך הרווחה, בפרט במענה לצרכים של האוכלוסייה המבוגרת. בחלק מהמקרים לצד הקמה של יחידות חדשות, רשויות מקומיות ידעו לסגור או לצמצם יחידות בהן נדרשים פחות כוחות, למשל גורמים העוסקים בקבלת קהל (פיזית) או רישוי עסקים. דוגמה מעניינת ראינו במועצה מקומית ערבית קטנה בצפון, שהקימה מערך חקירה אפידמיולוגי מקומי, עוד בטרם קבלת סמכויות אלה ממשד הבריאות. המנהיגות המקומית הכשירה באופן עצמאי סטודנטיות לסיעוד מהישוב לנהל מוקד זה. במועצה מקומית ערבית אחרת באזור הצפון

לא היה מוקד עירוני (106) פעיל לפני פרוץ משבר הקורונה. בעקבות המשבר, ובסיוע פיקוד העורף, הוקם מוקד עירוני שסיפק מידע רב לתושבים ואיפשר תקשורת ישירה איתם. המוקד ממשיך לשרת את התושבים כיום.

ד. רביעית, **הקמת פורום מטה ייעודי לניהול וקבלת החלטות בחירום**. חלק ממאפייני הניהול המיטבי של הרשויות המקומיות התבטא בשדרת ניהול חזקה ובבניית מערך ארגוני ממוקד למשבר. בתוך כך, מינוי מנהל/ת ממונה קורונה ארגוני (למשל מנכ"ל, ראש הרשות המקומית או ממונה חירום), והגדרת ראשי מטות לכל תחום, עם חלוקת תחומי אחריות ומדרג סמכויות תואם. אופן הניהול השוטף של האירועים נמצא גם הוא כמרכיב בעל חשיבות עליונה. ניהול יומיומי (בשלב הראשונים) ובהמשך עדכונים עיתיים (כל מספר ימים, אחת לשבוע, וכדומה) באופן מסודר וברור. בתוך הרשות המקומית הניהול התבצע בגישת TOP-DOWN, עם הנחיות ברורות ומחייבות מדרגים גבוהים לנמוכים. ובאופן משלים, אימוץ גישת BOTTOM-UP שהבטיחה עדכונים שוטפים ומידע שזרם מלמטה, והועבר דרך המטות השונים. כמו כן, ניתנה עצמאות רבה יחסית למנהלים בשטח שאפשרה יזמות, תמרון והתאמות מהירות. רשויות מקומיות רבות הזכירו פתיחה של קבוצות וואטסאפ ייעודיות לנושאים שונים (למשל חינוך מיוחד/ בריאות קשישים), בהם היו חברים מנהלים בכירים ובעלי תפקידים מדרגים שונים, וכן קבוצות וואצאפ רחבות יותר לעדכונים שוטפים.

ברשות ערבית קטנה בצפון הארץ הקימו בשלבים הראשונים של המשבר, וזאת לראשונה, **מרכז-שליטה (משל"ט) רשותי**, בו התקיימו הערכות מצב יומיות (ובתקופות שיא גם שלוש פעמים ביום). המשל"ט תפקד כמעין חדר-מצב, הוא ריכז את כל הנתונים אודות חולים ומבודדים בישוב, ושיקף למקבלי ההחלטות והן לתושבים את מצב התחלואה ברשות המקומית בזמן אמת. גם ערים נוספות הקימו חמ"לים וקיימו הערכות מצב תכופות על פי הצורך. רשויות שונות מינו בעלי תפקידים שונים לעמוד בראשות החמ"ל, בחלק המקרים היה זה המנכ"ל או קב"ט הישוב, אך היו גם רשויות מקומיות אחרות שבהן ראש/ת הרשות המקומית ניהלו בפועל את מצב החירום והחמ"ל.

בנוסף, רשויות מקומיות רבות הפגינו **גמישות תקציבית** – למשל, רשויות שהשכילו לבצע העברות בין סעיפי תקציב שונים, לפי הצרכים המשתנים והאקוטיים לאורך שלבי המשבר, או שביטלו סעיפים שאינם רלוונטיים לתקופה זו (למשל אירועי תרבות) והפנו את המשאבים לצרכים חדשים כגון סיוע לתושבים.

ראש מועצה מקומית ערבית בצפון הדגיש כי מועצה מקומית, כגוף מבוקר, לא רשאית להחליט על דעת עצמה להקצות תקציבים או להלוות כספים כאוות נפשה. אולם, ברשות מקומית זו יצרו שיתוף פעולה עם ועדת צדקה יישובית, וביצעו העברה תקציבית כמתן מענק/הלוואה, לטובת רכישת מנות מזון וסלי סיוע למשפחות. לאחר קבלת תקציב משלים ממשד הרווחה, המועצה החזירה את ההלוואה לוועדת הצדקה המקומית.

ברשות גדולה במרכז הארץ, אחד הצעדים התקציביים הראשונים שנעשו היה המרת תקציב מתכנית חינוכיות-הסברתיות בבתי-הספר, לטובת סרטוני הסברה ליצירת חוסן-קהילתי ואישי לתושבים. **היקף הסעיף התקציבי נותר זהה, אך הייעוד והמימוש שלו השתנו בהתאם לתנאי המגפה.**

בעיר גדולה אחרת במרכז העידו המרואיינים שהאפשרויות התקציביות שלהם גדולות ורחבות יותר בהשוואה לרשויות מקומיות אחרות. על כן, התאפשר להם להקצות תקציבים גדולים לחירום, ולפתוח, למשל, עמדות התחסנות מתקציב העירייה. עם זאת, גם בעירייה זו הסבירו שהם נדרשו לקבלת תקציבים ממקורות נוספים, ממשלתיים.

איימן סייף, פרויקטור הקורונה למגזר הערבי, שיתף כיצד רשות מקומית ערבית במרכז הארץ ערכה בתחילת המשבר ניתוח משולב של המצב, בחנה את הצרכים לפי אזורים בעיר, ובנתה תכנית התערבות מותאמת עם הערכת עלויות. התכנית הזו הוגשה למשרדי ממשלה לטובת גיוס תקציב ייעודי לפי הצרכים העדכניים. בהמשך לתכנית זו, העירייה קיבלה תמיכה של חצי מיליון ₪ (בשלב הראשון) ממשרד הביטחון, והשלימה עוד מיליון וחצי ₪ מתוך התקציב המקומי, ע"י הסטת משאבים.

ככלל, השיח המרכזי לגבי ניהול משבר התאפיין **בדימויים מושאלים מעולם הצבא**: ישיבות חמ"ל (חדר מלחמה), הקמת משל"ט (מרכז שליטה ובקרה), מעגלי פו"ש (פיקוד ושליטה) "מפקדים בשטח", וכדומה. כמו כן, ניכר היה שראשי רשויות או מנהלים בכירים שהגיעו מרקע צבאי, חשו שהם מוכנים ומורגלים לניהול מצבי חירום ולניהול המשבר.

5.2.2 טיפוח אקלים ארגוני מזדהה (סולידרי)

באופן משלים לניהול ארגוני מיטבי מבחינת חלוקת סמכויות והגדרות תפקידים, רשויות מובילות התאפיינו גם ביצירת אקלים ארגוני חיובי, תומך ופרודוקטיבי, שהתבטא ביחסי עבודה אינטנסיביים ופוריים ברשות המקומית, לצד גמישות ארגונית. כלומר, תחושת נחישות, דחיפות, למידה מהירה מטעויות, החלת שינויים והתאמות מהירות לצד התחשבות בצרכים של עובדים.

א. ההיבט הראשון של האקלים הארגוני המזדהה נמצא **ביחסים בין העובדים ובטיפוח ארגוני של מיצוי אישי ועידוד להתפתחות מקצועית** – מעבר להגדרות התפקיד הפורמאליות. רשויות שונות אפשרו ואף עודדו גמישות בתפקידים. למשל, עידוד עובדים לקחת אחריות מעבר ובנוסף לתפקידים שלהם. קרי, ראשי ומנהלי רשויות עודדו עובדים לפתח תחומים רלוונטיים ולהתמקצע בהם. לדוגמה, מנהלת תחום הבריאות בחירום בעיר גדולה במרכז, שהתמקצעה במהלך המשבר בחוסן אישי וקהילתי. בנוסף, יחסי העבודה והאחווה בין העובדים במרבית הרשויות המקומיות המובילות שיקפו אקלים ארגוני נעים וקולגיאלי. למשל, עובדים שסייעו זה לזה בעתות עומס, מנהלים שרתמו כוח אדם והעבירו עובדים ושעות עבודה בין יחידות שונות, או מנהלים שחילקו וביזרו את עומס המשימות בין העובדים במחלקה/אגף. כמו-כן, ניכרה תמיכה ופירגון ארגוני ליחידות ולבעלי תפקידים לאורך המשבר, מה

שמכונה, "מאגו-סיסטם לאקו-סיסטם" – מנהלים שיצרו אקלים ארגוני מופחת אגו ומרובה שותפויות, שאפשר קשרי גומלין בין יחידות ובעלי תפקידים, ותקשורת רב ערוצית בין הגורמים השונים. ברשות ערבית באזור הצפון סיפרו כי "מה שגרם להצליח זו ההבנה ביניהם. לא הייתה מנטליות שאתה יותר גדול/חשוב ממני, אלא **כולם עבדו ביחד**. הייתה גם **חלוקת תפקידים מאד יעילה**. הבנו שאי אפשר לתת לאחרים לעשות את העבודה במקומנו, ולכן הצוות במועצה עצמה יצא ועשה את העבודה (יחד עם המתנדבים שהגיעו)".

עובדת שכינה כממונת קורונה בעיר גדולה במרכז הארץ סיפרה שלאחר כשנה בתפקיד העבירו את האחריות שהוטלה עליה לגורם אחר, **כדי למנוע שחיקה**. כמו כן, לאחר כשנה נעשתה היערכות מחדש ושירותים שהיו בסמכות ממונה הקורונה, הועברו חזרה לטיפול ביחידות האם המקוריות, למשל, המוקד העירוני. זאת, בכדי לצמצם את העומס ולחלק מחדש את האחריות.

ב. זווית נוספת היא **גמישות ארגונית – כלפי צרכי העובדים**. לאור הסגרים, רבים מהעובדים והעובדות ברשויות נותרו עם ילדים קטנים בבית. בשלב הראשון אפשרו רשויות רבות עבודה מהבית. בהמשך, ככל שהותר, הקימו רשויות שונות מסגרות ייעודיות לילדי עובדים שמסגרות החינוך שלהם סגורות, בכדי לאפשר להוריהם לעבוד ולתת שירות לכלל התושבים.

במועצה מקומית ביהודה ושומרון פתחו משחיקה וגנים לפי גילים שונים לילדי עובדים חיוניים, אשר הופעלה על ידי תלמידות מתנדבות מכיתות י'-י"א שלא למדו באותה העת. כמו כן, מורות חיילות פתחו מסגרות לילדים של צוותים רפואיים.

הגמישות התעסוקתית המשיכה לאורך כל המשבר, במיוחד עם המעבר לעבודה מהבית, בשל מדיניות הבידודים, או מחויבות לילדים שנותרו ללא מסגרות בשלבים שונים של המגפה. בנקודה זו, האקלים הארגוני היה משמעותי בכל הקשור למתן אמון בין מנהלים לעובדים הכפופים להם, שלראשונה, עבדו מהבית. יש לציין כי בשגרה, לחוב, עובדי השלטון המקומי מחויבים בנוכחות פיזית ובדיווח שעות עבודה ממקום העבודה באמצעות שעון נוכחות.

במועצה מקומית בצפון העידו כי "**הקורונה גרמה לנו להאמין בעובדים**- פעם, לא ידעו אם מישהו שעובד מהבית באמת עובד. היום, יש לנו אמון וזה גרם לנו לתת לכל עובד לעבוד מהבית בצורה מלאה- הוא עובד מהבית ומאמינים לו. זה נכון שהוא ישתה קפה עם בת הזוג שלו וישחק קצת עם הילדים שלו, אבל זה בסדר, כי יש לו מחויבות והוא גם יעבוד בשעות מאוחרות בלילה. הגמישות הזו היא משמעותית ביותר".

5.2.3 דיגיטציה ושדרוג מערכות מחשוב

לצד שינויים ארגוניים ומבניים, רשויות מקומיות רבות הבינו שניהול המשבר מחייב שינוי של כל העבודה והאמצעים הטכנולוגיים הקיימים ברשות המקומית. המעבר לעבודה מרחוק, וסגירת עמדות לקבלת קהל באופן פיזי חייבו שינוי דיגיטלי וטכנולוגי משמעותי. רשויות מקומיות שהשכילו לנצל את האתגר הרפואי-ניהולי, ולפתח

מערכות (שאפשרו גם ניהול מערכות מידע ונתונים, סעיף 4 להלן) הצליחו להתמודד טוב יותר עם המשבר, ובמקרים רבים גם לצאת ממנו עם כלים טובים יותר לניהול בשגרה.

- א. **תהליכי דיגיטציה ושימוש באמצעים טכנולוגיים שונים.** רשויות מקומיות רבות דיווחו כי הן עשו שימוש, ובמקרים מסויים בפעם הראשונה מאז הוקמה הרשות המקומית, בכלי ניהול דיגיטליים וטכנולוגיים. גם ניהול הקשר עם התושבים התבסס לעיתים על בסיסי מידע ודיגיטציה. רשויות מקומיות אחדות דיווחו כי הן ניצלו את המשבר לטובת שדרוג התשתית הדיגיטלית, ולטובת פיתוח יחידות חדשות שהמשיכו לאחר המשבר גם לפעילות בשגרה. במובן זה, רשויות מקומיות אלה הפכו את המשבר להזדמנות ויצאו ממנו מחוזקים ומתקדמים יותר. במועצה מקומית בצפון סיפרו כי עד שנת 2018 המועצה השתרכה מאחור בהיבטים טכנולוגיים. משבר הקורונה האיץ את תהליך הדיגיטציה ברשות המקומית, וכל מערכות המועצה השתדרגו מבחינה טכנולוגית ומבחינת ביטחון מידע.
- תהליך דומה התרחש במועצה מקומית ערבית בצפון, שם השינוי הטכנולוגי ארך כחודש, ובעקבותיו הועברו שירותים מקומיים רבים למערכות מקוונות. למשל, קבלת אישורי תושבות והרשמה לגנים ולמערכות החינוך. מהלך זה איפשר להמשיך לתת שירות לתושבים ולמנוע התקהלויות פיזיות. בהמשך, גם גיוס עובדים חדשים נעשה באמצעות כלים דיגיטליים, וניכר שהמשבר הפך להזדמנות שכן כיום, בכירי הרשות המקומית מקדמים תכניות נוספות מבחינה דיגיטלית.
- ב. **שדרוג מערכות מחשוב ושדרוג מערך אבטחת המידע ברשות המקומית** נעשה גם הוא תוך כדי המשבר. לכך, נדרשה הקצאת משאבים ייחודית ותשומת לב של המנהיגות ברשות המקומית, שנדרשה לזהות צרכים משתנים ולהתאים את המערכות החדשות לפעילות נתמכת מחשוב.

5.2.4 ניהול מערכות מידע וקבלת החלטות מבוססת-נתונים

ניהול ארגוני מבוסס נתונים התפתח ברשויות המקומיות מתוך הבנה שניהול אירוע משברי דורש קבלת תמונת מצב עדכנית ורלוונטית של המצב בשטח. עם זאת, בייחוד בשלבים הראשונים של המשבר, היה קושי בקבלת נתונים מרשויות המדינה. הרשויות המקומיות הבינו שעליהן ליצור מסד-נתונים מקומי, הכולל נתונים שנצברו באופן יזום, לצד דרישה מתמידה לקבלת נתונים מהרשויות הארציות (בייחוד משרד הבריאות).

מועצה מקומית ערבית בדרום שיתפה את החוקרים בקושי שעלה בעיקר בשלבים הראשונים של המגפה לקבל נתונים אודות מצב התחלואה המקומית ממשרד הבריאות. לאחר התקשות מצדם, בסיוע פיקוד העורף, הם קיבלו נתונים (למשל, אתרים ציבוריים בהם חלה הדבקה) ודאגו להפיץ מידע מתאים לציבור, בכל הקשור להימנעות מהדבקה. גם בעיר בינונית בצפון סיפרו בעניין זה כי בעיקר בשלבים הראשונים של הגל הראשון, לא היה ברור לאיזו גורם יש לפנות לקבלת נתונים, וכי חל בלבול מאוד גדול אל מול ובין גורמים שונים בממשלה (ביטוח לאומי, למ"ס, משרד הפנים). בדיעבד, כך שיתפו בכירי הרשות המקומית, בפועל, לקופות החולים היה את מירב המידע הנדרש, אולם גם המידע הזה לא היה זמין לרשויות באופן שוטף.

הכלים המעשיים לניהול ארגוני כללו **הקמה, תפעול וניהול מערכות מידע** (לעיתים לראשונה ברשות המקומית).
אלו, אפשרו קבלת החלטות מבוססת-נתונים, מעודכנת ורלוונטית. הצעדים השונים הכלולים בכך הם:

א. **איסוף נתונים מגורמים שונים** באופן שוטף ואיגום של המידע במקום אחד, לצורך קבלת תמונת מצב שלמה ככל האפשר.

ב. **עיבוד הנתונים ויצירת מידע נגיש וזמין**. ברשויות שונות יצרו לוח מחוונים (Dashboard) שקוף, נגיש ועדכני שהתעדכן לפחות אחת ליום ולעיתים מספר פעמים ביממה.

ג. **העברת הנתונים המעובדים**: תחילה, למקבלי החלטות ולבעלי תפקידים בתוך הרשות המקומית ובהמשך, לגורמים מחוץ לרשות המקומית, על מנת לספק מידע אמין על תמונה המצב המקומית. כמו כן, נערך עדכון ושקיפות של הנתונים (הרלוונטיים) לציבור התושבים.

ד. **לוח המחוונים** היה פרוש בפני מקבלי החלטות בישיבות המטה. הנתונים – לגבי חולים, נדבקים, מאומתים, שוהים במחיצת נדבקים, מבודדים, מחוסנים, ומתגוררים בגפם. זאת, בתוספת למשל, של ניתוח מגמות תחלואה ובידוד לאורך זמן, ובחיתוכים על פי מקום מגורים ביישוב או בחתכי גילאים, הובילו לקבלת החלטות מעודכנת ומבוססת נתונים. האחרונה, אפשרה ניהול מדויק יותר, רציונאלי, מעוגן בנתונים (בשונה מניהול אינטואיטיבי, בשליפה מהמותן, ריכוזי ומיושן, כפי שהיה מקובל בחלק מהרשויות המקומיות) שקידם קטיעת שרשראות הדבקה, שקילת חזרה לשגרה, פתיחת מוסדות חינוך, קיום אירועים רבי משתתפים ועדכון הנהלים לחיים במרחב הציבורי, זיהוי מוקדם של צרכים ואוכלוסיות, וכן איתור התפרצויות ומוקדי הדבקה.

בעיר בינונית במרכז הארץ, הקימו לוח-מחוונים מקומי שמפלח את העיר לפי שכונות, וכך ניתנה למקבלי החלטות בעיר תמונת מצב מדויקת על אופי התפשטות המגפה, הכולל ציון רמזור שכונתי. מתוך כך, הופקו סיכומים שעתיים ויומיים מהחמ"ל בנוגע לפעולות נדרשות, לרבות אכיפה.

בנוסף, רשויות רבות הקימו **פלטפורמות תקשורת פנים-ארגוניות ופנים-רשותיות לניהול המידע ולהעברת המידע**. למשל, הקמת קבוצות ווטסאפ של העובדים (במקרים רבים, הוקמו קבוצות שונות בהתאם לתפקידים שונים, ולמעגלי קבלת-החלטות רלוונטיים). כמו כן, הוקמו קבוצות פתוחות לציבור לטובת קבלת עדכונים. למשל מועצה מקומית ביהודה ושומרון פתחה קבוצות וואטסאפ לתושבים שאף המשיכה להתקיים בעת שגרה. למעשה, בעלי התפקידים הסבירו שרבים מהכלים שנוצרו או התבססו במהלך הקורונה, כגון קבוצות העדכונים ובסיסי הנתונים, ממשיכים לשרת אותם גם בשגרה.

בנוסף, הרשויות המקומיות **קידמו את הפעילות שלהן ברשתות החברתיות** ואת רמת הזמינות והעדכניות של העמודים הרשתיים (למשל בפייסבוק). ראוי להזכיר רשויות מקומיות שדאגו לפרסום המידע, הנתונים והעדכונים, לא רק באתר האינטרנט וברשתות חברתיות, אלא גם לציבור שאינו מחובר באופן שוטף לרשת האינטרנט. למשל מועצה מקומית ערבית בצפון פרסמה את הנתונים וההנחיות על לוחות אלקטרוניים ברחבי

היישוב, באופן שמותאם לציבור המקומי ובפרט לאוכלוסייה המבוגרת. רשות מקומית ערבית אחרת בצפון תרגמה את ההנחיות לשפת התושבים (שאינה ערבית) ובכך הנגישה עבורם את ההנחיות. בהמשך, סיפרו בעלי התפקידים, הנחיות אלה אף שותפו עם בני אותה עדה גם מחוץ לגבולות ישראל. דוגמה נוספת ממועצה מקומית בדרום, שלצד פיתוח אפליקציה ייעודית, בנו גם פלטפורמה טלפונית לקבל מידע, לטובת האוכלוסייה הדתית והאוכלוסייה המבוגרת, שאין ברשותן טלפונים חכמים.

5.2.5 עצמאות ארגונית ואוטונומיה ניהולית

רשויות שהתמודדו טוב יחסית עם המשבר הפגינו עצמאות ארגונית ולעיתים אף אוטונומיה ניהולית, באופן שאפשר להן להוביל את המדיניות המקומית ולהתמקד ביכולות ובמשימות המקומיות בהתאם לצרכי המקום, לצד הפחתת התלות בגורמי ממשל. מאפיין זה הוא משלים (Complementary) ליצירת שיתופי פעולה, על אף שהוא יכול להתפרש כמנוגד להיבט של יצירת שותפויות (כפי שיופיע להלן בסעיף 6).

א. ההיבט הראשון שנוגע לכך הוא **הדגשת מנהיגות ארגונית, מנהיגות עירונית ומנהיגות קהילתית**, בראש ובראשונה של הדרג הפוליטי הנבחר, ובדגש על ראש הרשות המקומית. אולם, המנהיגות במשבר הקורונה לא הייתה שמורה לנבחר ציבור בלבד. לצידם, מנהלי האגפים והמחלקות, מנהיגי ארגונים ציבוריים, מנהיגים מהמגזר הפרטי והשלישי ואף מנהיגים רוחניים ומנהיגים מהחברה האזרחית שיתפו פעולה עם המנהיגות המוניציפאלית ואפשרו לממש את הניהול המקומי דרכם ובשיתוף עימם. ברשויות מקומיות קטנות בלט כי ראש הרשות המקומית או המנכ"ל הם אלה שעמדו בראש החמ"ל/משל"ט, וקיבלו את ההחלטות הנדרשות באופן ישיר. ברשויות גדולות יותר בלטה המנהיגות העירונית אך האחריות הישירה לתחומים השונים הייתה פחות ריכוזית והיא התבזרה בין גורמים רבים יותר שנרתמו למשימה. ד"ר שי בן-יוסף, סוציולוג שליווה את פיקוד העורף, ציין כיצד ברשויות מקומיות שבהן ראש העיר או המנכ"ל הבינו מהר את משמעות המגפה ואת האחריות המוטלת עליהם, הצליחו לקדם ולספק במהירות גבוהה יחסית מענה יעיל. למשל, מענה מהיר יחסית בשלב הראשון כלל מענה לתושבים, לרבות מיפוי צרכים וחלוקת מנות מזון וסיוע נדרשים. בהמשך, קידמו רשויות מקומיות זריזות הקמת מתחמי בדיקות קורונה מקומיים ובניית מערך קטיעת שרשראות הדבקה. בשלבים מאוחרים יותר, רשויות מקומיות זריזות הקדימו להקים מתחמי חיסונים (יחד עם הגופים הרלוונטיים). כמו כן, איימן סייף (פרויקטור הקורונה במגזר הערבי) הדגיש את ההבדלים בין רשויות עם ראש רשות דומיננטי יותר או פחות. ראשי רשויות ערביות, שלקחו אחריות על הנעשה ביישובם, הובילו להצלחות גבוהות בתחומים של מניעת הדבקה והתחסנות, ובכך הן הצליחו להוביל שיתוף פעולה משמעותי עם פיקוד העורף ושאר הגורמים המעורבים (ראו סעיף 6).

ברשות ערבית קטנה בצפון סיפרו כי הנפטר הראשון מקורונה היה קרוב משפחה של ראש הרשות המקומית. מתוך הכרה של המנהיגות המקומית שזהו מקרה בוחן לבחינת ההתנהלות הראויה באירוע כזה וכהזדמנות להפגין דוגמה אישית, ראש הרשות המקומית הכתיב הגבלה הדוקה של מספר

המשתתפים בהלוויה ואסר על "מעבר לפני הארון" של הקהל (בניגוד למנהג המקומי המקובל על פי המסורת והדת). בכך, הוא שימש דוגמה אישית לשמירת ההגבלות ולאופן ההתנהלות הרצוי.

ב. עם לקיחת המושכות לידיים, העצמאות והאוטונומיה המקומית, **חזינו בתופעה ייחודית, מרשימה אך ספק אם היא רצויה, מיטבית או מתיישבת עם ממשל תקין (Good governance)**. ככל שהשפעות הגל הראשון והשני התרחבו, כך גדל הפער האפור והעמום שבין עצמאות ובדלנות, או במילים אחרות, בין יזמות למנהל לא-תקין, בין זהירות וניהול מתוכנן להשתחררות עצמית מנהלים להחלטות פופוליסטיות. ראשי הרשויות נדרשו לבחון את היתרונות והחסרונות של כל צעד מדיניות, ואת ההתאמה שלו לצרכי ומאפייני הרשות המקומית. בחלק מהרשויות המקומיות ניכרה תפיסה והכרזה של לקיחת אחריות כמעט מלאה על ההתמודדות עם המשבר, לטוב ולרע, לצד הפחתת התלות בגורמים חיצוניים. בחלק מהמקרים ניכר שתהליך זה לווה בכעס, זעם ואכזבה ממשרדי הממשלה ומהשלטון המרכזי בכללותו. כלומר, לקראת אמצע הגל הראשון חלחלה ההבנה בקרב חלק מראשי הרשויות המקומיות שבמצב של משבר לאומי ועולמי עליהם לנהל את המצב המקומי באופן עצמאי, מקומי, מבלי לחכות לסיוע ולכלים שיגיעו מ"למעלה". לקיחת האחריות הכוללת, מעל ומעבר לסמכות התקינה, כללה לעיתים הכרזה פומבית על אוטונומיה ניהולית ויצירת נהלי עבודה מקומיים, כפי שנעשה ברשות מקומית בדרום הארץ.

ג. תופעה דומה אם כי מתונה יותר התגלתה במקרים שונים בהם ניתנה **פרשנות מקומית שונה למדיניות או הנחיות ממשלתיות (בטענה שהן לא ברורות)**, כאלה שלדעת המנהיגות המקומית לא היו מותאמות-מקום (placed-based). לעיתים אף דווח על פעולה בניגוד למדיניות והנחיות של משרדי הממשלה, שנועדה לנהל את האתגרים והמשבר בהתאם לצרכי המקום, לסטטוס התפשטות הנגיף ברשות המקומית, וליכולות המקומיות העדכניות בה. למשל, פתיחת מוסדות חינוך, בניגוד להנחיות, בשל זמינות כוח-אדם מתאים להפעלתם. או למשל, פנייה יזומה, מעבר להרשאה מפורשת, למאומתים, לטובת קטיעת שרשראות הדבקה.

ראש עיר בינונית בצפון הכריז מתחילת המגפה על ניהול עצמאי, והוביל צעדים שחרגו מסמכותו ובחלקם אף מההנחיות הממשלתיות. יש לציין שתוך כדי המשבר התנהלות שכזו זכתה בדרך כלל להתעלמות, עצימת עיניים, שהיוותה מעין הכרה באזלת ידו של השלטון המרכזי. בדיעבד, לטענתו, השלטון המרכזי אימץ את המדיניות שהוא הוביל, וזו הפכה להיות המדיניות הרשמית. דוגמה נוספת, מרשות מבודדת יחסית בדרום הארץ, שפתחו את מערכת החינוך במועצה בניגוד להנחיות, או שנתנו היתר לעסקים למכור מזון באיסוף מהחנות. דוגמה הפוכה היא עיר גדולה במרכז, שהבינה שבתי הספר לא ערוכים לפתיחה מיידית של כיתות הלימוד, וזאת בניגוד להנחייה לפתוח את מערכת החינוך כפי שמשרד החינוך הכתיב. לפיכך, ראש העיר הודיע למנהלים על דחייה של יומיים בפתיחת מוסדות החינוך, על מנת להבטיח התארגנות מתאימה, תוך גיבוי של העירייה.

דוגמאות אלה מבטאות את השוני בהבנת הצרכים המקומיים וההתאמה לצרכי המקום, שאינה עומדת בקנה אחד עם מדיניות ארצית. בהכללה, ראשי הרשויות המקומיות שהבינו זאת, השכילו לעצב מדיניות מקומית מותאמת ומאוזנת יותר.

ד. רשויות מקומיות שונות הדגישו היבטים של **רשתיות (Networking) והיסמכות על קשרים אישיים-מקצועיים שאינם במסגרת ניהול הקורונה הרשמי**. לדוגמה, ראשי רשויות ובעלי תפקידים בכירים אחרים השתמשו בכישורים אישיים כגון כושר שכנוע וכושר גיוס משאבים בכדי להבטיח קבלת ציוד נדרש (למשל מסיכות וחומרי חיטוי, ובהמשך מתחמי חיסונים), או לאפשר פעילות חברתית ותעסוקתית בשטח הרשות המקומית. למשל, בעיר גדולה במרכז הארץ גייסו מנות מזון, תרומות ומתנדבים מתוך היכרות אישית עם בעלי מפעלים גדולים. בעיר קטנה בדרום הצליחו להביא מנות חיסון בשלב מוקדם יחסית של מבצע ההתחסנות מתוך היכרות אישית עם מנהל המחוז.

5.2.6 בניית שותפויות ותכלול החבו ורשתי

ניכר היה כי התמודדות מיטבית עם המשבר כללה בניית רשתות חוצות-מגזרים, ארגונים, מוסדות ובעלי תפקידים. בהתאם, רשויות מובילות הצטיינו בהקמה ותכלול שותפויות ורשתות או במילים אחרות בניהול רחבי ורשתי (Network management). שותפויות אלו, יצרו הזדמנויות חדשות לטיפול יעיל ומהיר במשבר, העברת מידע (Information flow), וטיוב משאבים שאפשרו הנגשה של שירותי בריאות כגון בדיקות וחיסונים. על אף שניתן היה לסבור שתכלול רשתי סותר את הניהול העצמי שנטה לבדלנות (סעיף 5), הרי שפעמים רבות מדובר היה בצעד משלים. רשויות מקומיות שהציגו ביצועים גבוהים ידעו לברור את הקשרים שמסייעים להן ומיטיבים את דרכי ההתמודדות עם המשבר, כחלק מההתמודדות עם היעדר הנחיות ברורות, מדיניות מותאמת-מקום או משאבים חסרים מהשלטון המרכזי. כלומר, שותפות, תכלול והובלה של רשתות רחביות, לצד שיתופי פעולה יזומים עם ארגונים ומוסדות, היו כורח המציאות והם שימשו כחיפוי ופיצוי על היעדר משילות מלמעלה.

א. **עבודה מול בעלי עניין:** ברשויות מקומיות נוצרו קשרים או הודקו קשרי גומלין עם בעלי עניין וגורמים רלוונטיים להתמודדות עם המשבר. בתוך כך עבודה בצמוד עם פיקוד העורף (שמתנהל אף הוא באופן אזורי ורשתי), מד"א (בהקשרים של בדיקות קורונה), קופות החולים (בעיקר בהקשר של חיסונים), רשויות מקומיות שכנות, עמותות, חברות עסקיות ויזמים. ברשות ערבית באזור הצפון סיפרו על שיתוף פעולה הדוק עם פיקוד העורף, שאינו מובן מאליו ברשות כזו, ולו בשל העובדה שתושבי הרשות המקומית אינם משרתים בצה"ל. בעזרת פיקוד העורף חוזקו הקשרים עם משרד הבריאות ומשרד הרווחה, שהעבירו למועצה תקציבים (לציוד רפואי ולסיוע למשפחות בהתאמה). כמו כן, היקל"ר סייע באספקת ציוד מגן ובהמשך בפתיחת עמדת חיסונים בישוב, על אף שמדובר היה במועצה מקומית קטנה יחסית. מועצה זו גם תחזקה קשר עם ארגוני מגזר שלישי שסייעו והעבירו תרומות ומתנדבים.

בעיר גדולה במרכז סיפרו על שיתוף פעולה הדוק שהתקיים עם מנהלת מכלול אוכלוסייה (מפיקוד העורף) בנפה שלהם שסייע בזירוז קבלת החלטות שנגעו לתושביה.

בעיר קטנה בדרום סיפרו שכאשר הבינו את מורכבות האירוע, במיוחד בגל הראשון, מנהלי העירייה ניסו לחשוב על שותפויות ואיתור מתנדבים. כך, הם עבדו בשיתוף פעולה עם מד"א, המשטרה המקומית, מערך כיבוי אש וכן עם ארגונים, מפעלים מהסביבה, וסטודנטים – אותם חילקו למשימות שונות של מיפוי, חלוקת מצרכים ומזון וסיוע לקשישים. חלק מהעבודה עם בעלי העניין כללה העברת מידע דו-כיווני ויצירת מערכת נתונים משותפת ומעודכנת, תוך ביסוס יחסי אמון והדדיות.

ב. **עבודה עם רשויות שכנות:** חלק מהרשויות המקומיות חיזקו את הקשרים עם רשויות מקומיות שכנות, למשל לצורך העברת ידע, ניסיון מקצועי, מומחיות וכן להעברת ציוד נדרש (שבחלקו נתרם ע"י תושבים עבור היישוב השכן). ציוד זה כלל בין היתר מזון, בדיקות אנטיגן ביתיות, מסיכות, צעצועים וביגוד. למשל, עיר בינונית בצפון העבירה לרשות שכנה מלאי של מסכות, כפפות וחומרי חיטוי. מעבר לערבות ההדדית, המרואיינים זיהו אינטרס מקומי במניעת הדבקה ברשות מקומית שכנה, אשר רבים מתושביה עובדים בעיר התורמת. מנהלים מעיר גדולה במרכז הארץ סיפרו לצוות החוקרים כי כאשר הם רצו לקדם מהלכים שחרגו מהנחיות הממשלה, כגון הרחבת רף המרחק המותר לשהייה מחוץ לבית עת סגר, הם עשו זאת בתיאום עם הרשויות המקומיות השכנות. כך, הם יצרו יתרון לגודל, שפעל בקו דומה, שיצר מעין "לובי" בשטח, אשר השפיע בתורו על ההנחיות הממשלתיות.

בהקשר זה כדאי לציין בהערת אגב כי מעבר לשאלת המחקר במחקר הנוכחי, לעיתים, לצד שיתוף הפעולה בין רשויות מקומיות שכנות, נתגלו גם סכסוכים, מאבקים ציבוריים, הכרזה על מגבלות והקמת גבולות והפרדות פיזיות בין רשויות מקומיות שכנות בדמות מחסומים וגדרות, על מנת לשמור על תנאי בידוד מקומיים.

ג. **קשרים עם השלטון המרכזי:** על אף האמור לעיל, לצד הביקורת המקומית על התנהלות השלטון המרכזי, במקרים אחדים הרשויות המקומיות דווקא חיזקו והעמיקו את הקשרים והאמון מול השלטון המרכזי, משרדי ממשלה (בעיקר הפנים, הבריאות, החינוך והרווחה) וכן עם רשויות שלטון שונות. חלק מן האמון התבסס על העברת תקציבים ייעודיים לרשות המקומית. במקרים אלה, חיזוק יחסי העבודה והאמון נעשה בעיקר כאשר משרדי הממשלה הפגינו בעצמם גמישות, אמון ורלוונטיות לצרכים שעלו במשבר המקומי. למשל, מתן חופש רחב יותר בהקצאת תקציבים לסלי מזון ותמיכה בנזקקים ובזקנים שניתנו באופן גמיש יותר לרשות מקומית ע"י משרד הרווחה.

במועצה מקומית ביהודה ושומרון תיארו יחסי עבודה ישירים עם משרדי הממשלה, תוך כדי כך שעובדי הרשות המקומית למדו ושכללו את היכולת להבין מה ניתן לקבל מהמשרדים השונים. כך, עובדי הרשות המקומית טיבו את שיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה ונהנו מההזדמנויות תקציביות שניתנו על ידי השלטון המרכזי.

גם בעבודה מול גורמי שלטון מרכזי וגופים כלל-ארציים, בלט ההיבט של קשרים אישיים וערוצי תקשורת ישירים. בעזרת הקשרים האישיים של ראש מועצה מקומית קטנה בצפון, הוא הביא לפתיחת מתחם חיסונים במועצה, מיד עם פתיחת מבצע החיסונים. על אף שבמקור, הרשות המקומית לא הייתה אחת הנבחרות ולא עמדה ב"קריטריונים", ההיכרות האישית הביאה לתוצאה המיוחלת.

5.2.7 הסברה וקשר עם התושבים

חלק ניכר מהתמודדות מיטבית של הרשות המקומית עם המשבר, התבטא ביכולת לתווך את המציאות המורכבת, להסביר את ההנחיות לגבי המגבלות במרחב הציבורי ואת ההתנהגות הראויה לאור מאפייני נגיף הקורונה. העברת מידע שוטף וקשר ישיר עם התושבים הגבירו את תחושת האמון, תיווכו לציבור את המצב באופן שקוף יותר וסייעו ביצירת תמונה מקומית ברורה יותר. כמו כן, אלו ייצרו חוסן מקומי ותחושת שליטה במצב (להלן סעיף 8).

המרכיב המשותף לכל הרשויות המקומיות המובילות הוא הנגשה של המידע והעדכונים לתושבים באופן אקטיבי ויזום. אופן הפעילות ואמצעי התקשורת השתנו בין הרשויות המקומיות ובין תת-קהילות ברשות המקומית, בהתאם לצרכים ולמאפיינים המקומיים כמו תרבות, גיל, שפה וקשר עם הממסד. למשל:

- א. מצאנו עדות לפנייה לתושבים בערוצי תקשורת ומדיה רבים ומגוונים, בלתי אמצעיים ודיגיטליים כאחד: כריזה ברחבי היישוב; פרסום בשלטי חוצות; סרטוני הסברה ברשתות החברתיות; פרסום מודעות בלוחות מודעות שכונתיים; שיחות טלפון אישיות יזומות מטעם עובדי הרשות המקומית; ביקורי בית; מודעות ברשתות החברתיות (ווטסאפ); עדכונים ופניות של פוליטיקאים ברשתות החברתיות ובטלפון; ופניות מוקלטות לתושבים מטעם גורמי מקצוע, ידוענים, אנשי דת, ומובילי דעת קהל (בהתאם למאפייני הישוב) בפייסבוק העירוני.
- ב. הרשויות המקומיות התאימו מסרים לתרבויות וקהילות שונות, בדגש על שפות, בני מיעוטים, חברות דתיות וקשישים ובתוך כך בנו בסיס נתונים מותאם לכל אוכלוסייה.
- ג. הרשויות המקומיות חיזקו את מוקד 106 המקומי ורתמו אותו לעיבוי מאגר הנתונים – הן כזמינות מוגברת לפניות מצד תושבים והן לטובת פניות יזומות מצד הרשות המקומית לאוכלוסיות ממוקדות.
- ד. הפעלת הסברה אקטיבית, פנים-אל-פנים, מדלת לדלת לתושבים וכן לעסקים (למשל, תליית שלטי הסברה לגבי התגוננות מהנגיף בפתח בתי עסק ע"י עובדי הרשות המקומית).
- ה. יצירת תכנים ומסרים המותאמים למתנגדי בדיקות וחיסונים ולהתנגדויות לקיום הנחיות הקורונה באופן כללי. גם תכנים אלו הותאמו לאוכלוסיות השונות ולמאפיינים תרבותיים ודתיים.
- ו. נמצאו דוגמאות רבות להסברה מגוונת, ולהתאמה תרבותית. למשל, ברשויות ערביות (בהן בדואיות, דרוזיות וצ'רקסיות) הרשויות המקומיות פנו לאנשי הדת שיובילו מטעמן הסברה בנוגע לחשיבות ההקפדה על ההנחיות ולסכנות שבנגיף. כמו כן, גורמי הדת סייעו מאוד בסגירה של בתי התפילה,

ובהמשך, בהגבלה על מספר המתפללים, צמצום משתתפים בחתונות והלוויות. גם כאשר עלו חששות בנוגע לחיסונים, נרתמו אנשי הדת להסברה בנושא.

עיר קטנה בדרום הדגישה כי העירייה השתמשה בכל אמצעי ההסברה האפשריים, לדבריהם: "השתמשנו בכל הפלטפורמות. סמסים, פייסבוק עירוני, קבוצות וואטסאפ, שלטי חוצות, פלאיירים. הגענו עם חיילים לבתים והסברנו בצורה מסיבית על החשיבות של הריחוק החברתי. בשנה הראשונה נהגנו כך בעצימות גבוהה".

מעבר להנגשת המידע מבחינה שפתית ותרבותית, נמצא שגם למעביר המסר יש תפקיד משמעותי. כך, רשויות מקומיות ערביות גייסו אנשי דת שבצעו הסברה בנוגע להנחיות ולחיסונים, וכך גם רבנים באוכלוסייה היהודית-דתית. זאת, לאחר שהעברת ההנחיות וההמלצות בפלטפורמה הארצית, על ידי גורמים בכירים (אך בחלקם בעלי גוון פוליטי מסוים), לא יצרו את ההשפעה הנדרשת על ציבור זה.

בנוסף להנגשת המידע, הרשויות המקומיות נקטו גם **בהנגשה של שירותים לתושבים**. בשלב הראשון, חולקו באופן מקומי וביתי מנות מזון וסלי תמיכה ע"י עובדי הרשות המקומית ומתנדבים. בשלב השני, ההנגשה התמקדה בשירותים רפואיים לתושבים, שנועדה לצמצם חסמים, חששות ודחיינות של בדיקות קורונה והתחסנות. למשל, רשויות מקומיות מסוימות פעלו להקמת מוקדי חיסון ובדיקה ברחבי היישוב, והפעלת מרפאות ניידות שהגיעו בקרבה רבה לאזורי המגורים. בישובים קטנים, מבודדים יחסית, ואשר ממוקמים בפריפריה הונגשו עמדות התחסנות ובדיקת קורונה שיהיו במרחק הליכה ממרכז היישוב, שייתרה את הצורך בנסיעה ברכב מחוץ ליישוב. למשל, ברשות ערבית קטנה בצפון סיפרו כי המועצה הפעילה שירותי הסעה נגישים מבתי התושבים (בעיקר קשישים ובעלי מוגבלויות) לעמדות התחסנות ביישוב (או ביישוב שכן), תוך תיאום תורים לחיסון ללא צורך בהמתנה.

5.2.8 טיפוח חוסן אישי וקהילתי

מרכיב משמעותי בהתמודדות עם המשבר ברמת הפרט והקהילה היא יצירת חוסן קהילתי (Community resilience), שלדברי בעלי התפקידים הגדיל את תחושת המסוגלות ויכולת ההתמודדות עם האתגרים הקיימים ובעיקר עם הבלתי נודע. מבחינת הרשויות המקומיות כך הן יכלו לבנות עוצמה פנימית של הרשות המקומית ושל התושבים, ולייצר קרקע יציבה לצמוח ממנה. הפעולות שרשויות מקומיות נקטו על מנת לחזק את החוסן הקהילתי והרשותי נמצאו כמגוונות:

א. השלב הראשון חתר **ליצירת חוסן אישי-פנימי** אשר נעשה על ידי חתירה ליציבות מבחינת מידע, העברת מסרים ברורים ומעודכנים ועדכון על מצב התחלואה בעיר ופרסום הנחיות עדכניות (ראו סעיף 7). כמו כן, הופקו תכנים ייעודיים על ידי הרשויות המקומיות להעברת מידע זמין וברור לתושבים, תוך התייחסות להתמודדות עם תחושות חרדה ולחץ. הרשויות המקומיות הקימו מוקדים טלפוניים למענה ולתמיכה אנושית במקרים של קושי, על מנת ליצור תחושה של הכלה, "החזקה" ואוזן קשבת. בהתאם לצורך, הגיעו בעלי תפקידים לבתי התושבים לסייע להם.

בעיר גדולה במרכז פותחה תכנית ייעודית לקידום חוסן קהילתי ואישי. העירייה הפיצה סרטונים בהם השתתפו בעלי מקצוע שנתנו עצות מעשיות לתושבים כיצד לנהוג בפנדמיה ולהימנע מהידבקות והדבקה. סרטונים אלה אף שימשו בהמשך את משרד הבריאות שביקש להפיץ בקרב רשויות מקומיות נוספות. רשויות מקומיות אחרות הסבו את מוקד 106 העירוני למוקד לפניות הציבור, שם ניתן לקבל גם מענה נפשי או לפנות בבקשות לסיוע ותמיכה.

ב. השלב השני חתר ליצירת חוסן קהילתי-מקומי-עירוני. זאת, באמצעות טיפוח סולידריות קהילתית. בעלי התפקידים ברשויות פעלו לחזק את הסולידריות הפנימית בין התושבים, ולזהות נקודות תורפה בהן נדרש חיזוק. במועצה מקומית ביהודה ושומרון, שהיא קהילה יחסית קטנה, בעלי התפקידים הכירו באופן אישי כ-95% מהתושבים, לרבות הבעיות והצרכים שלהם. כך, הם יכלו לחבר בין מתנדבים לאנשים הנצרכים ולתת מענה נקודתי מותאם לתושב.

המבנים החברתיים הקיימים, כגון: קהילות אם, חמולות, משפחות, קבוצות עניין, היוו עוגן הן עבור התושבים והן עבור הרשות המקומית לפעולה והעברת תכנים ומסרים. הרשויות המקומיות פנו לראשי קהילות ומנהיגים מקומיים על מנת לרתום אותם לחיזוק חברי הקהילה, ולשיתוף פעולה שלהם עם הרשות המקומית, בעיקר בכל הקשור להגברת ההיענות להנחיות הקורונה והפחתת חשש מפני בדיקות וחיסונים. למשל, ברשות ערבית בדרום הדגישו את האופי החמולתי של התושבים. ראשי הרשות המקומית פעלו בעזרת ראשי החמולות ומשפחותיהם לבחינה ישירה של הצרכים של המשפחה. בכך, הם חיזקו את הלכידות המשפחתית ונתנו תוקף לחשיבות של שמירה על המעגלים המסורתיים הללו.

ג. במעגל השלישי, הרשויות המקומיות פעלו ליצור מחויבות של תושבים כלפי תושבים, ע"י גיוס מתנדבים מקרב התושבים לסיוע לאוכלוסיות החלשות ולזקנים (למשל בחלוקת סלי מזון ותרופות, אך גם בסיוע טכנולוגי למבוגרים מרחוק). כמו כן, המוקדים העירוניים היו זמינים לפניות של תושבים, שיכלו לדווח גם על הצרכים של שכנים, או כאשר חשו שנשקפת סכנה למישהו אחר. בנוסף למתנדבים מהחברה האזרחית, הרשויות המקומיות שיתפו פעולה עם עמותות ויוזמות מקומיות – שאף הן הרחיבו את תחושת הקהילתיות ורוח ההתנדבות, והגבירו את תחושת הסולידריות.

5.2.9 מאפיינים מבניים של הרשויות המקומיות

בשיחות עם בעלי התפקידים ברשויות המקומיות, בלטה השונות הגדולה במאפיינים המבניים בין הרשויות המקומיות (אשכול חברתי-כלכלי, אזור גיאוגרפי, גודל, מגזר, מידת צפיפות). יחד עם זאת, רשויות מקומיות שפעלו באופן מיטבי ידעו לנצל את מאפייניהן הייחודיים, על מנת להתמודד טוב יותר עם המשבר.

א. למשל, רשויות מקומיות פריפריאליות ציינו את היתרון שהן חשו בזכות המרחק מהמרכז (בדומה לממצאים מהמחקר הכמותי). זאת, ראשית, בשל הצפיפות הפחותה והמרחבים הפתוחים, שאפשרו אוורור לתושבים, וכן פתיחה של מסגרות חינוכיות באוויר הפתוח. שנית, רחוק מהעין רחוק מהלב:

נמצאו מקרים של עצמאות ניהולית גבוהה, שנבעה מהמרחק מתשומת הלב של השלטון המרכזי, שאפשר לפעול בשונה מההנחיות (לעיל הוצגה הדוגמה של פתיחת מוסדות חינוך גם בתקופה של סגר). מנגד, בהיבטים של נגישות למוקדי בדיקה וחלוקת חיסונים, רשויות פריפריאליות נדחקו לסוף הרשימה, בעוד בערים מרכזיות הנגישות והזמינות לבדיקה ולהתחסנות היו גבוהות יותר.

ב. גם להיבט הגודל של הרשות המקומית נמצא תפקיד, כאשר לשתי האפשרויות היו יתרונות. רשויות מקומיות קטנות (מועצות מקומיות בעיקר) ציינו את היתרון הגדול שבהיכרות הקרובה עם התושבים, ותחושת ההזדהות (סולידריות) החזקה של התושבים. אלה, תרמו ליכולת להגיע באופן מהיר לכל בית, לערוך מיפוי צרכים ולתת סיוע ממוקד. מצד שני, רשויות מקומיות גדולות (בעיקר ערים) הדגישו את המשאבים הרבים שעמדו לרשותן, הן בהיבט של תקציב גדול וגמיש יותר, הן בהיבט של כוח אדם רב ופוטנציאל גיוס מתנדבים, והן ביכולת לקבל שירותים מהשלטון המרכזי (למשל, עמדות בדיקה והתחסנות). היתרון של שני סוגי הרשויות המקומיות יכול להסביר את היעדר המתאם הסטטיסטי בין גודל הרשות להצלחה במדדי הבריאות.

היכולות הכלכליות מתחלקות לשני היבטים: הראשון, היציבות הכלכלית של הרשות המקומית (מדד האיתנות של משרד הפנים), והשני, האיתנות הפיננסית של התושבים (אשכול חברתי-כלכלי של הלמ"ס).

ג. בעיר גדולה במרכז הדגישו את היכולת הכלכלית והניהולית הגבוהה של ישוב המאופיין באיתנות פיננסית גבוהה, שאפשרה להם לפעול ביד רחבה יחסית ולתת מגוון של מענים. לעומת זאת, בראיון עם רשות מקומית שאינה איתנה פיננסית מאזור הצפון, שגם בשגרה היא מתמודדת עם תקציב גרעוני, הסבירו שהם נמנעו מלקדם מהלכים לפני קבלת תקציב ייעודי לכך. כפי שצוין לעיל, בזכות עבודה משולבת עם פיקוד העורף, התקבלו לעיתים תקציבים למועצה לטיפול בסוגיות רווחה ובריאות נדרשות (הקשר בין האיתנות הניהולית והפיננסית של הרשויות נמצא גם בניתוח הכמותי ונראה כקשור בחלקו באשכול החברתי-כלכלי).

ד. השתייכות התושבים לאשכול חברתי-כלכלי גבוה יצרה גם היא יתרונות לניהול כלל היבטי המשבר (כפי שעלה בניתוח הכמותי). כך, במועצה מקומית מהצפון, מאשכול חברתי-כלכלי גבוה, הדגישו שאתגרי החל"ת והיעדר התעסוקה פחות השפיעו על תושביה, לאור הביסוס הכלכלי-חברתי שלהם. כך, הרשות המקומית יכלה לתת מענה נרחב יותר, שנוגע לרווחת התושבים, מעבר לטיפול ברבדים הבסיסיים של היומיום – פרנסה ומצוקות כלכליות. בעיר גדולה באזור המרכז ציינו אף הם את היציבות הכלכלית של התושבים. זו, אפשרה למחלקת הרווחה כמעט ולא להתעסק במצוקות של אוכלוסיות רווחה, ולהתמקד במהלך המשבר לקהל היעד החדש, האוכלוסייה המבוגרת, ולתת להם מענה מותאם.

מהכיוון הנגדי, איימן סייף פרויקטור הקורונה למגזר הערבי, הזכיר את החולשה החברתית-כלכלית של מרבית הישובים הערביים (וגם החרדיים) שבאה לידי ביטוי בשיעורי הדבקה גבוהים יותר (בשלבם

שונים של המגפה) וכן בשיעורי התחסנות נמוכים יותר. אלו, יצרו אתגר נוסף עבור ראשי הרשויות המקומיות שחתרו להעלות את ציוני הרמזור המקומיים ולאפשר לתושבים שלהם לחזור לשגרה מהר יותר.

ביחס לכל המשתנים האלה, היכולות והאסטרטגיות שהוצגו לעיל תרמו להבדל שבין התמודדות מיטבית להתמודדות רופסת מול משבר הקורונה. כך, גם רשויות חלשות, בקרב מיעוטים, בפריפריה, הצליחו לפעול באופן מיטבי באופן יחסי, ולתת מענה ושירות לתושבים. המבנה הארגוני, המנהיגות, העצמאות והיכולת לשתף פעולה, לצד שימוש בנתונים וביסוס מערכות מידע היו כלי מרכזי להתמודדות מיטבית, גם בתנאים שונים.

קבוצת הביקורת:

בכדי לבחון את הממצאים האיכותניים, נעשה גם ראיון "ביקורת" עם רשות מקומית שקיבלה ציונים נמוכים בכל מדדי הבריאות.⁶⁹ בראיון זה, על אף שמדובר במעין קבוצת ביקורת צנועה מאוד ולא ממצה, עלה באופן חד הבהדל בין רשויות מקומיות שגילו ביצועים גבוהים לאלו שגילו ביצועים ירודים. הנשאלים נשאלו שאלות זהות, אך העידו על עצמם ועל התנהלותם כבלתי מספקת, ככזו שלא תוכננה באופן מסודר וככזו שהוצאתה אל הפועל לא הניבה את התוצרים המצופים והמקווים. כלומר, ניכר היה, על פי דיווחי המראיינים, שהאקלים הארגוני, תחושת השליחות, המנהיגות העירונית ותהליכי קבלת ההחלטות סבלו מחוסר תיאום וחוסר התאמה לצרכים הזועקים מהשטח. בהתאם, שיעור החולים והנדבקים עלה, ושיעור המחוסנים נותר נמוך מהמצופה. למעשה, ניתוח התוכן והנירטיב שעלה בראיון ביטא הכאה על חטא, הכרה בתפקוד לקוי שמצריך חשיבה מחודשת, התארגנות מחודשת ושיפור משמעותי. אשר על כן, אנו מסיקים בזירות הנדרשת, שניתן לזהות את ההבדלים בכוונות, בהתנהלות ובביצועים המדווחים והסובייקטיביים על ידי המנהיגות המקומית, בין הרשות המקומית לעיל לבין הרשויות המובילות במדדים הכמותיים.

5.2.10 ריכוז ממצאי החלק האיכותני

הראיונות השלימו תמונת עומק של האתגרים, הכלים, האסטרטגיות והמאפיינים המקומיים שסייעו לרשויות המראיינות שהתאפיינו במדדי בריאות גבוהים, להצליח להתמודד באופן מיטבי עם אתגרי המגפה. המדדים על בסיסם נבחרו הרשויות היו אמנם מדדי בריאות (ציוני רמזור יחסיים וחיסונים), אך מתוך הראיונות עלו היבטי הצלחה שנוגעים למגוון תחומים נוספים, כגון טיפול במקרי רווחה וטיפול באוכלוסייה המבוגרת, יצירת חוסן נפשי וקהילתי, חינוך, קידום דיגיטציה ועוד. היבטים אלה משלימים את "הציונים הקשיחים" ומספקים תמונה מקיפה יותר ומעמיקה יותר של הרובד הניהולי שנמצא כמשמעותי מאוד להצלחה מקומית בניהול המשבר.

הממד הנוסף, שייבחן להלן, מתייחס לחוויית ההצלחה מנקודת מבטם של התושבים ולאמון שהם גילו במנהיגות המקומית לאור ניהול משבר הקורונה.

⁶⁹ למעשה נעשתה פניה לחמש רשויות שונות, אך רק רשות אחת נענתה לפניות (החוזרות) של החוקרים, ועמה התקיים הראיון.

5.3 ממצאי סקר עמדות התושבים בשמונה ערים גדולות

סקר התושבים התמקד בקשר בין מאפיינים דמוגרפיים של המשיבים ומידת שביעות הרצון שלהם מפעילות הרשות המקומית בניהול המשבר. שביעות רצונם של התושבים מתפקוד השלטון המרכזי והן מתפקוד השלטון המקומי נמצא כשונה מאוד מעיר לעיר (ראו איור 23). כמו כן, נמצא מתאם בין שביעות רצון מתפקוד השלטון המרכזי במשבר הקורונה לבין הנטייה הפוליטית (שמאל-ימין) של תושבי העיר, והזהות הפוליטית של הממשלה. ככל שהתושבים נוטים לתמוך בעמדות ימניות כך הם היו שבעי רצון יותר מביצועי ממשלת נתניהו בקורונה ושבעי רצון פחות מביצועי ממשלת בנט, ולהיפך. ככל שהתושבים נוטים לתמוך בעמדות שמאל, כך הם היו שבעי רצון יותר מביצועי ממשלת בנט ושבעי רצון פחות מביצועי ממשלת נתניהו.

בנוסף, בגל הרביעי נצפו ירידות בשביעות הרצון של התושבים מתפקוד השלטון המרכזי ותפקוד הרשות המקומית בהשוואה לשלושת הגלים הראשונים (איור 23). ייתכן וירידה זו בשביעות הרצון נובעת משחיקה, התמשכות תקופת המשבר שכלל שנה ויותר של סגרים ומגבלות תנועה ותעסוקה.

איור 23: שביעות רצון התושבים מתפקוד השלטון המרכזי במשבר הקורונה לפי נטייה פוליטית

איור 24: שביעות רצון התושבים מתפקוד השלטון המקומי במשבר הקורונה, לפי אשכול חברתי-כלכלי

תפיסת ביצועי הרשויות המקומיות במשבר הקורונה נמצאה במתאם מובהק עם הערכת ביצועי הרשויות המקומיות בתחומים משיקים. את המתאמים ניתן לראות באיור 25. נמצא קשר חיובי חזק ומובהק בין אמון בעירייה ושביעות רצון משירותיה באופן כללי מחד גיסא, לבין שביעות רצון מהתמודדות העירייה עם משבר הקורונה, מאידך גיסא. כמו כן, עלה קשר חיובי מובהק בין שביעות רצון מפעילות השלטון המרכזי ובין שביעות רצון מהרשות המקומית במשבר הקורונה.

מבחינת מאפיינים דמוגרפים של המשיבים, נמצא כי מידת הדתיות של המשיבים מתואמת באופן חיובי ומובהק עם שביעות רצון גבוהה יותר מתפקוד הרשות המקומית במשבר הקורונה. בנוסף, עלה קשר שלילי מובהק בין הנטייה הפוליטית ומספר שנות הלימוד של המשיבים לבין שביעות רצון מפעילות הרשות המקומית בתקופת הקורונה. כלומר, פרטים דתיים יותר, נטייה פוליטית ימנית יותר ועם פחות שנות לימוד הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מתפקוד הרשות המקומית במשבר הקורונה.

איור 25: מתאם בין הערכת ביצועי הרשות המקומית בשגרה להערכת התפקוד במשבר הקורונה

שביעות הרצון מתפקוד הרשויות המקומיות השתנתה גם בהתאם למאפיינים אישיים של הפרטים. כך, הורים לילדים מתחת לגיל 18 הביעו שביעות רצון ממוצעת גבוהה יותר מאשר משיבים ללא ילדים (איור 26).⁷⁰

⁷⁰ הבדלים מובהקים מסומנים באדום

איור 26: שביעות רצון מתפקוד הרשות המקומית (לפי ילדים בבית)

בנוסף, תושבים נשואים, נשים (בעיקר בגלים 1-3), ותושבים שאינם יהודים היו שבעי רצון ברמה גבוהה יותר מפעילות הרשות המקומית (איור 27- איור 29) בהשוואה ללא נשואים, גברים, ויהודים.

חלק מהקשרים הללו (כגון נטייה פוליטית, מגדר, ילדים בבית, דת, גיל, הכנסות, ושנות לימוד) נחלשו ואיבדו ממובהקותם כאשר הם נבחנו יחד עם משתנים נוספים, ממצא המרמז על השפעה משותפת שלהם.

איור 27: שביעות רצון מתפקוד הרשות המקומית (לפי נישואין)

איור 28: שביעות רצון מתפקוד הרשות המקומית (לפי מגדר)

איור 29: שביעות רצון מתפקוד הרשות המקומית (לפי מגדר)

בהמשך, המתאמים שנמצאו לעיל נבדקו על ידי מבחנים סטטיסטיים מתקדמים המוצגים בנספח ו'. מהמבחנים הללו עולות הנקודות הבאות:

- א. רמת שביעות הרצון מפעילות הרשות המקומית הייתה גבוהה יותר בקרב תושבי ערים ממעמד חברתי-כלכלי בינוני ונמוך לעומת תושבי ערים במעמד חברתי-כלכלי גבוה. ממצא זה מנוגד לממצאים הכמותיים שנמצאו במדדי הבריאות, שם ראינו כי הקשר בין איכות הביצועים לדירוג החברתי-כלכלי של הרשויות היה בכיוון ההפוך, קרי, גבוה יותר בקרב רשויות מקומיות ממעמד חברתי כלכלי גבוה.
- ב. אלו שהביעו אמון גבוה ברשות המקומית ושביעת רצון מפעילותה בשגרה, נטו להיות מרוצים יותר מהתמודדות הרשות המקומית עם משבר הקורונה. באופן דומה, אלו שהיו יותר שבעי רצון מפעילות הממשלה במשבר הקורונה גם היו יותר שבעי רצון מפעילות הרשות המקומית. הקשר נמצא חזק מעט יותר בגלים 1-3 (ממשלת נתניהו-גנץ) מאשר בגל 4 (ממשלת בנט-לפיד).

- ג. אלו שהביעו אמון פחות בממשלת בנט-לפיד היו יותר שבעי רצון מפעילות הרשות המקומית. בממשלת נתניהו-גנץ לא נמצא קשר בין המשתנים האלו (גם לאחר הוספת משתנים על מידת האמון ברשות המקומית ושביעות רצון מפעולותיה).
- ד. בין המשתנים האישיים, הקשר החזק ביותר שנמצא הוא בין מידת הדתיות לשביעות רצון מהרשות המקומית בכל הקשור לטיפול במשבר. כלומר, ככל שהמשיב הזדהה כיותר דתי, הוא היה גילה שביעות רצון גדולה מפעילות הרשות המקומית.
- ה. בגלים 1-3 לא נמצא קשר בין מאפיינים אישיים אחרים לבין שביעות הרצון. לעומת זאת בגל הרביעי, תושבים בעלי דעות פוליטיות ימניות נטו יותר להביע שביעות רצון מפעילות הרשות המקומית.
- ו. תושבים נשואים ועם ילדים היו יותר שבעי רצון מפעילות הרשות המקומית בגל הרביעי.

6. סיכום, דיון והמלצות למדיניות
והתמודדות עם משבר מקומי
מתמשך

6. סיכום, דיון והמלצות למדיניות והתמודדות עם משבר מקומי מתמשך

מחקר זה שילב שלושה כלי מחקר מרכזיים: ניתוח כמותי של נתונים סטטיסטיים אודות מאפייני הרשויות המקומיות ומדדי הצלחה בהיבטי בריאות, לצד ניתוח איכותני של סיפורי ההצלחה של רשויות מקומיות באמצעות ראיונות חצי-מובנים עם בעלי תפקידים בכירים ברשויות המקומיות. בנוסף, נעשה סקר בקרב התושבים לבחינת מידת שביעות הרצון מפעילות השלטון המקומי והשלטון המרכזי.

6.1. סיכום הממצאים ודיון

6.1.1 הניתוח הכמותי

בניתוח הכמותי, נמצא קשר מובהק בין מגזר, רמה חברתית-כלכלית, ומידת הפריפריאליות לבין ביצועי הבריאות בתקופת הקורונה.

- א. ביצועי הבריאות היו גבוהים יותר ברשויות מקומיות יהודיות (לא חרדיות) מאשר ברשויות מקומיות ערביות, דרוזיות וחרדיות. ברשויות המקומיות חרדיות ביצועי הבריאות היו הירודים ביותר.
- ב. ככל שהרשות המקומית מדורגת באשכול חברתי-כלכלי גבוה יותר, כך ביצועי הבריאות היו טובים יותר.
- ג. בשילוב עם דירוג חברתי-כלכלי, עולה כי ככל שהרשות פריפריאלית יותר, כך ביצועי הבריאות גבוהים יותר.
- ד. נמצא קשר בין איתנות פיננסית לבין ביצועי בריאות, אך ייתכן שבחלקו הקשר נובע מהיותן של רוב הרשויות האיתנות רשויות שמאופיינות בדירוג חברתי-כלכלי גבוה.
- ה. לעומת זאת, לא נמצא קשר סטטיסטי בין גודל האוכלוסייה, צפיפות ברשות המקומית ומידת הקומפקטיות שלה לבין ביצועי בריאות.

לסיכום, מהניתוח הכמותי עולה כי ביצועי בריאות גבוהים מושפעים במידה רבה יותר ממאפיינים של אוכלוסיית הרשות המקומית והקהילה (קרי, מגזר ורמה חברתית כלכלית), לעומת השפעה פחותה יותר של מאפיינים מבניים ופיזיים (כגון, גודל האוכלוסייה, הצפיפות, ומידת הקומפקטיות). לכן, ניתן להסיק בזהירות שטיפול מיטבי במשבר בריאות ברמה המקומית מושפע, לכל הפחות בחלקו, מהיבטים מבניים "רכים-קהילתיים" ולא "קשיחים-פיזיים", וכי היכולת להצליח או להיכשל אינה "גזרה משמיים". בשילוב הממצאים האיכותניים נראה כי הגורמים המרכזיים שתורמו לביצועי בריאות גבוהים נוגעים למבנה הקהילה, ליכולות הפוליטיות של ראשי הרשויות המקומיות, ליכולות החברתיות-כלכליות של התושבים וכן לאיכות המנהיגות ולניהול המקומיים. מדובר אם כן בכלים, גורמים ויכולות נרכשים ודינמיים, התלויים במידה רבה בהתנהלות המקומית ובמנהיגות. לפיכך,

מהממצאים ומניתוחם עולה שיש מקום רב לפעילות יזומה של הרשות המקומית בניהול המשבר כפי שעלה באופן ניכר בניתוח האיכותני.

6.1.2 הניתוח האיכותני

שילוב הניתוח האיכותני אפשר להצביע על היבטים נוספים, מעבר למאפיינים המבניים, אשר עשויים לתרום להתמודדות מיטבית עם המשבר המתמשך. על כן, מחקר זה הדגיש את התפקיד שיש לראשי רשויות מקומיות, לנבחרי ציבורי מקומיים ולדרג המקצועי הניהולי הבכיר בהטמעת מודלים ושגרות (פרקטיקות) ניהול מודרניים ואחריותיים (accountable) לצד שימור היתרונות הגלומים במקומיות, במסורת, בקהילתיות ובסולידריות. באופן ספציפי, המאפיינים התורמים המרכזיים, הכוללים בין היתר שמירה על מנהל תקין (good governance), הינם: היכולת לשמר עצמאות (autonomy), חדשנות (innovation) ויזמות (entrepreneurship) לצד כפיפות אחראית לגופי ממשל וזרועות שלטון אחרות; היכולת לנהל באופן רחבי תוך תכלול שיתופי פעולה רשתיים (integrative network management); היכולת לקבל החלטות מבוססות-נתונים תוך שימוש בכלים דיגיטליים מתקדמים ומערכות לניהול מידע (knowledge-based decision making); היכולת לעצב ולהוציא לפועל מדיניות מותאמת-מקום, מבוססת-מקום (place-based policy); והיכולת לנהל קשר מקצועי, אינפורמטיבי ושקוף עם התושבים (transparency). כאמור, רשויות מקומיות שאימצו כלים וגישות אלה, זוהו כבעלות ביצועי בריאות גבוהים יותר. וזאת, גם אם נקודת הפתיחה שלהן בראשית המשבר הייתה מורכבת יותר, בשל תנאים מבניים נתונים הנגזרים ממאפייני הקהילה והיישוב. בנוסף, בראיונות חלק מהמראיינים התייחסו למאפיינים המבניים של הרשויות המקומיות, שלעיתים סתרו את הממצאים הכמותיים. למשל, ערים גדולות שהדגישו את היתרון לגודל (מבחינה תקציבית וניהולית) או מועצות מקומיות קטנות שהדגישו את הקשר האישי עם התושבים, על אף שלא נמצא קשר סטטיסטי בין גודל הרשות להצלחה בניהול המשבר.

ככלל, ניתן לזהות בראיונות סיפורי הצלחה מגוונים, ולעיתים אף מספר נרטיבים שונים באותה רשות מקומית. הסיפורים והאנקדוטות מעשירים את התובנות לגבי הצלחות מקומיות מעבר לניתוח הסטטיסטי הכמותי. בכל רשות מקומית בעלי התפקידים זיהו נקודות מפתח שונות שבזכותן הם חשו שהם הצליחו להתמודד טוב יותר עם השפעות המגפה. כפי שהוצג בפרק הניתוח האיכותני, מכלול הסיפורים וההצלחות הציגו יחד מפה של תשעה מרכיבים מרכזיים שתרמו להצלחת הרשויות המקומיות לניהול מיטבי בעת משבר: ניהול ארגוני מותאם-משבר; טיפוח אקלים ארגוני מזדהה (סולידרי); דיגיטציה ושדרוג מערכות מחשוב; ניהול מערכות מידע וקבלת החלטות מבוססות-נתונים; עצמאות ארגונית ואוטונומיה ניהולית; בניית שותפויות ותכלול רחבי ורשתי; הסברה וקשר עם התושבים; טיפוח חוסן אישי וקהילתי; ומאפיינים מבניים של הרשויות המקומיות. כמו כן, הראיונות הציפו נקודות נוספות שראוי לתת עליהן את הדעת בהיערכות למצבי חירום ברשויות המקומיות ובקשר המתמשך בין לבין השלטון המרכזי:

- א. ההיערכות בשגרה למצבי חירום מגוונים – מוכרים ושאינם מוכרים – כמו גם היכרות מוקדמת עם הגורמים במערכי החירום הלאומיים (פיקוד העורף על זרועותיו השונות, רשות חירום לאומית, משטרת ישראל, כיבוי והצלה ישראל, מערכת הבריאות) עשויה לאפשר מוכנות גבוהה יותר של הרשויות המקומיות, ומעבר מהיר וחלק יחסית משגרה לחירום, וחוזר חלילה.
- ב. חשיבות המנהיגות של בעלי התפקידים הבכירים (ראש.ת הרשות, מנכ"ל הרשות), שמכתיבים מדיניות ותורמים ליצירת אווירה סולידרית תוך התחשבות בעובדים ויצירת גמישות ארגונית בהתאם לצרכים המשתנים.
- ג. ניתן דגש על ניצול הזדמנויות הנוצרות בעקבות משבר – שדרוג דיגיטלי, שיפור השירות לתושבים, בחינה מחודשת של דפוסים מוכרים והאקלים הארגוני, גיבוש מערכות נתונים מתחדשות וכדומה. כמו כן, הוצע להקצות לכך משאבים בעת חירום.
- ד. ניתנה חשיבות גבוהה לעבודה וניהול מבוסס-נתונים. נציגי הרשויות המקומיות הדגישו את חשיבות יעול ציבורי העברת המידע הדו-כיווניים בין השלטון המקומי למרכזי, כדי לאפשר לרמה המקומית את היכולת לנהל בתחומה באופן מותאם ואדפטיבי.
- ה. חשוב לציין שבחודשים הראשונים של המגפה הממשלה ניסתה לשמור על ניהול ריכוזי, גם של הפצת המידע (בשל שיקולים של סודיות רפואית, החשש מביזור סמכויות במצב חירום חדש ולא מוכר ואולי גם העדפה עקרונית לריכוזיות). עם זאת, לקראת הגל השני חלחלה ההכרה שדווקא הרשויות המקומיות הן אלו ש"קרובות לשטח" ונמצאות מתוקף תפקידן במגע שוטף וקרוב עם התושבים. במקביל, הצטברו יותר נתונים על אופי המגפה והנגיף. בהתאם לכך, סמכויות רבות יותר עברו לשלטון המקומי, וכך גם תחום ניהול הידע והמידע, איסוף נתונים, הסברה והפצת הנחיות לתושבים. ד"ר שי בן-יוסף (סוציולוג שליווה את פעילות פיקוד העורף) מציין שלשינוי התפיסתי תרמה המעורבות הרבה של פיקוד העורף, אשר באופן מבני רואה ברשויות המקומיות את "לבנת היסוד", מעין "יחידות קצה", שנועדו ליישם הלכה למעשה את הנחיותיו המקצועיות בתחום החירום. למעשה, היקל"רים (יחידות הקישור לרשויות המקומיות) של פיקוד העורף עובדות באופן שוטף עם כל הרשויות המקומיות בישראל במגוון תחומים הקשורים להיערכות והתמודדות עם מצבי חירום.
- ו. האסטרטגיות של עצמאות לצד בניית שותפויות הן למעשה אסטרטגיות משלימות. נראה שהרשויות המקומיות נעו על הציר בין שני הקטבים לאורך המשבר. רשויות שהצליחו לנווט בין שני הקצוות, מחד גיסא להיעזר בשותפויות ובשלטון המרכזי, ומאידך גיסא, להפגין עצמאות ולקבל החלטות באופן בלתי תלוי או מותנה – התמודדו טוב יותר עם האתגרים.
- ז. בעניין זה חשוב לציין שרשויות מקומיות נבדלות ביניהן מבחינת נקודת הפתיחה ביחסים שבינן לבין השלטון המרכזי. כלומר, חלקן נהנות מיחסי גומלין פוריים המבוססים על אמון הדדי, שותפות וקרבה פוליטית. לעומתן, רשויות מקומיות אחרות לא פיתחו יחסי אמון הדדיים וקרבה שכאלה לפני המשבר, ואלה נתנו את אותותיהם במהלך המשבר עצמו. נקודת פתיחה זו השפיעה על מידת ההיסמכות על ניהול רחבי, ופיתוח

"פיצוי" בדמות שותפויות מקומיות ואזוריות. ייתכן, שרשויות מקומיות שאינן נתפסות כמקורבות לשלטון, שלא נהנו מקשרי גומלין מבוססים ויציבים עם השלטון המרכזי, נזקקו ונדרשו באופן מוגבר לתכלול רשתי, להתוויית קשרי עבודה ענפים יותר עם סוכנויות ממשל אחרות ולשיתוף פעולה הדוק יותר עם גורמים מקומיים ואזוריים.

ח. כמו כן, חשוב לציין שברשויות מקומיות אחרות, אימוץ של גישה בדלנית לא הביאה בהכרח לתוצאות מיטביות (למשל התפרצויות קורונה במוסדות לימוד בישובים חרדיים). לכן, מספר רשויות מקומיות הדגישו שבכדי לפעול באופן בדלני אך מיטיב, ההחלטות חייבות להיות מבוססות נתונים ושנאספו ברשות המקומית. כמו כן, במקרים של אימוץ גישה בדלנית על הרשות המקומית לפעול באופן ארגוני, קואופרטיבי ויעיל, תוך מעקב צמוד על ההשלכות, במיוחד במידה וחל שינוי במצב.

ט. חלק מהיכולת לבצע הסברה ולשמור על קשר עם התושבים נוגעת לזהות מוסר/ת המידע או ההנחיות. כלומר, רשויות מקומיות נדרשו לזהות את בעלי התפקידים או גורמי מפתח קהילתיים שהשכילו לרתום את התושבים לשיתוף פעולה רחב עם ההנחיות. כך, הנחיה שמגיעה מרב מקומי, שייח, או אישיות שדוברת את השפה המקומית (בעיקר בקרב מיעוטים), היא בעלת משמעות רבה. מנגד, לעיתים הנחיות מצד מנכ"ל משרד או פוליטיקאי, שיש להם זהות פוליטית-אידאולוגית או מקצועית בכירה, עשויה להשפיע על ההיענות להנחיות.

י. ההבדלים בין דרכי הפעולה והכלים שיישמו הרשויות המקומיות מבטאים את השונות הגדולה הנדרשת בניהול משברים מותאמי-מקום. כלומר, ראשי ומנהלי רשויות מקומיות, שעושים את עבודתם נאמנה, יודעים לזהות את המאפיינים הייחודיים והצרכים המקומיים ולהתאים מדיניות רגישה לתנאים אלה, תוך הפגנת גמישות נדרשת, והיענות להנחיות-על שמגיעות מהשלטון המרכזי.

6.1.3 סקר עמדות התושבים בשמונה ערים גדולות

הסקר השלים את הזווית של תפיסת התושבים את פעילות הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי במהלך המשבר. מהסקר עלו כמה ממצאים מרכזיים:

א. קיים קשר חיובי בין שביעות רצון מהרשות המקומית בשגרה לבין שביעות רצון מפעילותה בתקופת משבר הקורונה.

ב. קיים קשר חיובי בין מידת האמון ברשות המקומית לבין שביעות הרצון מפעילותה במהלך המשבר.

ג. תושבים שהביעו שביעות רצון גבוהה יותר מפעילות הממשלה בתקופת הקורונה, היו גם שבעי רצון יותר מפעילות השלטון המרכזי בתקופת הקורונה.

ד. ככל שהתושבים דתיים יותר, כך הם גם הביעו שביעות רצון גבוהה יותר מפעילות הרשות המקומית במשבר הקורונה.

הנקודות הללו מדגישות את החשיבות של שביעות רצון בשגרה כחלק ממערכת גדולה יותר של יחסי שלטון-תושב. כלומר, יחסים תקינים ואמון בין השלטון והתושבים משפיעים מאד על חוויית התושבים ועל תפקוד השלטון המקומי (והמרכזי) בעת משבר. על כן, חיזוק הקשרים והאמון לאורך זמן עשויים להעלות את יעילות פעילות השלטון המקומי, ולהיכולת לרתום את התושבים להנחיות שונות בעת משבר.

את השפעות מאפייני הפרט בהקשר למידת הדתיות ניתן לייחס לתפיסות דתיות שלעיתים מטילות פחות אחריות על הגורם האנושי, ומקבלות את מצב החירום כגזירה "מלמעלה". ייתכן שבשל כך נצפתה רמת אחריות הנתפסת נמוכה יותר של השלטון המקומי. בנוסף, כפי שמלמדת הספרות המחקרית מרחבי העולם, אמונה דתית מייצרת תחושת הגנה גבוהה יותר וביטחון בסיוע מגורם עליון, ועל כן פחות חשש מפני השפעות מצב החירום.

6.1.4 הזדמנויות להצלחה מתוך נקודות פתיחה שונות

הממצאים הכמותיים והאיכותניים מדגישים שני היבטים משלימים: מצד אחד, הטיפול בפנדמיה מתקשר להיבטים מבניים "רכים", כגון מבנה הקהילה, העוצמה הפוליטית והכלכלית של הרשות המקומית, מנהיגות וניהול (לעומת היבטים מבניים פיזיים "קשיחים" כגון גודל אוכלוסייה, צפיפות וקומפקטיות). נמצאה גם השפעה רבה של היבטים "רכים" כמו תרבות מקומית ומגזר, כאשר המגזר מצביע גם על הפרופיל האתני והדתי של הציבור, אך גם על הבדלים ניהוליים ותרבותיים בין רשות מקומית אחת לאחרת. מצד שני, אשכול חברתי-כלכלי משפיע על התרבות הארגונית המקומית אך גם מושפע מהתרבות המקומית ומאפייני האוכלוסייה. עובדה זו חשובה בהבנת הקשר בין איתנות פיננסית לבין דירוג חברתי-כלכלי של הרשות המקומית.

נקודת הפתיחה של רשויות מקומיות נבדלה במאפיינים מבניים, ובעיקר במאפיינים הקשורים למגזר ולמעמד החברתי-כלכלי של האוכלוסייה, ומכאן במאפיינים תרבותיים, ניהוליים וארגוניים. למרות ה"רכות" של מאפיינים אלו, הם מושרשים עמוק ברשות המקומית ובאוכלוסייה, ואינם משתנים תדיר, גם לאחר בחירות מקומיות, שינויים בהנהלה, או פריצת משבר בריאות. כאמור, משתנים אלה השפיעו בעיקר על נקודת הפתיחה של הרשות המקומית בהתמודדות עם המשבר ולא בהכרח על ביצועיה וסגנון הניהול בהמשך הדרך.

בסופו של דבר, ככל שרשות מקומית אמצה מאפייני ניהול מודרניים ומקצועיים היא התמודדה טוב יותר עם המשבר. אך גם להנהלה מצוינת יהיה זה אתגר להתגבר על המצב הנתון של אוכלוסיית הרשות המקומית עם הקשיים הקונקרטיים שכרוכים בה. נקודה זו מדגישה ברמה הלאומית את ההכרח להבין ולנהוג ברגישות עם השונות המקומית בעת משבר. אוכלוסיות שונות יצטרכו התאמות לצרכים שונים, תרבותיים וקהילתיים. בנוסף, יש לבחון כל רשות מקומית בהקשר שלה.

6.1.5 אינטגרציה (שילוביות) וגמישות

היבטים שונים של אינטגרציה עלו במחקר באופנים שונים. רשויות מקומיות שהצליחו להתמודד טוב יחסית עם המשבר התאפיינו במערכת אינטגרטיבית, שילובית, במובנים רבים. ראשית, נדרשת אינטגרציה בתוך הרשות המקומית בין הדרג הבכיר לדרג התיכון והזוטר, וכן בין הדרג הנבחר (ראשית הרשות, סגנים וחברי המועצה) לבין הדרג המקצועי. כך למשל, בעלי תפקידים לקחו על עצמם תפקידים חדשים, ופעמים רבות עובדים עם פחות סמכויות לקחו על עצמם הרבה יותר אחריות ביחס לעת שגרה. כמו כן, התקשורת בין הדרגים השונים נמצאה כחשובה מאוד. ההחלטות התקבלו על בסיס תמונת המצב מהשטח, ובהתאם, ההחלטות יושמו על ידי העובדים בשטח. כלומר, הקשר בין הדרגים בשטח לבין דרג מקבלי ההחלטות ברשות המקומית היה תנאי לניהול מיטבי.

שנית, נמצאה חשיבות לשילוב של ניהול מקצועי יחד עם מנהיגות פוליטית. התפקיד הפוליטי של הדרג הנבחר הוא ליצור תנאים נאותים לפעולה מקצועית הן ברמה המקומית והן ברמה הלאומית. מרחב הפעולה של הדרג המקצועי תלוי בתנאים ובהקשר בתוכו הרשות המקומית מתנהלת. הפוליטיקה, במובן המהותי של המילה, היא יצירת חיבורים, טווייט קשרים, זיהוי הזדמנויות וניצולן. בשגרה, כמו גם בחירום, המשאבים הם מוגבלים, ועל ראשי הרשויות המקומיות לפעול להשגת הטוב ביותר עבור תושביהם, לא באמצעים מעוותים ופסולים, אלא בכלים המוכרים המותאמים כדי לאפשר לדרגי הניהול בסיס מיטבי לפעולה. כאשר נבחר הציבור לא נאבקים על השגת התנאים לפעילות מקומית (למשל: עבודה ישירה מול פיקוד העורף), המשאבים המוצעים (למשל: חיסונים, בדיקות, מענקים) וכלי הניהול הנדרשים (למשל: קבלת נתונים ומידע בזמן אמת), הם פוגעים ביכולת העבודה של הדרגים המקצועיים, ובמתן מענה מיטבי לתושבים.

שלישית, אינטגרציה ושילוביות בין הרשות המקומית לבין ארגונים חיצוניים, כולל השלטון המרכזי, נמצאה כחשובה מאד. הצלחת הרשויות המקומיות הייתה תלויה במידה רבה בקשרי עבודה טובים בין בכירים ברשות המקומית לבין גורמים מחוצה לה: משרד הבריאות, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הפנים, קופות החולים, מד"א, פיקוד העורף וכן ארגוני חברה אזרחית. ללא קשרי גומלין אלה, הרשות המקומית לא הצליחה להביא את השירותים והמשאבים הנצרכים לתושבים, לקבל הדרכה והנחיות עדכניות וליישם תוכניות עבודה. כמו כן נמצא כי תקשורת קבועה, מבוססת אמון, עם הארגונים והמשרדים האלה בעת שגרה משפיעה מאד על יעילות העבודה בעת משבר.

רביעית, אינטגרציה בין בוחרים ונבחרים הייתה משמעותית אף היא. ההנחיות ניתנו מלמעלה, לתושבים, אך רמת ההיענות של התושבים היא שקבעה בפועל את מידת ההצלחה בקטיעת שרשראות ההדבקה בשטח. הסברה וקשר טוב עם התושבים היו הבסיס לעניין זה. מעבר להסברה חד-סטריית, נמצאה חשיבות לכך שהימצאותם של קובעי המדיניות יהיו משולבים בשטח, יקשיבו לתושבים ולצרכיהם, יפיצו מסרים מותאמים תרבותית ויעבירו את ההנחיות בהתאם.

לסיכום ההיבטים שלעיל, נראה כי זיהינו במחקר שלוש דרכי פעולה אינטגרטיביות בהן יכולים וצריכים לפעול נבחרי הציבור:

- א. יצירת אקלים ומרחב פעולה לבעלי התפקידים ברשות המקומית.
- ב. רתימת שחקנים מחוץ לרשות המקומית, ובכלל זה השלטון המרכזי.
- ג. פניה למנהיגות המקומית ולקהילות במטרה ליצור אמון ולרתום אותן למאמץ המשותף.

6.1.6 הזדהות (סולידריות) וחיבוריות בהיערכות למשבר ובעת חירום

רוב הרשויות המקומיות שרואיינו הצביעו על חשיבות הסולידריות בין התושבים, ועל כן למתנדבים היה תפקיד משמעותי. מעבר לכך, התמיכה והסולידריות של התושבים היו קריטיות על מנת למתן את הפגיעה של המשבר, ביחס לפרט וביחס לכלל הציבור, ולהגברת הסיכויים שהמענה הניתן יצלח. תמונת מראה שלילית עלתה במהלך משבר הקורונה, כאשר סדקים חברתיים בכלל החברה, פוררו את הסולידריות בין מגזרים, והעמיקו את מצב החירום הבריאותי ואת השלכותיו.

6.2 מגבלות המחקר

למחקר הנוכחי מספר מגבלות, מתודולוגיות וביצועיות.

- א. על אף שרצינו למדוד הצלחה במובנה הרחב, עקב חוסר בנתונים כמותיים שיטתיים מעבר לתחומי הבריאות (למשל חינוך, שירותי רווחה, סיוע לעסקים וכדומה), נאלצנו לצמצם את מדידת ההצלחה לתחום הבריאות בלבד. בתחומים רבים חסרים נתונים קשיחים המרוכזים ברמה הלאומית ואשר מודדים את הרמה המקומית. הפניות שלנו לחלק מהגורמים והמשרדים לא נענו, או שקיבלנו מענה שהנתונים אינם קיימים. בדיעבד, חלק קטן מהנתונים היו קיימים אצל גורמים אחרים, שלא ידענו לפנות אליהם בזמן אמת.
- ב. המחקר אינו מתייחס לתפקוד השלטון המקומי במועצות אזוריות. קיים שוני מבני והתנהלותי בין מועצות אזוריות למועצות מקומיות וערים, שבעטיו הוצאנו את המועצות האזוריות ממסגרת המחקר. עם זאת, דווקא בשל השוני הזה, חשוב מאד לבחון את ההתנהלות במועצות אזוריות כדי ללמוד על הנעשה בהן לטובת לקחים לעתיד.
- ג. המחקר נערך בתקופת זמן מוגדרת במהלך המשבר המתמשך, ועל כן הממצאים מתייחסים רק לתקופות האמורות.
- ד. בנוגע לאוניברסליות המסקנות, קשה לדעת עד כמה המסקנות מהמחקר הנוכחי רלוונטיות ושימוש מעבר לתנאים הקונקרטיים בישראל, כמדינה ריכוזית מאוד, ובתנאים גיאופוליטיים המכתיבים בידוד יחסי מהמדינות השכנות. כמו כן, חשוב לציין שמשבר הקורונה התרחש במקביל למשבר משילותי ודמוקרטי, ומספר מערכות בחירות, שייתכן מאוד והייתה להן השפעה על ביצועי הרשויות המקומיות.

הניתוח הכמותי

- ה. לא השתמשנו במודלים אפידמיולוגיים רחבים. לכן, המסקנות מוגבלות לסוגי הניתוח שנעשו. כלומר, כאשר מדדנו הצלחה, וכשבחנו את המתאמים בין מאפיינים מבניים לבין ביצועי בריאות, לא התייחסנו להרכב האוכלוסייה ברשות המקומית (בעיקר הרכב גילאי האוכלוסייה ושכיחות מחלות רקע) שעשויים להשפיע מאד על התפשטות הנגיף בקרב התושבים, ואולי השפיעו על תמונת הרשויות המובילות במדדי הבריאות.
- ו. בהתאם, גם בחישוב מדד המחוסנים, אחוז הזכאים מתייחס לזכאות על בסיס גיל בלבד, ללא התייחסות למשתנים נוספים שנקבעו כמזכים בחיסון בשלבים שונים של מבצע החיסונים (בעיקר מחלות רקע ומקצועות ספציפיים שהקנו זכאות לחיסון מוקדם יותר מכלל האוכלוסייה).
- ז. כמו כן, לא בחנו מודלים מפותחים שכוללים כמה וכמה מאפיינים של הרשויות המקומיות, דבר שמקשה על הסקת מסקנות רחבה. בדומה לכך, בניתוח הקיים יש קושי להפריד בין השפעות של מאפיינים (משתנים בלתי-תלויים) בעלי מתאם חזק.
- ח. כל הנתונים שנאספו הם ברמה מצטברת, מה שמקשה על זיהוי סיבתיות בין המשתנים.

הניתוח האיכותני

- ט. חסרה קבוצת ביקורת לבחינת הצלחת הרשויות המקומיות. על אף שפנינו מספר פעמים למספר רשויות מקומיות בהן מדדי הבריאות היו נמוכים ביותר, רק ברשות מקומית אחת התאפשר לקיים ראיון. על סמך ראיון זה ביקשנו להשוות בין ההתנהלות ברשויות עם ביצועי בריאות גבוהים לאלו עם ביצועי בריאות ירודים. לכן, קיים חשש שמא האסטרטגיות שיושמו ברשויות מקומיות מוצלחות יושמו גם ברשויות מקומיות עם ביצועי ירודים. עם זאת, ראוי לציין כי במקרה הבוחן היחיד, הבחנו שהיו פערים בפעילות שהוצגה ברשות זו לעומת אלו שהתקיימו ברשויות המקומיות עם הביצועים הגבוהים.
- י. בנוסף, בחרנו במגוון רשויות מקומיות בעלות מאפיינים שונים כדי להבין את גורמי הצלחה בהן. עם זאת, לא ראינו אף רשות מקומית חרדית כיוון שאף אחת מרשויות אלה לא בלטה כמוצלחת ביחס לאחרות במדדים הכמותיים. לכן, נחוץ להבין את הקשיים והאתגרים שחוו רשויות מקומיות חרדיות, כדי להבין את השונות והאסטרטגיות שעשויות להביא להצלחה בהן. סוגיה זו בולטת במיוחד על רקע השסעים החברתיים שהעמיקו בעקבות משבר הקורונה, על רקע מדדי הבריאות הירודים ברשויות מקומיות חרדיות.

סקר עמדות תושבים בשמונה ערים גדולות

- יא. המגבלה העיקרית בסקר שהופץ הייתה שיטת הדגימה של המשיבים. מסיבות טכניות וכספיות נאצלנו לצמצם את הפצת הסקר לשמונה ערים גדולות, ולא יכולנו לייצר דגימה מייצגת של כלל האוכלוסייה בישראל, דבר שהיה מחזק את התקפות ויכולת ההכללה של הממצאים.

6.3. המלצות למדיניות והתמודדות עם משבר מקומי

6.3.1 קשר בין השלטון המקומי והשלטון המרכזי בעת חירום

משבר הקורונה הבליט כיצד משבר גלובאלי דורש אף הוא ניהול ברמה המקומית. כך, על מנת לקטוע שרשראות הדבקה בשטח, חייבים ליישם תוכניות ומדיניות מותאמות למציאות המקומית על ידי אלו שמכירים היטב את השטח. ולכן, נדרש לייצר לרשות המקומית מרחב של חופש ואוטונומיה על מנת לתת מענה מיטבי לתושבים, בדרך המתאימה ביותר בהינתן המציאות בשטח. לצורך כך, יש לתת לרשויות המקומיות סמכויות ברורות לניהול המשבר באופן מסודר, לפני התרחשות המשבר, ולא בדיעבד או ברגע אחרון, כפי שקרה במשבר הקורונה. אחד הגורמים המקשים על הגדרת הסמכויות הוא היעדר חוק מעודכן ל"היערכות אזרחית למצבי חירום" בישראל. כיום, הגדרת הסמכויות נגזרת מחוק "ההתגוננות האזרחית" שנחקק בשנת 1951.

חשש אחד במתן אוטונומיית-יתר לשלטון המקומי הוא שעלול להיווצר סיכון משמעותי לשלום הציבור בשל חוסן ניסיון או ידע בהקשר של התמודדות עם מצב החירום הספציפי. נוסף לכך, עלולים להיווצר פערים גדולים בין רשויות מקומיות עקב ההבדלים בנגישות למשאבים, יכולות ותפקוד הרשות המקומית וקשיים שונים בשטח. לכן, מוצע לבנות תכנית להעברת סמכויות הדרגתית, באופן דיפרנציאלי, עם ליווי של מרכז השלטון המרכזי. כמו כן, יש חשש של ניצול לרעה של הסמכויות על ידי השלטון המקומי, ועל כן יש לשמור על איזון ומידת פיקוח של השלטון המרכזי על השלטון המקומי.

בנוסף, יש להבטיח שמירה על מרכיב לאומי משמעותי, בכדי לאפשר גיבוש אסטרטגיה לאומית בסוגיות הקריטיות, במיוחד סביב משברים שאינם מוכרים (בעיקר בשלבים ההתחלתיים של המשבר). לדוגמה, ראוי לגבש הערכה כוללת ורב-ממדית של המצב עם פרוץ משבר, ברמה הלאומית, ועל פיה לגזור מכלול של משמעויות להתנהלות בהמשך, כולל ברמה המקומית. בדומה לכך, יש לקבוע מדיניות לאומית, אזרחית ומקומית סדורה בנושאים הספציפיים. אך כאמור, המדיניות הלאומית צריכה להכיר ביתרון היחסי שיש לרשויות המקומיות במתן מענה גמיש, מהיר ומותאם לתושבים וביכולת לייצב את התנאים בשטח. יש לספק לרשות המקומית מרחב פעולה מותאם ודינמי על פי הנסיבות המשתנות להערכת המצב המקומית בשטח ולפעולה בהתאם.

כמו כן, חשוב לציין שבכל שלב ושלב בעיצוב המדיניות והמענה בחירום, יש לתת את הדעת לאמון, תמיכה הדדית וסולידריות, ולהעניק להם משקל ראוי. בשגרה, חשוב לנקוט בצעדים המגבירים סולידריות בחברה, ובחירום, יש לעצב מדיניות שלכל הפחות לא תפגע בסולידריות, ואולי אף תפעל לחזק אותה. בנוסף, יש מקום לחזק את הסולידריות ברמת הרשות המקומית. מרכז השלטון המקומי ומשרד הפנים וכן כלל גופי הממשל הרלוונטיים יכולים לשחק תפקיד חשוב בחיזוק הקשרים הרחוביים בין רשויות מקומיות, בענייני תכנון ויישום, יעוץ, ואף תמיכה.

6.3.2 משמעויות אפשריות לגבי אירועי חרום אחרים

במשך עשרות שנים, גישת ה-AHA (All Hazards Approach) הייתה המסגרת המרכזית להיערכות למצבי חירום ברחבי העולם.⁷¹ גישת ה-AHA טוענת שעל אף שלכל אסון או משבר ישנם המאפיינים הייחודיים לו, המענה הנדרש לאסון דומה מאוד ברוב המצבים. ולכן, אפשר להיערך למגוון סוגי אסונות (כולל אסונות לא צפויים) במסגרת אחת.⁷² מודל ה-AHA אמור לסייע גם בהיערכות לבלתי-צפוי, כדוגמת "בעיות נבזיות" (Wicked problems), כלומר בעיות בעלות מורכבות יתרה, שאנו עלולים להתקל בהן יותר ויותר בעידן של שינויי אקלים. לכן, חשוב מאד לנקוט בצעדי היערכות שיאפשרו ניהול אפקטיבי בעת המשבר.

בשנים האחרונות עולה ביקורת על מודל ה-AHA מכיוון שקיימת טענה שלכל משבר ישנם המאפיינים הייחודיים לו, ומכאן, שה-AHA לא תמיד מספק תוצאות אופטימליות. הניתוח של דרכי התמודדות מיטביות עם משבר הקורונה לצד חיפוש אחר המודל האופטימלי להתמודד עם משבר באופן כללי, מצויים בליבו של דיון מחקרי תוסס. ישנם חוקרים הטוענים שמגפת הקורונה מערערת את הלגיטימיות והתקפות של מודל ה-AHA כיוון שהיא הראתה עד כמה פנדמיה שונה מסוגי משבר אחרים, כגון פיגוע טרור או אסונות טבע.⁷³ מנגד, חוקרים אחרים טוענים שדרישות הניהול הבסיסיות של משבר הקורונה דומות במידה רבה לאסונות אחרים, ולכן, משבר הקורונה דווקא מחזק את תוקפה של גישת ה-AHA.⁷⁴

לדידנו, ניתן לומר בהירות רבה כי ממצאי המחקר הנוכחי עשויים לחזק את תוקפה של גישת ה-AHA. רוב אסטרטגיות הניהול בהן נעשה שימוש ברשויות המקומיות שהיטיבו לטפל במגפה, רלוונטיות וחשובות לניהול מגוון משברים אחרים, בעיקר בתחום של מתן מענה מותאם מקומי לתושבים. גורמי ההצלחה שעלו במחקר הנוכחי כגון: גמישות ניהולית, ערצי תקשורת מרובים וקשר רציף עם התושבים, שילוביות פנים-ארגונית ובין-ארגונית, וכן אוטונומיה וחופש פעולה לרשות המקומית, חשובים לניהול משברים נוספים ושונים. בדומה לכך, ההיערכות וההכנות הניהוליות בתחומים שנמצאו כרלוונטיים למשבר הקורונה עשויים להיות רלוונטיים למצבי חירום רבים אחרים. מתצפיות המחקר עולה כי רשויות מקומיות טענו שהצעדים שהן נקטו כדי להיערך למצבי חירום באופן כללי (ובפרט לאירועי חירום ביטחוניים), עזרו להן במענה למשבר הקורונה.

נראה, כי גם המצדדים בגישת ה-AHA וגם המסתייגים ממנה, צודקים במידה מסוימת. על פי הניתוח במחקר זה, ניצבות בפנינו שתי שאלות נפרדות: א. האם תובנות וניסיון ממצב חירום אחד עשויים לסייע להתמודדות

Gallant, B. (2008). *Essentials in emergency management: Including the all-hazards approach*. Government 71 Institutes.

Adini, B., Goldberg, A., Cohen, R. et al. Evidence-based support for the all-hazards approach to emergency 72 preparedness. *Isr J Health Policy Res* 1, 40 (2012). <https://doi.org/10.1186/2045-4015-1-40>

Peleg, K., Bodas, M., Hertelendy, A. J., & Kirsch, T. D. (2021). The COVID-19 pandemic challenge to the All- 73 Hazards Approach for disaster planning. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 55, 102103. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102103>

Penta, S., Kendra, J., Marlowe, V., & Gill, K. (2021). A disaster by any other name?: COVID-19 and support for 74 an All-Hazards approach. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*, 12(3), 240-265. <https://doi.org/10.1002/rhc3.12213>

עם מצב חירום אחר? התשובה היא בהחלט כן. ראינו כיצד דפוסי התארגנות והפעלת שגרות (פרקטיקות) הלקוחות ממצבי חירום אחרים סייעו בהתמודדות עם משבר הקורונה. למשל, הכנה ותרגול של מערך מתנדבים יכול לסייע למשימות מגוונות במצבי חירום שונים. ב. האם היערכות למצב חירום אחד, מרכזי או כללי, מספקת ונותנת את המענה הדרוש והמקיף למכלול תרחישים חירום אפשריים אחרים? התשובה היא ש"המענה בהחלט לא מספיק". ראינו כי היערכות טובה למצב חירום א' עשויה לתרום להיערכות והתמודדות עם מצב חירום ב', אך היא איננה מהווה תנאי מספק או פתרון מקיף ושלם למצב חירום ב'. שכן, לכל מצב חירום ישנם המאפיינים הייחודיים לו – וודאי במצב חירום שאינו מוכר (novel). למשל, היערכות לרעידת אדמה לא כוללת כלל פעולות שכנוע של הציבור לשמירת ריחוק חברתי, אשר קריטי מבחינת התמודדות אפקטיבית עם מגפות. לפיכך, אין תחליף לתרגול, ניסיון קודם והפקת לקחים מוצלחת מהתמודדות עם מצב חירום ספציפי בעבר, לשם התמודדות עם אותו סוג של מצב חירום בעתיד. גישת ה-AHA אינה מהווה "פתרון קסם" אלא את אחד הכלים התורמים להיערכות וניהול מיטבי של משבר, במסגרת ארגז כלים רחב יותר, שצריך להתעדכן כל העת מתוך ניסיון העבר, העשייה בהווה וחשיבה על מכלול אתגרים עתידיים.

חשוב מאוד להדגיש כי ההבחנה בין AHA ל-HSA (Hazard Specific Approach) אינה מתקיימת בתנאי מעבדה אלא במציאות מורכבת, רווית מתחים, דילמות ואי-וודאות ברמה המקומית, האזורית, הלאומית והגלובלית. המשאבים להיערכות והתמודדות עם משבר לעולם יהיו מוגבלים וכל פעולה, החלטה או העדפה מתרחשת על חשבון פעולה, החלטה או העדפה אחרת. בהקשר זה, לא יהיה זה מציאותי לצפות כי HSA תוכרז כגישה המנחה הבלעדית להיערכות לחירום עבור רשויות מקומיות. כלומר, לא ניתן לצפות לכך שרשויות מקומיות תיערכנה בצורה יסודית ומקיפה לכל סוג אפשרי של מצב חירום. "החיים האמיתיים" הרבה יותר מורכבים. היערכות מסוג זה אמנם תחזק את תחום החירום ברשות המקומית, אך היא תדרוש משאבים עצומים ואף תפגע במגוון תחומי חיים ופעילות אחרים של הרשות המקומית. לפיכך, בראייה כוללת של רווחת החברה, יישום מלא ובלעדי של HSA (Hazard Specific Approach) אינו ישים במלואו וככל הנראה אינו האפקטיבי ביותר. יתרה מכך, גם היערכות למצב חירום מסוים אינה מבטיחה שבמציאות, מצב החירום יידמה באופן מדויק לתרחיש הצפוי. נהפוך הוא- ככל הנראה, המציאות תביא עמה אתגרים והתמודדויות לא צפויות ויש להיערך לכך מראש ברמה התודעתית, התכנונית והביצועית. על הרשות המקומית, על שלל זרועותיה, להיות מוכנה למכלול הפתעות ולחזק כל העת את "שריר" ההתמודדות עם מצבים חדשים ולא מוכרים מסוגים שונים. משבר הקורונה המתמשך יצר מציאות מעין זו, וישנה חשיבות עליונה להפקת מכלול הלקחים והתובנות על בסיס ההתמודדות המתמשכת עמו.

משמעויות משבר הקורונה אל מול האתגרים הכבירים של שינויי האקלים וההשלכות הגלובליות של המלחמה

באוקראינה

מגפת הקורונה והמשבר הגלובלי הבא אינם מתרחשים או יתרחשו בחלל ריק או בתנאי מעבדה. משברים גלובליים כבירים אחרים, כגון, שינויי האקלים והמלחמה באוקראינה, מתקיימים לצדה. קיימת חשיבות ללמידה מתמשכת והפריה הדדית בעקבות הפקת הלקחים ממצבי חירום מסוגים שונים. מנקודת מבטן של רשויות מקומיות, ייתכן ולתובנות המתגבשות בעקבות ההתמודדות המתמשכת עם משבר הקורונה עשויות להיות משמעויות במכלול היבטים הקשורים להתנהלות אל מול המשברים הכבירים שלעיל. כמובן שלכל משבר רב-ממדי מאפיינים ייחודיים ודינמיים שונים, אך נדמה כי למידה סינרגטית, ביקורתית ומתמשכת, שהיא ההיפוך של "גזור והדבק", הינה "צו השעה".

משבר האקלים, על פי חלק לא מבוטל מהתחזיות, מאיים על המין האנושי ובכלל זה על החברה הישראלית. ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים המתרחשים בעקבותיה עלולים לגרום לשלל תוצאות שליליות, אסונות טבע ותופעות חדשות, חלקם צפויים (ואף מתרחשים) וחלקם קשים לצפייה מראש. מה שברור הוא שהתופעות הללו עלולות להשפיע על כל רבדי החיים האנושיים, ובכלל זה על היבטים בריאותיים, כלכליים וחברתיים. המחקר הנוכחי חיוני להיערכות למשברים מסוג זה, מכיוון שהוא מציג, בין השאר, את התנאים והפעולות לניהול אפקטיבי של משבר מתמשך, ובמיוחד להיערכות למשברים מורכבים ובלתי-צפויים.

מצב החירום המתגלגל לנגד עינינו בעקבות המלחמה באוקראינה, מייצר אדוות גלובליות. בשלב הראשון, ההתמודדות כללה בעיקרה תגובה לזרם הפליטים בתוך אוקראינה ובכל רחבי אירופה. בהמשך, המציאות הגיאופוליטית באזור יצרה אתגרים מהירים של משבר אנרגטי באירופה, מחסור בתבואה ועלייה במחירי סחורות ומוצרי מזון. לצד אלה, ממשיכה לרחף עננת אי-ודאות בנוגע להמשך המלחמה, התרחבותה למדינות נוספות, ואף חשש מפני שילוב של אמצעי לחימה בלתי-קונבנציונאליים או פגיעה בתשתיות גרעיניות והפיכתם לחומר נפץ בפועל. כל אלה, מחייבים היערכות והתמודדות הן ברמת הלאומית והן ברמה המקומית. כך למשל, משבר האנרגיה מכתוב מדיניות אנרגיה מותאמת בכל מדינה ומדינה, אשר בתורן מחייבות את השלטון המקומי לנקוט בצעדים לניהול משק האנרגיה ברמה המקומית.

בדומה למשבר הקורונה, גם המשבר באוקראינה מתמשך ולא צפוי, ומחייב התאמה של המדיניות וכלי ההתמודדות למציאות המשתנה. בתפיסה השגורה יש נטייה לחשוב שלכל משבר יש התחלה, אמצע וסוף ברורים, וציפייה לסוף קרוב. במציאות, ישנם משברים שהם מתמשכים, מעגליים או גליים והסוף שלהם קשה לחיזוי. כך, בתום הגל הראשון של הקורונה הייתה תחושה רווחת שהמשבר חלף וניתן לחזור לשגרה. בפועל, תוך זמן קצר המגפה שינתה את פניה ואת אופן התפשטותה, ויצרה גלים חוזרים ומתמשכים בעוצמות משתנות. רבות מההשלכות של גלים אלו מלוות אותנו עד היום. השלכות אלה, מחייבים אימוץ מדיניות דינאמית, גמישה וקשובה לצרכים המשתנים מבחינה בריאותית, כלכלית, חינוכית, תעסוקתית ועוד.

בדומה לכך, הייתה ציפייה בקרב רבים שהמשבר המלחמתי באוקראינה יסתיים תוך שבועות ספורים ויגיע להכרעה צבאית. בעת כתיבת הדוח (נובמבר 2022), נראה שמשבר זה מתמשך ורחוק מסיום. הלחימה נמשכת בגזרות השונות, ואין היתכנות גבוהה להכרעה בטווח הזמן הנראה לעין. גם מאפייניו והשלכותיו של משבר זה משתנים כל העת, ומחייבים גיבוש מדיניות מותאמת ודינאמית ברמות השונות של השלטון.

6.3.3 המלצות להיערכות בשגרה ובחירום

לקראת ההיערכות למשברים עתידיים אפשריים, ובהתבסס על ממצאי המחקר, אנו מציעים מספר צעדים שראוי לאמץ אותם ברמה הלאומית וברמה המקומית. באופן כללי, בכל הקשור לאווירה ציבורית ואקלים ציבורי בתחום ההיערכות למצבי משבר, נדרשת ענווה וצניעות מנבחי ציבור וממקבלי החלטות. יש להכיר בכך שעלינו כחברה וכמגזר ציבורי, כל העת, להתכונן גם ללא נודע ולבלתי צפוי. "פתרונות קסם" מהירים אינם בנמצא בדרך כלל כאשר מדובר במשברים מורכבים ומתמשכים ובעיות נבזיות. לכן, יש לשאוף לשכלל את ההתמודדות המקומית והלאומית עם שורה של סיכונים לא מוכרים. יתרה מכך, יש להניח כהנחת יסוד שמשברים מתמשכים משתנים תוך כדי התגלגלות המשבר עצמו. הם עלולים לשאת אופי שונה, להתפרץ בעוצמות משתנות, ולחייב התמודדות עם אתגרים מגוונים. כך, ובהתאם לנכתב לעיל בנוגע לגישת ה-AHA, על מוסדות השלטון ברמה הלאומית, האזורית והמקומית להכין תשתית איתנה למצבי חירום מגוונים, כפי שיפורט להלן. במקביל, יש לערוך הערכת סיכונים תדירה ביחס לתרחישי ייחוס שונים, ולהתכונן באופן מפורט וממוקד יותר לתרחישים ברמת סיכון וסבירות גבוהים יותר. כאמור, גם ביחס לתרחישים אלה יש להכיר מראש בכך שתהיה שונות במציאות ביחס לתכנון ושונות מתמשכת ביחס לנקודת ההתפרצות של המשבר.

ביתר פירוט, כפי שעולה מהתצפיות וממצאי המחקר, הצעדים הבאים מוצעים ליישום והטמעה במסגרת

הערכות למשבר, מבעוד מועד, וכן במסגרת הטמעה, שדרוג והתאמה שלהם, במהלך משבר מתמשך:

א. מיסוד וחיזוק **אגף חירום בכל רשות מקומית**, הכולל כוח אדם מוכשר, כשיר וקבוע, שמבוסס על קשרי גומלין רציפים מבעוד מועד, בשגרה. כוח זה יכלול בעלי תפקידים ייעודיים הפועלים בהיערכות לחירום בכל שגרה, וכן בעלי תפקידים ייעודיים הממירים את שגרת יומם בשגרת חירום, מרגע פרוץ המשבר. יש לתרגל מעבר מהיר משגרה לחירום עם נוהל סדור, ולגבש מבני ניהול גמישים שיאפשרו העברת סמכויות בין בעלי תפקידים שונים ורמות שונות בעת חירום. כמו כן, נוהל זה יכלול גיבוי וחיפוי של בעלי תפקידים העוברים משגרה לחירום וכן הבטחת מעגלי תמיכה למשפחות ולגורמים הנתמכים על ידי בעלי תפקידים אלו.

ב. הכנת תשתית ארגונית להקמה ותפעול מהיר של **מטה חירום ברשות המקומית**, דינמי וגמיש, אשר יתאים את פעילותו למגוון תרחישים מתגלגלים ולא צפויים ויתרגל כל העת פעולה בתנאי אי-ודאות והשתנות מתמדת. בנוסף, באופן בלתי תלוי, הקמה של מערכים חדשים למתן שירותים חיוניים

רלוונטיים אחרים. על מערכי חירום אלה להיות רלוונטיים למצבי חירום שונים ויש לתרגל את הקמתם והפעלתם ביחס לאירועים משתנים, בהתאם להערכת הסיכונים הרלוונטית.

ג. גיבוש וגיוס **מערך מתנדבים** זמין לחירום, מקרב תושבי הרשות, ארגוני החברה האזרחית וגופים הפועלים ברשות המקומית. תפקיד המתנדבים והמשימות הייחודיות עליהן יופקדו עשויים להשתנות בכל אירוע ואירוע, אך הצורך בתגבור כוח אדם, מוכן וזמין הוא הכרחי.

ד. בניית **דרכי תקשורת ורשתות תקשורת** רבות, מגוונות, ואף חופפות, בין עובדי הרשות המקומית לבין עצמם, בין גורמים ברשות המקומית לבין התושבים, ובין גורמים ברשות המקומית לבין משרדי הממשלה וארגונים חיצוניים לרשות המקומית, בשגרה, וכהכנה לחירום.

ה. **היכרות אישית מקצועית מקדימה** עם בעלי התפקידים הרלוונטיים בחירום בתוך ומחוץ לרשות המקומית, וכן גיבוש **צוותי עבודה מקומיים** בשגרה כבסיס לעבודה מיטבית בחירום.

ו. הקמת **תשתית דיגיטלית** מתקדמת לניהול הרשות המקומית ברבדים שונים: ניהול הקשר עם התושבים, ביסוס מסדי נתונים מרובים (big data) ותשתית טכנולוגית להעברת וקבלת נתונים ומידע לגורמים שונים ומגורמים שונים (שלטון מרכזי וגופים אחרים). את אלו יש לנהל תוך שימת דגש על שימוש במערכות אבטחת מידע מתקדמות, ושדרוג מתמשך של המערכות.

ז. תרגול **קבלת החלטות מבוססת-נתונים** בחירום, תוך התבססות על מידע משתנה וקבלת נתונים שוטפים. לצורך כך, יש להבטיח הקמת מערכות לעיבוד נתונים והנגשתם למקבלי החלטות בדרגים השונים.

ח. **זיהוי גורמי מפתח, מנהיגים, משפיענים ומובילי דעת קהל בקהילות** ובקבוצות המקומיות (על בסיס גיל, דת, עדה, שפה וכדומה), ובניית קשרי עבודה והיכרות עימם בשגרה כהכנה לחירום.

ט. הקמת **מערך הסברה מקומי**, המשלב מגוון אמצעי תקשורת עם התושבים (מדיה, תקשורת אלקטרונית ואמצעים פיזיים), באופן המותאם לתרבויות, גילים, דוברי שפות ודתות שונות.

י. היערכות מקדימה **לחיזוק ותגבור כוח אדם במוקדים הרשתיים, למשל מוקד 106 מורחב**, שיאפשר מתן מענה עדכני ורלוונטי לפניית תושבים, לדיווחי תושבים באיכות ובכמות מוגברת.

יא. עדכון עיתי של **נתונים דמוגרפיים ובריאותיים הכולל פרטי קשר של התושבים** לאיתור צרכים מיוחדים, וליצירת קשר בעת חירום.

יב. בניית **פרוטוקול פעולה לאומי למצב בו אחת משתי זרועות השלטון המרכזיות, הארצית או המקומית, אינה מתפקדת**, מסיבות שונות (למשל תקופת בחירות/ממשלת מעבר/אסון ברמה הלאומית). בדומה לכך, בניית **פרוטוקול פעולה לאומי למצב בו רשות מקומית מסוימת, רשות ממשלתית מסוימת או זרוע**

ממשלתית מסוימת אינה מתפקדת, מסיבות שונות. היערכות למצב זה תאפשר, בעת הצורך, העברת סמכויות ומשאבים באופן מסודר ומהיר מזרוע שלטונית אחת לאחרת.

י.ג. היערכות למשבר בריאות במישור המקומי: מומלץ לבחון את האפשרות להוספת אגף בריאות ברשות המקומית או ריכוז תחום בריאות הציבור בכל רשות מקומית ובתיאום עם גורמים רגולטורים העוסקים בתחום הבריאות (למשל, משרד הבריאות, קופות חולים, מד"א, פיקוד העורף). צעד זה חשוב בשגרה ובחירום, והוא עשוי להקל על קיום קשר מקצועי בין בעלי התפקידים ברמה המקומית למערכת הבריאות הלאומית בדומה לאגפי חינוך ורווחה וברשויות המקומיות המקיימים קשרי עבודה שוטפים עם משרדי הממשלה התואמים.

י.ד. בניית אמון ושימור רמת האמון: לא ניתן להפריז בחשיבותו של האמון בין התושבים לרשות המקומית כמפתח לחוסן קהילתי ואיתנות של הרשות המקומית. נושא האמון עלה כסוגיה מרכזית במחקר, כתנאי מקדים וכתשתית חיונית לפעילות בחירום. אמון נמצא כגורם משמעותי לרתימת התושבים לפעול בהתאם להנחיות משתנות ולשיתוף פעולה עם צעדים אקוטיים בחירום. אמון, כידוע, אינו נוצר ברגע אחד, ומאתגר במיוחד, אם כי אפשרי, לבססו בעת חירום. בדרך כלל, מדובר בתהליך מתמשך, המבוסס על ניסיון חיובי לאורך זמן אשר דורש צעדים עקביים מצד בעלי התפקידים ונבחרי הציבור בשגרה. בשעת חירום, האמון עומד לבחינה "אמפירית" של התושבים: האם הם יקבלו את המענה הדרוש והמיטבי בשעה שהם זקוקים לו? אין באפשרותנו להצביע על מהלכים אשר עשויים לבסס אמון בין בוחרים לנבחרים ובין בעלי תפקידים לתושבים במסגרת דוח זה. אולם, מצאנו לנכון לציין במפורש שיש לבסס אמון שכזה, לתכנן צעדים בוני אמון, ולא להניח כי אמון ציבורי הוא תוצר לוואי המובטח לנבחרי ציבור ולמנהלים מעצם הבחירה בהם, התפקיד אותו הם אוחזים או המינוי בו זכו.

7. נספחים

7. נספחים

7.1. נספח א' - פירוט שלבי בחירת מקרי הצלחה של רשויות

שלב 1: הגדרת מכסות

איתנות פיננסית	גודל	רמה חברתית-כלכלית	מדד פריפריאליות	קומפקטיות	דרוזי	ערבי	יהודי
כן	קטנה	נמוך	נמוך	נמוכה			
	בינונית	בינוני	בינוני	בינונית			
לא	גדולה	גבוה	גבוה	גבוהה			

ייצוג של כל הרמות: גודל, פריפריאליות, קומפקטיות, רמה חברתית-כלכלית, ואיתנות. יש לכלול לפחות רשות דתית אחת

ייצוג רמות גודל: בינונית וקטנה, רשות בדואית אחת

המשימה: למלא את כל המשבצות השחורות באופן שגם המשבצות האדומות יתמלאו בצורה פחות-או-יותר מייצגת. תנאים מיוחדים הקשורים לכל מגזר מפטורים מתחת למשבצות המגזר.

*באופן כללי, כאשר היו כמה רשויות שהתאימו לאותה משבצת, ניתנה עדיפות לאלו עם גיוון מאפיינים וכן לרשויות שהצליחו במדדי התעסוקה

שלב 2: דגימה אקראית מ-20% העליונות

איתנות פיננסית	גודל	רמה חברתית-כלכלית	מדד פריפריאליות	קומפקטיות	דרוזי	ערבי	יהודי
	2		1	1			C B A
	1		1				
3		3	1	2	?	?	

לאחר דגימה מ-20% העליונות ברשימה משותפת (אלו שהופיעו ב-20% העליון לציון רמזור וגם ב-20% העליון בציון המחוסנים), נעשתה דגימה אקראית. בהתחלה נעשתה דגימה אקראית של 15 רשויות מקומיות, אך כיוון שכמעט כולן היו עם אותם המאפיינים, רק 3 רשויות נבחרו כך באופן אקראי.

שלב 3: זיהוי זינוק

איתנות פיננסית	גודל	רמה חברתית-כלכלית	מדד פריפריאליות	קומפקטיות	דרוזי	ערבי	יהודי
	4	2	2	2	F	D	C B A
	2	1	3	2		E	
6		3	1	2	?	?	

זיהו מגמות זינוק ברורות, והכנסנו שלוש רשויות בהתאם.

שלב 4: הוספת רשויות ערביות ודרוזיות

איתנות פיננסית	גודל	רמה חברתית-כלכלית	מדד פריפריאליות	קומפקטיות	דרוזי	ערבי	יהודי
	8	5	5	5	F	D	C B A
	2	2	4	3		E	
10		3	1	2	I	G	
						H	
						X	

הוספנו את הרשויות הערביות והדרוזיות אשר קיבלו את הציונים הטובים ביותר ביחס לציון רמזור או מחסונים

שלב 5: הוספת ערים גדולות

איתנות פיננסית	גודל	רמה חברתית-כלכלית	מדד פריפריאליות	קומפקטיות	דרוזי	ערבי	יהודי
2	8	5	5	5	F	D	C B A
	2	2	4	3		E	
10		5	3	3	I	G	K J
	2					H	
						X	

הוספנו ערים גדולות אשר קיבלו את הציונים הטובים ביותר

שלב 6: הוספת רשויות יהודיות מאשכולות חברתיים-כלכליים שונים ומדד פריפריאליות מגוון

איתנות פיננסית	גודל	רמה חברתית-כלכלית	מדד פריפריאליות	קומפקטיות	דרוזי	ערבי	יהודי
2	10	7	7	7	F	D	C B A
	4	4	6	6		E	L K J
14		5	3	3	I	G	O N M
	2					H	

יצוג רמות גודל: בינונית וקטנה ואשכול חברתי כלכלי בינוני ונמוך, ורשות בדואית אחת

ייצוג כל הרמות: גודל, פריפריאליות, קומפקטיות, רמה חברתית-כלכלית, ואיתנות כולל לפחות רשות דתית אחת

הוספנו רשויות מקומיות יהודיות ברמה חברתית-כלכלית נמוכה ובינונית ובמרחק גדול ממרכז הארץ

7.2. נספח ב' – בקשות "חופש מידע"

נוסח מכתב פניה למוסדות וארגונים (דוגמה)

לכבוד: ***

הממונה על חופש המידע במשרד החינוך

שלום רב,

אנו עורכים מחקר העוסק בתפקוד הרשויות המקומיות במהלך משבר הקורונה במסגרת מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום (מצ"ב קובץ המתאר את פעילות המרכז), בשיתוף אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים.

מטרת המחקר הינה ללמוד על יכולות ניהול מצבי משבר בשלטון המקומי, זיהוי מאפיינים התורמים לניהול מוצלח, ומתן המלצות להיערכות מיטבית לקראת משברים עתידיים.

אנו פונים אליכם בבקשה לקבלת נתונים שישפכו אור על פעילות הרשויות המקומיות בתחומי החינוך. הנתונים המבוקשים הם:

1. מספר הימים שמערכות החינוך פעלו במהלך שנת הלימודים תש"פ (החל ממרץ 2020), ובכל שנת הלימודים תשפ"א, בחלוקה לפי יישובים, בתי ספר וגנים.

2. נתונים על למידה מרחוק:

א. מספר מחשבים שחולקו לתלמידים לפי רשויות.

ב. מספר שעות לימוד ממוצע בלמידה מרחוק (ככל שנאסף מידע זה).

נודה מאוד לקבלת הנתונים, במידת האפשר, לפי יישובים, ובתוכם: גילאי גן, יסודי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה לפי הקבוצות: גנים, א-ד, ה-י, יא-יב בפילוח שבועי במידה ויש, ובמידה ולא, לפי הפילוח הקיים במשרדכם. אנחנו מבקשים גם את הנתונים, ככל שיש, לפי ממוצע יישובי, או לפי מסגרות חינוך לפי סמל מוסד ושם הישוב. בנוסף, נודה מאוד על קבלת נתונים נוספים, אשר נאספו על ידכם באופן שיטתי מאז פרוץ משבר הקורונה ואתם רואים בהם נתונים חשובים בתחומכם בהקשר של התנהלות אל מול המשבר. במידה וקיימים נתונים דומים באותם ההיבטים ביחס לשנת 2019, נודה מאוד גם על קבלתם. כמו כן, במידה ופיתחתם "מדדי קורונה" הרלוונטיים לנושא נשמח לקבלם.

בברכה,

פרופ' איתי בארי, ד"ר נופר אבני, ד"ר דניאל זייצ'ק, יונת ריין-ספיר וד"ר אלכס אלטשולר.

בקשות "חופש מידע" והמענה שהתקבל אליהן

טבלה 6: בקשות "חופש מידע" והמענה שהתקבל אליהן

ארגון	סטטוס מענה	נתונים שהתבקשו	נתונים שהתקבלו
למ"ס	חלקי	מאפייני אוכלוסייה לפי יישוב וגיל וכן מידע על: 1. מספר בלתי מועסקים לפי יישובים 2. מספר עובדים בחל"ת (עד יוני 2021) 3. פעילות מוסדות החינוך ביישובים השונים 4. מספר עסקים חדשים 5. מספר עסקים שנסגרו בחתך שבועי/ חודשי, לפי רשות מקומית. בנוסף, דו"חות וסקרים שונים שהלמ"ס הוציא במהלך המשבר	מאפייני אוכלוסייה לפי יישוב וגיל (2020)
משרד החינוך	חלקי	1. מספר הימים שמערכות החינוך פעלו במהלך 1. מספר הימים שמערכות שנת הלימודים תש"פ (החל ממרץ 2020), ובכל החינוך פעלו במהלך שנת שנת הלימודים תשפ"א, בחלוקה לפי רשות מקומית, בתי ספר וגנים. 2. נתונים על למידה מרחוק: א. מספר מחשבים שחולקו לתלמידים לפי רשויות מקומיות. ב. מספר שעות לימוד ממוצע בלמידה מרחוק (ככל שנאסף מידע זה).	1. מספר הימים שמערכות החינוך פעלו במהלך 1. מספר הימים שמערכות שנת הלימודים תש"פ (החל ממרץ 2020), ובכל החינוך פעלו במהלך שנת שנת הלימודים תשפ"א, בחלוקה לפי רשות מקומית, בתי ספר וגנים. 2. נתונים על למידה מרחוק: א. מספר מחשבים שחולקו לתלמידים לפי רשויות מקומיות. ב. מספר שעות לימוד ממוצע בלמידה מרחוק (ככל שנאסף מידע זה).
משרד הבריאות (מגן ישראל)	מענה - אין נתונים	1. פעילות חמ"ל קורונה לפי רשויות מקומיות 2. מספר ימי הפעילות של החמ"לים ברשויות המקומיות לאורך התקופה 2021/3/2020-8.	1. מספר ימי הפעילות של החמ"לים ברשויות המקומיות לאורך התקופה 2021/3/2020-8.
ביטוח לאומי	חלקי	1. מספר בלתי מועסקים בפילוח לפי רשויות מקומיות, ושיעורם מתוך פוטנציאל המועסקים 2. מספר עובדים בחל"ת (עד יוני 2021) 3. מספר מקבלי קצבת אבטלה, ושיעורם מתוך פוטנציאל המועסקים 4. מספר מקבלי קצבת הבטחת הכנסה	1. מקבלי דמי אבטלה (ללא פילוח לפי חל"ת). המידע על חל"ת אינו מעודכן) 2. קצבת הבטחת הכנסה בגיל העבודה
משרד הרווחה	חלקי	1. מספר הפניות למוקד הפניות הארצי 118 (בחתך שבועי/ חודשי, לפי רשויות מקומיות) 2. מספר הפניות למחלקות לשירותים חברתיים ולמוקדי הרווחה ברשויות המקומיות 3. מתוכם: מס' פניות חדשות ומס' פניות חוזרות	1. מספר הפניות כלל ארציות לפי פילוח חודשי 2. מספר הפניות השנתיות לפי רשויות מקומיות 3. פילוח הנושאים לפי שנה לכל הארץ
שירות התעסוקה	מענה מלא	1. מספר בלתי מועסקים בפילוח לפי רשויות מקומיות, ושיעורם מתוך פוטנציאל המועסקים (בחתך שבועי/ חודשי) 2. מספר עובדים בחל"ת 3. מספר מקבלי קצבת אבטלה, ושיעורם מתוך פוטנציאל המועסקים	1. מספר דורשי עבודה 2. מקבלי קצבת אבטלה 3. תובעי אבטלה 4. מקבלי הבטחת הכנסה 5. אינו תובע 6. חל"ת 7. פיטורין

ארגון	סטטוס מענה	נתונים שהתבקשו	נתונים שהתקבלו
	מרכז השלטון לא התקבל המקומי מענה	1. מספר ימי פעילות הרשויות המקומיות לאורך התקופה שהחל ממרץ 2020 2. מספר מוקדי חירום שנפתחו, בפילוח לפי רשויות מקומיות, ומשך הפעילות שלהם 3. מאפייני פעילות השלטון המקומי בתקופה	8. התפטרות 9. אחר 10. שיעור דורשי עבודה
ער"ן	מענה: אין מידע - הפניות אנונימיות ללא זיהוי כתובת	מס' הפניות למוקד הפניות של ער"ן – בפילוח לפי חודשים ורשויות מקומיות	
משרד הבריאות	נתונים זמינים באתר המשרד	1. ציוני רמזור רציפים לפי רשויות מקומיות 2. שיעור מתחסנים לפי רשויות מקומיות, בפילוח שבועי	1. ציון רמזור יומי 2. מחוסנים לפי רשויות מקומיות וגיל (יומי ומצטבר)

7.3. נספח ג' – פניה לרשויות המקומיות בבקשה לקיום ראיון (דוגמה)

לכבוד ראש המועצה המקומית *** ,מר *** ,

הנדון: הימצאותה של מועצה מקומית *** כרשות מקומית שגילתה ביצועים גבוהים ותפקוד מיטבי במשבר

הקורונה - בקשה לראיון עם בעלי תפקידים במסגרת מחקר הערכה

שלום רב,

בימים אלו אנו עורכים מחקר העוסק בתפקוד הרשויות המקומיות במהלך משבר הקורונה במסגרת מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום, בשיתוף אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית בירושלים.

מטרת המחקר הינה ללמוד על יכולות ניהול מצבי משבר בשלטון המקומי, ובפנדמיה בפרט, לזהות מאפיינים ודרכי פעולה מקומיים שתרמו להתמודדות מוצלחת עם המשבר, ולהמליץ על פעולות מוניציפליות כהיערכות מיטבית לקראת משברים עתידיים.

אנו פונים אליך לאחר שהשלמנו את השלב הראשון של המחקר, ובו עלה כי מועצה מקומית *** פעלה באופן מיטבי שהביא לביצועים גבוהים בתקופה זו, תוך הפגנת יכולות התמודדות עם חוסר ודאות וסיוע לתושבים בעת משבר. הניתוח כלל בחינה של מדדים שונים (על פי נתוני משרד הבריאות ושירות התעסוקה) המעידים על נתוני תחלואה ותעסוקה. בכדי להעמיק וללמוד על הפעולות האופרטיביות שנעשו על ידי הרשות המקומית במהלך הגל הראשון עד הרביעי של הקורונה, נשמח לאישורך לערוך ראיון ממוקד, בזום, באורך של עד שעה אחת, משותף ל-2-3 בעלי תפקידים רלוונטיים לניהול המשבר, ולהתמודדות עם מצב החירום, אשר יכולים לשפוך אור על הסוגיה הנבחרת. למשל, נשמח לראיין את המנכ"ל, מנהל/ת אגף החירום, ממונה קורונה, מנהל/ת מחלקת החינוך, הממונה על התעסוקה ומנהל/ת אגף הרווחה בעירייה/רשות המקומית.

נכונותכם להשתתף במחקר זה ולהקדיש זמן לראיון יכולה לסייע מאוד ללמידה מהניסיון שנצבר במועצה המקומית *** , ולתת כלים לרשויות מקומיות נוספות להתמודד עם משברים כאלה ואחרים בעתיד.

במידת האפשר נשמח לקיים ראיון מקוון באורך שעה אחת במהלך החודש הקרוב

לתיאום ניתן להיות בקשר עם יונת ריין-ספיר, דוקטורנטית באוניברסיטה העברית, וחברה בצוות המחקר. בטלפון: 054-5982929 או במייל: yonat.rein@mail.huji.ac.il.

מצפים ומקווים לשיתוף פעולה,

צוות המחקר: פרופ' איתי בארי, ד"ר דניאל זייצ'ק וד"ר אלכס אלטשולר, אוניברסיטת חיפה

ד"ר נופר אבני וגב' יונת ריין-ספיר, האוניברסיטה העברית בירושלים.

7.4. נספח ד' – מבנה הריאיון

שלום לכולם, תודה רבה שהסכמתם להשתתף במחקר שלנו שעוסק בתפקוד השלטון המקומי בזמן הקורונה ונערך מטעם מרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום של אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית. נציג את עצמנו-

יש לנו מספר שאלות שנוגעות לתפקוד הרשות שלכם בתחומים שונים, הן מבחינת האתגרים והן מבחינת ההצלחות.

א. **שאלת פתיחה:** מה היו האתגרים העיקריים של העיר/הרשות המקומית במהלך משבר הקורונה? האם תוכלו/י לפרט זאת לפי ציר זמן או בחלוקה לגלי המשבר. [דגש על הבחנה בין ההתחלה והסגרים, לבין שגרה]. **נשמח אם כל אחד מכם יתייחס לשאלה מהתחום שלו (בריאות/רווחה/ כלכלה וכו').**

ב. אילו אתגרים היו מיוחדים לעיר/רשות המקומית שלך בשל מאפיינים מיוחדים של הרשות ומה הם מאפיינים אלה?

ג. **שלטון מרכזי:**

(א) באילו דרכים תמך בכם השלטון המרכזי? ומה הייתה האפקטיביות/ המשמעות של התמיכה

(ב) מי היו המשרדים/ארגונים מהשלטון המרכזי שתמכו? (לדוגמה: משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד הפנים, פיקוד העורף, רח"ל, המל"ל, המשטרה...?)

(ג) באילו דרכים השלטון המרכזי היה יכול לתמוך בכם באופן יותר טוב?

ד. **הוסיף התייחסות לנתונים ובעקבות זאת לשאול:** באילו כלים ומדיניות השתמשתם כדי להפחית את ההדבקה? אילו תוכניות וכלים היו אפקטיביים?

ה. באילו כלי מדיניות השתמשתם כדי לעודד התחסנות? מה נמצא כאפקטיבי יותר/ פחות?

ו. כיצד התמודדתם עם ההגבלות על מערכת החינוך? האם ביצעתם צעדים מיוחדים לאפשר פתיחה של מסגרות שונות (למשל לילדי עובדים חיוניים/ חינוך מיוחד).? סגירה ופתיחה של מסגרות חינוך בעקבות חשיפה לחולים מאומתים.

ז. איזה מענה ניתן בנוגע לפניות בנושאי רווחה וסיוע?

ח. באילו כלים השתמשתם על מנת לתת תמיכה לעסקים מקומיים, ובכלל למועסקים/ מפורטרים? האם בכלל הייתה יכולת לסייע בתחום הזה?

ט. באיזו כלים ומדיניות השתמשתם כדי להתמודד עם אתגרים אחרים שפרטת? ומה הייתה האפקטיביות שלהם לדעתך?

י. האם ניסיתם ליישם מדיניות או תוכניות שעזבתם בהמשך כי הם נמצאו כלא היו אפקטיביות?

יא. עם איזה עוד ארגונים שיתפתם פעולה כדי להתמודד עם המשבר? (ארגוני חברה אזרחית, מרכז השלטון המקומי, חברות עסקיות, ארגונים מקומיים לעומת ארציים...)

(א) מה הייתה רמת ההצלחה של השת"פ עם כל ארגון?

7.5. נספח ה' – פירוט הממצאים הסטטיסטיים

כללי:

טבלה 7 מציגה את הממצאים של מבחני הג'ונקהיר-טרפסטר (JT) עבור כל המשתנים האורדינאליים והרציפים. ממצאי המבחנים מראים מגמות מובהקות ביחס לדירוג חברתי-כלכלי, דירוג פרפריאליות, איתנות פיננסית, ומדד צפיפות.

טבלה 7: מבחן ג'ונקהיר-טרפסטר (JT) לכל המשתנים האורדינאליים והרציפים

משתנה	ציון רמזור (יחסי)	ציון מחוסנים
דירוג חברתי כלכלי	13070**	14478**
דירוג קומפקטיות	8587	8410
דירוג פרפריאליות	8784*	9558**
גודל אוכלוסיית הישוב (קטן, גדול, גדול)	3920	4307
איתנות פיננסית	12044**	13340**
צפיפות	6715	13300**

*p<0.1
** p <0.05

אשכול חברתי-כלכלי:

טבלה 8 וטבלה 9 מציגות את מספר הרשויות המקומיות בכל אשכול חברתי כלכלי, בהתאם לציון היחסי שלהם במדדי הבריאות.

טבלה 8 : מספר רשויות מקומיות לפי דירוג חברת-כלכלי ביחס לציון רמזור יחסי (N=196).

דירוג חברתי כלכלי											ציון רמזור יחסי
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	
0	0	0	0	0	2	10	23	11	1	4	
0	0	0	7	3	8	16	14	9	2	5	
0	0	2	10	5	7	3	4	3	1	6	
2	13	9	5	5	1	1	1	0	5	7	
1	8	1	0	0	0	0	1	0	0	8	

X-squared = 200.13, df = 45, p-value < 2.2e-16

טבלה 9 : מספר רשויות מקומיות לפי דירוג חברתי-כלכלי ביחס לציון מחוסנים (N=196).

דירוג חברתי כלכלי										
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	1
0	0	0	0	0	0	3	11	8	0	2
0	0	0	0	0	0	4	10	6	0	3
0	0	0	1	0	2	8	8	2	0	4
0	0	0	1	2	3	7	5	1	0	5
0	0	1	3	3	6	1	2	4	0	6
0	0	1	10	5	4	6	1	0	0	7
0	4	1	4	2	2	0	1	0	0	8
0	4	8	2	1	1	2	2	0	0	9
3	13	1	1	0	0	0	0	0	0	10

X-squared = 409.98, df = 81, p-value < 2.2e-16

ציון מחוסנים

ממצאי מודלי רגרסיה OLS חד-משתנית מוצגים בטבלה 10. מהממצאים עולה קשר מובהק בין דירוג חברתי-כלכלי לבין שני מדדי הבריאות (רמזור ומחוסנים). המקדם של המשתנה "דירוג חברתי-כלכלי" במודל ה"מחוסנים" גדול יותר מאשר במודל "הרמזור" ($0.35 < 0.94$), אך ניתן לראות כי המקדמים של שני המשתנים מובהקים מאד.

טבלה 10: ממצאי מודלי רגרסיית OLS חד-משתנית המציגים את הקשר בין דירוג חברתי-כלכלי לביצועי בריאות

מחוסנים	ציון רמזור	
0.92*	3.88*	Intercept
(0.24)	(0.14)	
0.94*	0.35*	דירוג חברתי-כלכלי
(0.04)	(0.02)	
R2: 0.70	R2: 0.50	
p<0.05 *		

מגדר:

ניתן לראות את הקשר המובהק בין המגדר למדדי הבריאות בטבלה 11 וטבלה 12. הטבלאות מציגות את אחוז התצפיות לכל מגדר בכל רמת ציון מחוסנים (מעוגל) ובכל רמת ציון רמזור (מעוגל). כך, לדוגמא, 71% מהרשויות המקומיות החרדיות ו-15% מהרשויות המקומיות הערביות מופיעות בעשירון הנמוך ביותר של ציוני המחוסנים (ציון 1), ומנגד אין אף רשות מקומית יהודית בעשירון זה. בדומה לכך, 68% מהרשויות היהודיות מופיעות בארבעת העשירונים העליונים (ציונים 7-10), כאשר רק 7% מהרשויות המקומיות הערביות, ו-7% מהרשויות המקומיות הדרוזיות מופיעות בעשירונים אלה. באשר לרשויות החרדיות, אין אף לא רשות אחת בעשירונים העליונים. למעשה, ביחס למחוסנים, 86% מהרשויות המקומיות הערביות, 78% מהרשויות המקומיות

הדרוזיות, ו-100% מהרשויות המקומיות החרדיות מופיעות בחציון הנמוך (ציונים 1-5), ורק 20% מהרשויות המקומיות היהודיות מופיעות בחציון הזה. מגמות אלה ניכרות גם בציוני הרמזור.

טבלה 11: אחוז הישובים, לפי מגזר, בכל דרגת ציון מחוסנים ממוצע

מגזר הרשות המקומית				
יהודי (למעט חרדי)	ערבי (למעט דרוזי)	דרוזי	חרדי	
0	15	0	71	1
5	21	14	14	2
1	22	21	14	3
6	19	14	0	4
8	9	29	0	5
13	6	14	0	6
21	6	0	0	7
13	0	0	0	8
17	1	7	0	9
17	0	0	0	10
100%	100%	100%	100%	סה"כ

X-squared = 426.87, df = 27, p-value < 2.2e-16

*בשל עיגול אחוזי הרשויות בכל מגזר, בחלק מהמגזרים הסכימה היא עד ל-101% ובאחרות עד ל-99%.

טבלה 12: אחוז היישובים לפי מגזר בכל דרגת ציון רמזור יחסי ממוצע

מגזר הרשות המקומית				
יהודי (למעט חרדי)	ערבי (למעט דרוזי)	דרוזי	חרדי	
0	3	0	0	3
12	36	36	83	4
22	39	50	17	5
25	9	14	0	6
31	12	0	0	7
9	1	0	0	8
100%	100%	100%	100%	סה"כ

X-squared = 177.69, df = 15, p-value < 2.2e-16

*בשל עיגול אחוזי הרשויות בכל מגזר, בחלק מהמגזרים הסכימה היא עד ל-101% ובאחרות עד ל-99%.

איתנות פיננסית:

ערך החי-בריבוע של שיעור המחוסנים ברמות איתנות שונות היה מובהק, אך ביחס לציוני הרמזור ברמות איתנות שונות, החי-בריבוע לא נמצא מובהק. לעומת זאת, מבחן הג'ונקרי-טרפסטר נמצא מובהק ביחס לשני מדדי הבריאות. כמו כן, ברגרסיה חד-משתנית, לאיתנות פיננסית נמצא מקדם מובהק ביחס שליני מדדי הבריאות (טבלה 13).

טבלה 13: ממצאי מודלי רגרסיה חד-משתנית ודו-משתנית OLS של מדדי בריאות (משתנה תלוי), איתנות פיננסית ודירוג חברתי-כלכלי.

מחוסנים	רמזור	מחוסנים	רמזור	
*1.02 (0.29)	*3.91 (0.16)	*1.23 (0.40)	*3.99 (0.19)	Intercept
0.00- (0.01)	0.00- (0.01)	*0.10 (0.00)	*0.04 (0.00)	מדד איתנות
*0.97 (0.07)	*0.38 (0.04)			אשכול חברתי-כלכלי
R2: 0.70	R2: 0.51	R2: 0.41	R2:0.28	

פריפריאליות:

טבלאות 14 ו-15 מציגות את מספר הרשויות המקומיות בכל אשכול פריפריאליות בהתאם לציון הממוצע של מדדי הבריאות (מעוגל). החי-בריבוע בנוגע למשתנה "ציון רמזור יחסי" נמצא מובהק, אך לעומת זאת ערך החי-בריבוע לא נמצא מובהק ביחס לציון המחוסנים. במבדק הג'ונקרי-טרפסטר, ערך ה-JT היה מובהק ברמה של $p < 0.1$ בנוגע לציון הרמזור וברמה של $p < 0.01$ בנוגע לציון מחוסנים. בכך הוא מעיד על קיום מגמה בנתונים. את הקשר הזה ניתן לראות גם ברגרסיה החד-משתנית, לפי התוצאות המופיעות בטבלה 16. המקדמים של רמת הפריפריאליות ביחס לשני המשתנים התלויים חיוביים.

טבלה 14: Contingency table של ציון רמזור יחסי (מעוגל) לפי אשכול פריפריאליות

אשכול פריפריאליות										
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3
1	1	2	3	3	14	15	8	0	0	4
0	4	2	8	2	14	14	13	2	0	5
0	1	2	0	8	11	4	6	2	1	6
3	1	5	3	9	5	2	11	3	0	7
1	1	2	0	0	4	2	0	1	0	8
X-squared = 65.353, df = 45, p-value = 0.02528										

טבלה 15: Contingency table של ציון מחוסנים (מעוגל) לפי אשכול פריפריאליות

דירוג פריפריאליות										
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
1	0	0	1	2	4	1	6	0	0	1
0	0	0	3	1	7	8	2	1	0	2
0	1	0	1	1	7	7	3	0	0	3
0	0	1	1	0	5	7	6	1	0	4
0	1	0	2	1	2	4	8	1	0	5
1	1	2	1	2	5	2	3	3	0	6
1	2	2	1	4	6	2	7	1	1	7
1	1	1	1	2	6	2	0	0	0	8
1	1	4	1	4	5	1	2	1	0	9
0	1	3	2	5	2	3	2	0	0	10

X-squared = 88.135, df = 81, p-value = 0.2753

ציון מחוסנים (מעוגל)

טבלה 16: תוצאות מודל ה-OLS של רמת הפריפריאליות ביחס למדדי הבריאות, עם ובלי הוספת דירוג חברתי-כלכלי [p* < 0.05]

ציון מחוסנים	ציון רמזור יחסי	ציון מחוסנים	ציון רמזור יחסי	
*1.77 (0.31)	*4.31 (0.17)	3.69* (0.54)	*5.07 (0.24)	Intercept
*0.25- (0.06)	*0.14- (0.03)	0.36* (0.10)	*0.09 (0.45)	דירוג פריפריאליות
*1.04 (0.05)	*0.41 (0.03)			דירוג חברתי-כלכלי
R2: 0.72	R2: 0.54	R2: 0.06	R2: 0.02	

קומפקטיות:

בהתאם להעדר המתאם בין קומפקטיות למדדי בריאות, מבחן הג'ונקרי-טרפסטר עלה כלא מובהק, וכך גם מרקדם הרגרסיה ברגרסיה חד-משתנית (רמת קומפקטיות) עם שני המשתנים התלויים (מדדי הבריאות), וכן בטבלאות רב-משתניות (cross-tab analysis) לא נמצאו מגמות מובהקות.

צפיפות:

ערך החי-בריבוע לא נמצא מובהק בטבלאות הניתוח הרב-משתני, ביחס לשני מדדי הבריאות. למרות שמקדם הג'ונקרי-טרפסטר נמצא מובהק ביחס למחוסנים, בממוצעי מדדי הבריאות לפי רמת צפיפות לא עולה קשר בין רמת הצפיפות למדדי הבריאות. העלייה הקלה בציון המחוסנים ברמת צפיפות בינונית 1,000-5,001 ממשיכה לרמת צפיפות גבוהה יותר (אך ייתכן שהיא זו שהביאה למובהקות במבחן הג'ונקרי-טרפסטר).

7.6. נספח ו' – פירוט ממצאי סקר עמדות תושבים בשמונה ערים גדולות

כפי שתואר בפרק 4, ממצאי הסקר נותחו על ידי רגרסיות. קיימים הבדלים מובהקים בין שביעות הרצון (שנמדד בין 2 – 2-) של התושבים בערים השונות שנבחנו, כפי שמוצג באיור 23: שביעות רצון התושבים מתפקוד השלטון המרכזי במשבר הקורונה לפי נטייה פוליטית

לכן, מכיוון שניתוח זה מתמקד בקשר בין מאפיינים ברמת הפרט, ביצענו בקרה על השפעות עיר המגורים בשתי דרכים. בחלק מהמודלים שמנו fixed effects על העיר כדי למחוק את ההשפעות של ערים שונות. בנוסף, בהינתן שהדירוג החברתי-כלכלי של הרשות המקומית הוא המאפיין המבני עם השוני הגדול ביותר בין הערים, הכנסנו משתנה של מעמד חברתי-כלכלי גבוה כמשתנה דיכוטומי (ללא fixed effects על הערים) (טבלה 17). כל הערים בסקר הן ערים גדולות, יהודיות, וכולן (חוץ משתיים) נמצאות בדירוג פריפריאליות וקומפקטיות נמוך.

טבלה 17: סיכום הממצאים ממודלי הרגרסיה השונים

מודל 1א חד-משתני-גלים 3-1	מודל 1ב חד-משתני-גלים 4	מודל 2א גלים 3-1 fixed effects על עיר	מודל 2ב גלים 4 fixed effects על עיר	מודל 3א גלים 3-1 fixed effects על עיר	מודל 3ב גלים 4 fixed effects על עיר	מודל 3ג גלים 3-1 fixed effects על עיר	מודל 4א גלים 4 fixed effects על עיר	מודל 4ב גלים 3-1 fixed effects על עיר	מודל 4ג גלים 4 fixed effects על עיר	מודל 4ד גלים 3-1 fixed effects על עיר	מודל 4ה גלים 4 fixed effects על עיר	מודל 4ו גלים 3-1 fixed effects על עיר	מודל 4ז גלים 4 fixed effects על עיר	מודל 4ח גלים 3-1 fixed effects על עיר
0.30*	*0.08	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(0.02)	0.02													
-0.19*	-0.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
(0.03)	(0.03)													
-0.09*	-0.11*	-0.09*	-0.11*	-0.13*	-0.16*	-0.00	-0.13*	0.08*	-0.13*	-0.13*	-0.13*	-0.13*	-0.13*	-0.13*
(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.02)	(0.02)
0.62*	0.42*	0.62*	0.42*	0.48*	0.36*	0.47*	0.41*	0.62*	0.42*	0.42*	0.42*	0.42*	0.42*	0.42*
(0.02)	(0.05)	(0.02)	(0.05)	(0.01)	(0.06)	(0.02)	(0.03)	(0.01)	(0.05)	(0.05)	(0.05)	(0.05)	(0.05)	(0.05)
0.20*	0.30*	0.20*	0.30*	0.22*	0.32*	0.20*	0.20*	0.20*	0.20*	0.20*	0.20*	0.20*	0.20*	0.20*
(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)	(0.03)
0.34*	0.31*	0.34*	0.31*	0.32*	0.31*	0.34*	0.34*	0.34*	0.34*	0.34*	0.34*	0.34*	0.34*	0.34*
(0.04)	(0.03)	(0.04)	(0.03)	(0.01)	(0.03)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)
0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)	(0.04)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
-0.03	0.07	-0.03	0.07	-0.03	0.07	-0.03	0.07	-0.03	0.07	-0.03	0.07	-0.03	0.07	-0.03
(0.04)	(0.10)	(0.04)	(0.10)	(0.04)	(0.10)	(0.04)	(0.10)	(0.04)	(0.10)	(0.04)	(0.10)	(0.04)	(0.10)	(0.04)
0.01	0.03*	0.01	0.03*	0.01	0.03*	0.01	0.03*	0.01	0.03*	0.01	0.03*	0.01	0.03*	0.01
(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)	(0.00)	(0.01)
0.01	0.05*	0.01	0.05*	0.01	0.05*	0.01	0.05*	0.01	0.05*	0.01	0.05*	0.01	0.05*	0.01
(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)
0.01	0.08*	0.01	0.08*	0.01	0.08*	0.01	0.08*	0.01	0.08*	0.01	0.08*	0.01	0.08*	0.01
(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.02)	(0.03)	(0.02)	(0.03)
0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00
(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)	(0.01)
-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01
(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)	(0.02)	(0.01)

8. רשימה ביבליוגרפית

8. רשימה ביבליוגרפית

1. מבקר המדינה, (2021). התנהלות הרשויות המקומיות בעת משבר הקורונה. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי. <https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/Shilton/2021-Shilton-101-CO-VID-19.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1>
2. בוטוש, נ. (2020). המשבר בענף התיירות בעקבות התפרצות נגיף הקורונה. מרכז המחקר והמידע של הכנסת. https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/762d97a8-0b73-ea11-8113-00155d0af32a/2_762d97a8-0b73-ea11-8113-00155d0af32a_11_13770.pdf
3. אבירם-ניצן, ד. וקידר, י. (2020). סקר מצב הציבור בשוק העבודה בתקופת הקורונה. המרכז לממשל וכלכלה המכון הישראלי לדמוקרטיה. <https://www.idi.org.il/media/14820/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9E%D7%A6%D7%91-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-9-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98-2020.pdf>
4. קפלינסקי, ח. (2021). אפיקי הסיוע הממשלתי להתמודדות עם שבר הקורונה בישראל ובמדינות מפותחות. מרכז המחקר והמידע של הכנסת. https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/737adcb4-07f8-ea11-8108-00155d0aee38/2_737adcb4-07f8-ea11-8108-00155d0aee38_11_17728.pdf
5. אתר משרד הבריאות, נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית (מתעדכן). <https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general>
- אתר עיתון הארץ, מעקב קורונה (מתעדכן). <https://www.haaretz.co.il/health/EXT-INTERACTIVE-1.8632229?ts=1658830231547>
6. מבקר המדינה (2021). השירות הקונסולרי – טיפול משרד החוץ בישראלים במצוקה בחו"ל. דוח ביקורת שנתי 71ג, משרד החוץ. <https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/71C/2021-71c-208-Consular-Service.pdf>
7. אבירם-ניצן, ד. (2020). המשבר הכלכלי היכה בליבת שוק העבודה. המכון הישראלי לדמוקרטיה. <https://www.idi.org.il/blogs/special-economic-survey/policy-recommendations/31900>
8. פלוג, ק., אבירם-ניצן, ד. וקידר, י. (2020). השפעת משבר הקורונה: עצמים-שכירים. המכון הישראלי לדמוקרטיה. <https://www.idi.org.il/blogs/special-economic-survey/march-april-2020/31310>
9. קפלינסקי, ח. (2021). אפיקי הסיוע הממשלתי להתמודדות עם שבר הקורונה בישראל ובמדינות מפותחות.
10. קפלינסקי, ח. (2021). אפיקי הסיוע הממשלתי להתמודדות עם שבר הקורונה בישראל ובמדינות מפותחות.

11. אפרתי, ע. וקדרי-עובדיה, ש. (2020). ראש שירותי בריאות הציבור: אנחנו בתחילתו של גל שלישי. הארץ, 1.12.2020. נדלה בתאריך 26.7.2022. מתוך: <https://www.haaretz.co.il/health/corona/2020-12-01/ty-article/0000017f-e7a6-df2c-a1ff-fff74a3c0000>
12. ברמלי גולן, ד. (2021). יותר נשים, יותר צעירים, יותר מובטלים: הסגר השלישי נגמר, אלו המחירים שלו. גלובס, 7.2.2021. נדלה בתאריך 20.6.2022. מתוך: <https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001359682>
13. אילן, ש. (2021). מחיר החל"ת: דמי אבטלה של 41.4 מיליארד שקל. כלכליסט, 20.12.2021. נדלה בתאריך 20.6.2022. מתוך: https://www.calcalist.co.il/local_news/article/h1g9jlaqt
14. "לתת". (2021). דו"ח העוני האלטרנטיבי. לתת, דו"ח מספר 19 – ישראל 2021. <https://www.latet.org.il/upload/files/163973447461bc5ccabc08627896.pdf>
15. רביד, ב. וכהן, מ. (2021). המאבק בווריאנט הדרום אפריקני: אלו הן ההחלטות שאישר קבינט הקורונה. וואלה, 28.11.2021. נדלה בתאריך 20.6.2022. מתוך: <https://news.walla.co.il/item/3473584>
16. משרד הבריאות, נגיף הקורונה בישראל - תמונת מצב כללית. מתעדכן באופן יום-יומי.
17. אייכנר, א. (2022). בנט והשרים הציגו את תוכנית "בודקים ולומדים": "נדרשת אחריות אישית, לא לשלוח ילדים חולים". Ynet, 20.2.2022. נדלה בתאריך 20.6.2022, מתוך: <https://www.ynet.co.il/news/article/skh1tgwt>
18. אילן, ש. (2022). בשיא גל האומיקרון: שיעור האבטלה בינואר ירד ל-5.6%. כלכליסט, 14.2.2022. נדלה ב-20.6.2022, מתוך: https://www.calcalist.co.il/local_news/article/sjui2svk9
19. מרכז השליטה הלאומי למאבק בקורונה (2022). תמונת המצב בישראל: החל גל תחלואה שישי המושפע מהתפשטות וריאנט BA.5. תמונת מצב עיתית, מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה. 16.6.2022. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily-report-20220616/he/daily-report_daily-report-20220616.pdf
20. בטיטו, א. (2022). התחזית הקשה של פרויקט הקורונה: האם אנחנו לקראת עלייה משמעותית נוספת בתחלואה? מעריב online, 29.6.2022. נדלה ב-26.7.2022, מתוך: <https://www.maariv.co.il/corona/corona-israel/Article-928299>
21. מרכז השליטה הלאומי למאבק בקורונה (2022). תמונת המצב בישראל: החל גל תחלואה שישי המושפע מהתפשטות וריאנט BA.5. תמונת מצב עיתית, מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה. 16.6.2022. https://www.gov.il/BlobFolder/reports/daily-report-20220616/he/daily-report_daily-report-20220616.pdf
22. כהן, נ.צ. (2022). הלמ"ס: שיעור האבטלה ירד בחודש יוני ל-4.3%. דבר, 4.7.2022. נדלה ב-26.7.2022, מתוך: <https://www.davar1.co.il/388540>

23. בן-סימון, ג. (2022). התחזיות הפסימיות למדד המחירים לצרכן בישראל ונתוני האינפלציה בארה"ב. גלובס, 13.7.2022. נדלה ב-26.7.2022 מתוך: <https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001417852>
24. פקודת העיריות [נוסח חדש] 1964. https://www.nevo.co.il/law/html/law01/p182_001.htm
25. פינקלשטיין, א. (2020). השלטון המקומי בישראל: רקע כללי סוגיות ליבה ואתגרים. מחקר מדיניות 157, המכון הישראלי לדמוקרטיה. https://www.idi.org.il/media/15280/shilton_mekomi_2020.pdf
26. Gal-Arieli, N., Beeri, I., Vigoda-Gadot, E., & Reichman, A. (2017). New Localism or Fuzzy Centralism: Policymakers' Perceptions of Public Education and Involvement in Education. *Local Government Studies*, 43(4), 598–620. <https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1305955>
27. Eshel, S., & Hananel, R. (2019). Centralization, Neoliberalism, and Housing Policy Central– Local Government Relations and Residential Development in Israel. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 37(2), 237–255. <https://doi.org/10.1177/2399654418782708>
28. OECD. (2020). OECD Economic Surveys: Israel. *OECD*. <https://www.oecd.org/economy/surveys/Israel-2020-OECD-economic-survey-overview.pdf>
29. בארי, א. ורזין, ע. (2015). מבוא – דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות והשתתפות, בתוך, בארי, איתי ורזין, ערן (עורכים). [דמוקרטיה מקומית בישראל: ביזור, מקומיות, השתתפות ופוליטיקה מקומית](#). ירושלים: מחקרי פלורסהיימר באוניברסיטה העברית. https://www.nli.org.il/he/books/NNL_ALEPH003875828/NLI
30. פינקלשטיין, א. (2020). השלטון המקומי בישראל: רקע כללי סוגיות ליבה ואתגרים. מחקר מדיניות 157, המכון הישראלי לדמוקרטיה. https://www.idi.org.il/media/15280/shilton_mekomi_2020.pdf
31. Uster, A., Beeri, I., and Vashdi, D. (2022). Enhancing the Functioning of Local Purpose-Oriented Networks through Citizens' Co-Production. *International Public Management Journal* <https://doi.org/10.1080/10967494.2022.2058132>
32. Uster, A., Vashdi, D. and Beeri, I. (2022). Enhancing Local Service Effectiveness Through Purpose-Oriented Networks: The Role of Network Leadership and Structure. *The American Review of Public Administration*, <https://doi.org/10.1177/02750740221084336>
33. Beeri, I. (2020). Lack of Reform in Israeli Local Government and Its Impact on Modern Developments in Public Management. *Public Management Review, Special issue on public reforms*. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14719037.2020.1823138>
34. Gal-Arieli, N., Beeri, I., Vigoda-Gadot, E., & Reichman, A. (2017). New Localism or Fuzzy Centralism: Policymakers' Perceptions of Public Education and Involvement in Education.
35. Eshel, S., & Hananel, R. (2019). Centralization, Neoliberalism, and Housing Policy Central– Local Government Relations and Residential Development in Israel.

36. מבקר המדינה, (2021). ניהול משבר הקורונה ברמה הלאומית – תהליכי קבלת החלטות ומימושן. דו"ח מיוחד: התמודדות מדינת ישראל עם משבר הקורונה.

<https://www.mevaker.gov.il/sites/DigitalLibrary/Documents/2021/COVID-19/2021-COVID-19-101-Decisions.pdf>

37. מבקר המדינה, (2021). התנהלות הרשויות המקומיות בעת משבר הקורונה.

38. לזר, א. (2021). הטנגו של הקורונה – ריכוז וביזור סמכויות בין השלטון המרכזי ובין השלטון המקומי בישראל. משפט ועסקים, 11/1/2021. נדלה מתוך: <https://idclawreview.org/2021/01/11/lazar>

39. מבקר המדינה, (2021). התנהלות הרשויות המקומיות בעת משבר הקורונה.

40. Bergström, T., Kuhlmann, S., Laffin, M. & Wayenberg E. (2022): Special issue on comparative intergovernmental relations and the pandemic: how European devolved governments responded to a public health crisis, Local Government Studies, DOI: [10.1080/03003930.2022.2039636](https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2039636)

Navarro, C. & Velasco, F. (2022) From centralisation to new ways of multi-level coordination: Spain's intergovernmental response to the COVID-19 pandemic, Local Government Studies, 48:2, 191-210, DOI: [10.1080/03003930.2022.2042683](https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2042683)

Kuhlmann, S. & Franzke, J. (2022) Multi-level responses to COVID-19: crisis coordination in Germany from an intergovernmental perspective, Local Government Studies, 48:2, 312-334, DOI: [10.1080/03003930.2021.1904398](https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1904398)

Diamond, P. & Laffin, M. (2022) The United Kingdom and the pandemic: problems of central control and coordination, Local Government Studies, 48:2, 211-231, DOI: [10.1080/03003930.2021.1997744](https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1997744)

Jüptner, P. & Klimovský, D. (2022) Vertical and horizontal intergovernmental relations during the first wave of the COVID-19 crisis: experience from the extremely fragmented CEE countries, Local Government Studies, 48:2, 232-250, DOI: [10.1080/03003930.2021.1944858](https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1944858)

du Boys, C., Bertolucci, M. & Fouchet, R. (2022) French inter-governmental relations during the Covid-19 crisis: between hyper-centralism and local horizontal cooperation, Local Government Studies, 48:2, 251-270, DOI: [10.1080/03003930.2021.1958786](https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1958786)

Wayenberg, E. Resodihardjo, S.L., Voets, J., Van Genugten, M., Van Haelter, B. & Torfs, I. (2022) The Belgian and Dutch response to COVID-19: change and stability in the mayors' position, Local Government Studies, 48:2, 271-290, DOI: [10.1080/03003930.2021.1958787](https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1958787)

Askim, J. & Bergström, T. (2022) Between lockdown and calm down. Comparing the COVID-19 responses of Norway and Sweden, Local Government Studies, 48:2, 291-311, DOI: [10.1080/03003930.2021.1964477](https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1964477)

- McConnell, A. (2011). Success? Failure? Something in-between? A framework for evaluating crisis management. *Policy and Society*, 30(2), 63-76.
44. מאגרי המידע הממשלתיים, Data Gov – מאגר Covid-19. <https://data.gov.il/dataset/covid-19>.
45. משרד הבריאות, נגיף הקורונה בישראל – תמונת מצב כללית. <https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general>
46. מגן ישראל, (2020). דיון קבינט הקורונה 20.8.2020. רק יחד ננצח. מצגת לדיון. מתוך: <https://govextra.gov.il/media/24796/cabinet20082020.pdf>
- משרד הבריאות, (2020). הודעות דוברות: קבינט הקורונה אישר את מתווה הרמזור. משרד הבריאות, 30.8.2020. מתוך: https://www.gov.il/he/departments/news/30082020_05
47. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). קובץ נתונים לטיבוד 2020. רשויות מקומיות. מתוך: <https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA.aspx>
50. מאגרי המידע הממשלתיים, מאגר COVID-19, Data Gov. <https://data.gov.il/dataset/covid-19>
53. משרד הפנים (2020). מדד האיתנות הפיננסית של הרשויות המקומיות. משרד הפנים, מנהל הפיתוח – אגף תכנון מפת השלטון המקומי, 26.2.2020. https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/geographical-forms/he/home_main_local-government_geographical_forms-011.pdf
54. משרד הפנים, רשויות מקומיות איתנות. עדכון אחרון בתאריך 21/12/2021. נדלה ב-23/6/2022, מתוך: <https://www.gov.il/he/departments/guides/stable?chapterIndex=2>
55. משרד הפנים (2021). נוהל לסיווג הרשויות המקומיות. משרד הפנים- אגף בכיר תקצוב ובקרה ברשויות המקומיות, 15.7.2021. https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/financial-man1/he/home_main_local-government_financial-man1_001.pdf
56. Kimhi, O., Beeri, I., & Reingewertz, Y. (2022). The Political Economy of Local Governments' Requests for Permission to Override Central Fiscal Limitations: Insights from Israel. *Publius: The Journal of Federalism*, 52(4), 605-631.
- Beeri, I., Zaidan, A., & Zeedan, R. (2021). Willingness to pay taxes through mutual trust: The effect of fairness, governability, tax-enforcement and outsourcing on local tax collection rates. *Governance*.
57. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), קובץ הרשויות המקומיות בישראל – 2019. מתוך: <https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2021/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2019.aspx>

58. משרד הפנים (2020). מדד האיתנות הפיננסית של הרשויות המקומיות.

Goren, T., Beeri, I., & Vashdi, D. R. (2022). How to boost the boosters? A survey- experiment on the effectiveness of different policies aimed at enhancing acceptance of a "Seasonal" vaccination against COVID-19. *Israel Journal of Health Policy Research*, 11(1), 1-12.

61. בארי, א. (2021). ביצועי השלטון המקומי בחיפה ובהשוואה לערים גדולות אחרות: ירושלים, תל אביב- יפו, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד, בני ברק ובאר שבע - ניתוח עמדות תושבים בתום שנת 2021 <https://drive.google.com/file/d/1tokTWIBvEKenXl2zgHWNfD5h9SuFCjli/view?usp=sharing>

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101.

דושניק, ל. (2011). ניתוח נתונים במחקר האיכותני: הצעה לארבעה עקרונות מנחים. שבילי מחקר 17, מבון מופ"ת, עמ' 137-143.

Gallant, B. (2008). *Essentials in emergency management: Including the all-hazards approach*. Government Institutes.

Adini, B., Goldberg, A., Cohen, R. et al. Evidence-based support for the all-hazards approach to emergency preparedness. *Isr J Health Policy Res* 1, 40 (2012). <https://doi.org/10.1186/2045-4015-1-40>

Peleg, K., Bodas, M., Hertelendy, A. J., & Kirsch, T. D. (2021). The COVID-19 pandemic challenge to the All-Hazards Approach for disaster planning. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 55, 102103. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102103>

Penta, S., Kendra, J., Marlowe, V., & Gill, K. (2021). A disaster by any other name?: COVID-19 and support for an All-Hazards approach. *Risk, Hazards & Crisis in Public Policy*, 12(3), 240-265. <https://doi.org/10.1002/rhc3.12213>